

ЄДИНОБОРСТВА № 3(9)

EDINOBORSTVA № 3(9)

ЕДИНОБОРСТВА № 3(9)

Електронний науковий журнал

Харків – 2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ЄДИНОБОРСТВА

EDINOBORSTVA

ЄДИНОБОРСТВА

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Виходить 4 рази на рік
Видається з 2016 року

№3 (9)

Харків

Харківська державна академія фізичної культури

2018

УДК 796.8 (051)

ББК 75.715/75.715.9

Е 33

ISSN (Ukrainian ed. Online) 2523-4196

Видається за постановою вченої ради ХДАФК від 21.05.2018 р. протокол №13.

(2018). Єдиноборства, № 3(9).

(Укр., рус., англ.)

Видання Харківської державної академії фізичної культури
кафедри одноборств

Головний редактор:

Бойченко Н.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Члени редакційної колегії:

Ажиппо О.Ю., доктор педагогічних наук, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Врублевський Є.П., доктор педагогічних наук, професор (Білорусь, Гомель, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини)

Єрмаков С.С., доктор педагогічних наук, професор (Україна, Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Камаєв О.І., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Пашков І.М., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Ровний А.С., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Тропін Ю.М., кандидат наук з фізичного виховання і спорту (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)

Спеціалізоване видання з проблем єдиноборств

Рік заснування до: 2016 (з 2004 видавався як матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах»)

Область і проблематика: У збірнику представлені статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в закладах вищої освіти, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять єдиноборствами; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням єдиноборств.

Для аспірантів, докторантів, магістрів, тренерів, спортсменів, викладачів навчальних закладів, вчителів середніх шкіл.

Періодичність: 4 рази на рік

Журнал включено до бази даних: **ROAD** (Directory of Open Access scholarly Resources);

Google Scholar; PBN (Polish Scholarly Bibliography).

Адреса редакції: Клочківська, 99, каб. 203, м. Харків, 61168, Україна.

Телефон: +380987747875 **E-mail:** natalya-meg@ukr.net

Електронна версія журналу розміщена на сайті: <http://www.sportscience.org>

ЗМІСТ

Алексенко Я.В., Алексєва І.А., Бойченко Н.В. Порівняльний аналіз прояву творчих здібностей (креативності) у дзюдоїстів та плавців.....	4-13
Алексєв А.Ф., Ананченко К.В., Бойченко Н.В. Особливості використання комбінаційних дій в дзюдо.....	14-22
Бугаевский К.А., Черепок А.А. Аналіз показателів менструального циклу у спортсменок різних вікових груп в кюкшинкай-каратэ.....	23-31
Палій О.В., Пашков І.М. Динаміка розвитку витривалості тхеквондістів 12–14 років.....	32-40
Пашков І.М. Динаміка розвитку координаційних здібностей тхеквондістів 8–10 років.....	41-48
Романенко В.В., Бурдаков І.В. Временные характеристики основных соревновательных действий в тхэквондо.....	49-57
Санжарова Н., Огарь Г., Сич Д. Особливості швидкісно-силової підготовки юних тхеквондістів.....	58-68
Тропин Ю.Н. Тенденция в динамике физической подготовленности у девушек-борцов.....	69-76
Шалар О.Г., Савченко-Марущак М.С., Стрикаленко Є.А. Взаємозв'язок стилів діяльності юних каратистів із спортивною та психологічною підготовленістю.....	77-85
Шандригось В.І. Аналіз результатів борців різних країн на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед молоді до 23 років.....	86-96

**Порівняльний аналіз прояву творчих здібностей
(креативності) у дзюдоїстів та плавців**

Алексенко Я.В., Алексєєва І.А., Бойченко Н.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. Мета: провести дослідження творчих (креативних) здібностей спортсменів з різних видів спорту. **Матеріал і методи:** теоретичне аналіз і узагальнення літературних джерел; педагогічні спостереження; тестування (на основі особистого опитування за методикою Н. Ф. Вишнякової); методи математичної статистики. В даному дослідженні було проведено тест «Креативність» з метою визначення рівня креативних здібностей особистості у спортсменів з різних видів спорту (на прикладі спортсменів, які спеціалізуються в дзюдо та плаванні). **Результати:** отримані в результаті дослідження дані дозволяють зробити висновок про те, що середній показник рівня креативності дзюдоїстів вище середнього показника креативності спортсменів, які спеціалізуються на плаванні, відповідно до показників 5,208 і 5,021 з таблиці розрахунків. Вимоги, що пред'являються до дзюдоїстів орієнтовані, як правило, на облік таких факторів: творче мислення, креативне ставлення до роботи. В цьому випадку можна говорити про те, що показник креативності спортсменів відображає рівень його техніко-тактичної майстерності, оскільки завдяки його наявності спортсмен може швидко прийняти рішення для досягнення максимального результату. **Висновки:** в результаті аналізу літератури з даної теми з'ясувалося, що робіт, присвячених проблемі визначення творчих здібностей і креативності особистості спортсмена, є в недостатній кількості; дане дослідження може сприяти розширенню знань щодо визначення креативності особистості спортсменів для використання їх в області спорту; отримані результати доводять, що наявність креативних здібностей є важливим показником майстерності спортсменів різних видів спорту. Дані про рівень креативності особистості, отримані за допомогою тесту «Креативність», можуть бути використані при етапному відборі спортсменів, визначенні техніко-тактичного потенціалу спортсменів тієї чи іншої спеціалізації.

Ключові слова: дзюдо, плавання, творчі здібності, креативність, показники, мислення.

Вступ. На сьогоднішній день рівень спортивних результатів дуже високий, через що спортсмену потрібно володіти унікальним комплексом фізичних, психічних і психофізіологічних якостей для того, щоб поставити кращий результат (Бойченко, 2007; Тропін, & Бойченко, 2017). З підвищенням рівня спортивних досягнень все чіткіше вимальовується тенденція постійного збільшення вимог до інтелектуальної активності спортсмена, невід'ємним компонентом якої є креативні здібності (Бойченко, Алексенко, & Алексєєва, 2015; Литвинов, 2015).

Роль особистості спортсмена стає одним з провідних чинників, що забезпечують стійкий прогрес спортивної

майстерності (Ананьєв, 2006; Богоявленська, 2007; Ільїн, 2012). Творчі здібності особистості (креативність) забезпечують умови для знаходження нестандартних рішень в тренувальному і змагальному процесі (Банзелюк, 2007; Сопів, 2005).

Аналіз спеціальної літератури показав, що дана проблема вивчалася за такими напрямками: дослідження критеріїв і методик вимірювання рівня розвитку креативного компонента (Бурцев, Бурцева, & Міннахметова, 2016); вивчення різних показників креативності у спорті (Прийменко, & Прийменко, 2012); вивчення взаємозв'язку креативності юних спортсменів з процесами саморегуляції

(Панкратов, 2013). Однак аналіз літератури показав, що в даний момент в недостатній мірі враховуються творчі здібності особистості спортсменів.

Мета дослідження: провести дослідження творчих здібностей спортсменів різних видів спорту.

Для досягнення даної мети були поставлені наступні **завдання дослідження:**

1. Провести аналіз літературних джерел, пов'язаних з проблемою визначення креативності особистості спортсмена.

2. Провести порівняльний аналіз прояву креативності у дзюдоїстів та плавців.

Матеріал і методи дослідження. В даному дослідженні було проведено тест «Креативність» з метою визначення рівня креативних здібностей особистості спортсменів різних спортивних спеціалізацій (на прикладі спортсменів, що спеціалізуються в дзюдо та плаванні).

Для виявлення рівня креативних здібностей застосували констатуючий експеримент, який носить діагностичний характер. Тестування здійснювалося з особистого опитувальника Н. Ф. Вишнякової.

Результати дослідження та їх обговорення. Проведене за розробленою методикою дослідження рівня креативності групи дало наступні результати. Середній показник рівня креативності дзюдоїстів становить – 5,208, а середній показник спортсменів плавців – 5,021, що відповідає середньому рівню креативності особистості згідно із зазначеною шкалою (табл. 1).

Шкала оцінки рівня креативності

Виділяється 3 рівня креативності за 10-ти бальною системою:

- низький - 1-4,9;
- середній - 5-6,9;
- високий - 7-10.

Таблиця 1

Показники рівня креативності спортсменів, що досліджуються

Фактори креативності	Показники		
	Дзюдоїсти	Плавці	Різниця в балах
Творче мислення	6,778	5,5	1,278
Уява	4,722	5,444	-0,722
Творче ставлення до роботи	4,056	3,222	0,834
Оригінальність	5,778	5,333	0,445
Емоційність	5,611	5,444	0,167
Допитливість	5,722	5,556	0,166
Інтуїція	4,833	4,889	-0,056
Почуття гумору	4,167	4,778	-0,611
Середній показник	5,208	5,021	0,187

Між досліджуваними групами спортсменів значної відмінності виявлено не було, хоча потрібно відзначити той факт, що окремі показники факторів креативності – відмінні.

Творче мислення дзюдоїстів, в значній мірі, відрізняється від творчого мислення плавців. Коефіцієнт відповідно склав 6,778 і 5,5 (табл. 2). Звідси можна зробити висновок, що спортсмени, які в процесі змагальної діяльності змушені

самостійно приймати ряд відповідних рішень, які основані на тактичному обґрунтуванні, мають більш високий потенціал творчого мислення. А спортсмени, які спеціалізуються в плаванні, реалізують, як правило, заздалегідь заготовлені стандартні рішення, які не зобов'язують їх творчо вирішувати якісь питання, що виникають в процесі змагань.

Таблиця 2

Показники творчого мислення спортсменів, що досліджуються

Показники	Дзюдо	Плавання
Середнє	6,778	5,5
Стандартна помилка	0,236	0,315
Медіана	7	5,5
Мода	7	7
Стандартне відхилення	1,003	1,339
Дисперсія вибірки	1,006	1,794
Ексцес	-0,883	-1,265
Асиметричність	-0,288	-0,247
Інтервал	3	4
Мінімум	5	3
Максимум	8	7
Сума	122	99
Рахунок	18	18
Рівень надійності (95,0%)	0,498	0,666

Що стосується показника «уява», який в спорті відображає побудову тактичних дій і кінцевого результату діяльності, то він допомагає змодельовати поведінку спортсмена. Відображення

середнього показника уяви ми можемо побачити на прикладі спортсменів: у плавців він становить – 5,444 та є вищим, ніж у дзюдоїстів – 4,722 (табл. 3).

Таблиця 3

Показники уяви спортсменів, що досліджуються

Показники	Дзюдо	Плавання
Середнє	4,722	5,444
Стандартна помилка	0,210	0,270
Медіана	5	5,5
Мода	4	6
Стандартне відхилення	0,894	1,149
Дисперсія вибірки	0,800	1,320
Ексцес	-0,814	0,899
Асиметричність	0,067	0,021
Інтервал	3	5
Мінімум	3	3
Максимум	6	8
Сума	85	98
Рахунок	18	18
Рівень надійності (95,0%)	0,444	0,571

Наступним показником, який був розглянутий у тесті «Креативність» є творче ставлення до роботи. Приведені нижче результати дослідження доводять, що творче ставлення до роботи вище у дзюдоїстів, ніж у плавців. Відповідно

4,056 і 3,222 (табл. 4). Це відбувається тому, що вони постійно розробляють нові різні варіанти ведення тактичної боротьби в процесі змагальної діяльності. Саме це змушує дзюдоїстів творчо підходити до навчально-тренувального процесу.

Показники творчого ставлення до роботи спортсменів, що досліджуються

Показники	Дзюдо	Плавання
Середнє	4,056	3,222
Стандартна помилка	0,337	0,318
Медіана	3,5	3
Мода	3	3
Стандартне відхилення	1,433	1,352
Дисперсія вибірки	2,055	1,830
Екссес	-1,534	1,271
Асиметричність	0,161	-0,132
Інтервал	4	6
Мінімум	2	0
Максимум	6	6
Сума	73	58
Рахунок	18	18
Рівень надійності (95,0%)	0,712	0,672

Необхідно відзначити, що оригінальність у дзюдоїстів має більш високий коефіцієнт, ніж у плавців. Високий рівень розвитку оперативного мислення забезпечує вирішення завдань у змагальній ситуації, яка швидко

змінюється. Діяльність дзюдоїста є безперервним ланцюгом рухових рішень й оперативних завдань, тому їх оцінка оригінальності становить – 5,778, що дещо вище, ніж у спортсменів плавців – 5,333 (табл.5).

Таблиця 5

Показники оригінальності спортсменів, що досліджуються

Показники	Дзюдо	Плавання
Середнє	5,778	5,333
Стандартна помилка	0,222	0,280
Медіана	6	6
Мода	6	6
Стандартне відхилення	0,942	1,188
Дисперсія вибірки	0,888	1,411
Екссес	0,742	3,228
Асиметричність	0,495	-1,683
Інтервал	4	5
Мінімум	4	2
Максимум	8	7
Сума	104	96
Рахунок	18	18
Рівень надійності (95,0%)	0,468	0,590

Отримані дані про емоційність обох груп так само не мають достовірної відмінності і склали – 5,611 у дзюдоїстів і

5,444 у плавців, що знаходиться на рівні середньої оцінки згідно із зазначеною вище шкалою (табл. 6).

Таблиця 6

Показники емоційності спортсменів, що досліджуються

Показники	Дзюдо	Плавання
Середнє	5,611	5,444
Стандартна помилка	0,269	0,217
Медіана	6	6
Мода	6	6
Стандартне відхилення	1,144	0,921
Дисперсія вибірки	1,310	0,849
Ексцес	0,075	-0,786
Асиметричність	-0,703	-0,577
Інтервал	4	3
Мінімум	3	4
Максимум	7	7
Сума	101	98
Рахунок	18	18
Рівень надійності (95,0%)	0,569	0,458

Допитливість обох груп так само знаходиться на середньому рівні і її середні показники мають різницю всього в 0,166 балів. Це говорить про те, що як у спортсменів-плавців, так і у дзюдоїстів

цікавість (інтерес) змушує пізнавати нове, запасатися великим арсеналом різних знань в зв'язку з необхідністю оволодіння технічними і тактичними прийомами (табл. 7).

Таблиця 7

Показники допитливості спортсменів, що досліджуються

Показники	Дзюдо	Плавання
Середнє	5,722	5,556
Стандартна помилка	0,359	0,451
Медіана	6	6
Мода	7	4
Стандартне відхилення	1,526	1,916
Дисперсія вибірки	2,330	3,673
Ексцес	0,434	-1,169
Асиметричність	-0,811	-0,349
Інтервал	6	6
Мінімум	2	2
Максимум	8	8
Сума	103	100
Рахунок	18	18
Рівень надійності (95,0%)	0,759	0,953

Розглядаючи такий фактор креативності як інтуїція (табл. 8), середні показники істотно не помітні (0,056 б.),

знаходяться у обох груп на низькому рівні за вказаною вище шкалою.

Таблиця 8

Показники інтуїції спортсменів, що досліджуються

Показники	Дзюдо	Плавання
Середнє	4,833	4,889
Стандартна помилка	0,271	0,266
Медіана	5	5
Мода	6	5
Стандартне відхилення	1,150	1,131
Дисперсія вибірки	1,323	1,281
Екссес	-1,277	1,158
Асиметричність	-0,420	-1,128
Інтервал	3	4
Мінімум	3	2
Максимум	6	6
Сума	87	88
Рахунок	18	18
Рівень надійності (95,0%)	0,572	0,562

Відсутність або недостатність такого чинника креативності як почуття гумору свідчить про знижений позитивний емоційний рівень. У

дзюдоїстів почуття гумору виражено менше, ніж у спортсменів які спеціалізуються в плаванні (табл. 9).

Таблиця 9

Показники почуття гумору спортсменів, що досліджуються

Показники	Дзюдо	Плавання
Середнє	4,167	4,778
Стандартна помилка	0,245	0,297
Медіана	4	5
Мода	4	5
Стандартне відхилення	1,043	1,262
Дисперсія вибірки	1,088	1,594
Екссес	2,342	0,142
Асиметричність	1,379	-0,516
Інтервал	4	5
Мінімум	3	2
Максимум	7	7
Сума	75	86
Рахунок	18	18
Рівень надійності (95,0%)	0,518	0,627

Викладені вище факти та інші, отримані в результаті дослідження, дані дозволяють констатувати, що середній показник рівня креативності спортсменів дзюдоїстів вище середнього показника креативності спортсменів які спеціалізуються в плаванні (табл. 1). Відповідно – 5,208 і 5,021.

Висновки:

1. В результаті аналізу літератури з даної теми з'ясувалося, що робіт, присвячених проблемі визначення творчих здібностей і креативності особистості спортсмена, є в недостатній кількості. Дане дослідження може сприяти розширенню знань щодо визначення

креативності особистості спортсменів для використання їх в області спорту.

2. Порівняльний аналіз рівня креативності спеціалізацій єдиноборства (дзюдо) і плавання з використанням розробленої методики показав, що значення коефіцієнта креативності вище у тій спеціалізації (дзюдо – 5,208; плавання – 5,021), яка за родом своєї змагальної діяльності відрізняється різноманітністю техніко-тактичної майстерності.

3. Дані про рівень креативності особистості, отримані за допомогою тесту «Креативність», можуть бути використані при етапному відборі спортсменів,

визначенні техніко-тактичного потенціалу спортсменів тієї чи іншої спеціалізації.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. В подальшому планується дослідити творчих здібностей дзюдоїстів різних стилів ведення сутички.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Ананьев, В. А. (2006). *Психология здоровья*. СПб: Речь.
- Банзелюк, Е. И. (2007). «Диагностические показатели креативности и их динамика». *Материалы IV Всероссийского съезда Российского психологического общества*, Т. 1, 80–81.
- Богоявленская, Д. Б. (2007). «Этапы диагностики творческих способностей детей». *Материалы IV Всероссийского съезда Российского психологического общества*, Т. 1, 107.
- Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». *Физическое воспитание студентов творческих специальностей, ХГАДИ (ХХПІІ), №2*, 148-150.
- Бойченко, Н. В., Алексенко, Я. В., & Алексеева, І. А. (2015). «Інноваційні технології в системі підготовки спортсменів-єдиноборців». *Єдиноборства*, (11), 25-27.
- Бурцев, В. А., Бурцева, Е. В., & Миннахметова, Л. Т. (2016). «Исследование уровня развития личностно-поведенческого компонента спортивной культуры в процессе личностно ориентированного физического воспитания студентов». *Современные наукоемкие технологии*, № 5-2, 329-333
- Ильин, Е. П. (2012). *Психология творчества, креативности, одаренности*. СПб.: Притер.
- Литвинов, С. А. (2015). «Педагогические условия развития творчески активной личности юных спортсменов восточных единоборств». *International Journal of Experimental Education*, №5, 58-62.
- Панкратов, А. Е. (2013). «Взаимосвязь выраженности креативности юных спортсменов с процессами саморегуляции». *Системогенез учебной и профессиональной деятельности*, 330-332.
- Прийменко, А. В., & Прийменко, Д. И. (2012). «Исследование уровня творческого потенциала и креативности у спортсменок различного уровня спортивной подготовленности». *Теорія і практика фізичного виховання*, (2), 160-168.
- Сопов, В. Ф. (2005). *Психические состояния в напряженной профессиональной деятельности*. Академический проект, Трикса.
- Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2017). «Содержание различных сторон подготовки борцов». *Єдиноборства №4*, 79-83.

Стаття надійшла до редакції: 10.05.2018 р.

Опубліковано: 01.06.2018 р.

Аннотация. *Алексенко Я. В., Алексеева И. А., Бойченко Н. В. Сравнительный анализ проявления творческих способностей (креативности) у дзюдоистов и пловцов. Цель:* провести исследования творческих (креативных) способностей спортсменов различных видов спорта. **Материал и методы:** теоретический анализ и обобщение литературных источников; педагогические наблюдения; тестирование (на основе личного опроса по методике Н. Ф. Вишняковой) методы математической статистики. В данном исследовании был проведен тест «Креативность» с целью определения уровня креативных способностей личности у спортсменов различных видов спорта (на примере спортсменов, специализирующихся в дзюдо и плавании). **Результаты.** Полученные в результате исследования данные позволяют сделать вывод о том, что средний показатель уровня креативности дзюдоистов выше среднего показателя креативности спортсменов, специализирующихся на плавании, в соответствии с показателями 5,208 и 5,021 из таблицы расчетов. Требования, предъявляемые к дзюдоистам ориентированы, как правило, на учет следующих факторов: творческое мышление, креативное отношение к работе. В этом случае можно говорить о том, что показатель креативности спортсменов отражает уровень его технико-тактического мастерства, поскольку благодаря его наличию спортсмен может быстро принять решения для достижения максимального результата. **Выводы:** в результате анализа литературы по данной теме выяснилось, что работ, посвященных проблеме определения творческих способностей и креативности личности спортсмена, имеется в недостаточном количестве; данное исследование может способствовать расширению знаний по определению креативности личности спортсменов для использования их в области спорта; полученные результаты доказывают, что наличие креативных способностей является важным показателем мастерства спортсменов различных видов спорта. Данные об уровне креативности личности, полученные с помощью теста «Креативность», могут быть использованы при этапном отборе спортсменов, определении технико-тактического потенциала спортсменов той или иной специализации.

Ключевые слова: дзюдо, плавание, творческие способности, креативность, показатели, мышления.

Abstract. *Aleksenko Ya., Aleksieieva I., Boychenko N. Comparative analysis of the manifestation of creative abilities (creativity) in judoists and swimmers. Purpose:* to conduct research of creative (creative) abilities of sportsmen of various sports. **Material and methods:** theoretical analysis and generalization of literary sources; pedagogical observations; testing (on the basis of personal interview according to the method of N. F. Vishnyakova) methods of mathematical statistics. In this study, the «Creativity» test was conducted to determine the level of creative abilities of the individual in athletes of various sports (for example, athletes specializing in judo and swimming). **Results.** The data obtained as a result of the study allow us to conclude that the average indicator of creativity of judoists is above the average of the creativity of the sportsmen specializing in swimming, in accordance with the indicators 5,208 and 5,021 from the calculation table. The requirements for judoists are oriented, as a rule, to the following factors: creative thinking, creative attitude to work. In this case, we can say that the indicator of creativity of athletes reflects the level of its technical and tactical skill, because thanks to its presence, the athlete can quickly make decisions to achieve the maximum result. **Conclusions:** as a result of the analysis of the literature on this topic, it was found that there are not enough papers on the problem of determining the creative abilities and creativity of the athlete's personality; this research can contribute to the expansion of knowledge to determine the creativity of the personality of athletes for use in sports; the results obtained prove that the presence of creative abilities is an important indicator of the skill of athletes of various sports. Data on the level of creativity of the personality, obtained with the help of the «Creativity» test, can be used for the stage selection of athletes, the determination of the technical and tactical potential of athletes of a particular specialization.

Key words: judo, swimming, creative abilities, creativity, indicators, thinking.

References

- Anan'ev, V. A. (2006). *Psihologija zdorov'ja*. SPb: Rech'.
- Banzeljuk, E. I. (2007). «Diagnosticheskie pokazateli kreativnosti i ih dinamika». *Materialy IV Vserossijskogo siezda Rossijskogo psihologicheskogo obshhestva, T. 1*, 80–81.
- Bogojavlenskaja, D. B. (2007). «Jetapy diagnostiki tvorcheskih sposobnostej detej». *Materialy IV Vserossijskogo siezda Rossijskogo psihologicheskogo obshhestva, T. 1*, 107.
- Boychenko, N. V. (2007). «Puti povysheniya jeffektivnosti trenirovochnogo processa v vostochnyh edinoborstvah». *Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskih special'nostej, HGADI (HHPI), №2*, 148-150.
- Boychenko, N. V., Aleksjenko, Ja. V., & Aleksjejeva, I. A. (2015). «Innovacijni tehnologii' v systemi pidgotovky sportsmeniv-jedynoborciv». *Edynoborstva, (11)*, 25-27.
- Burcev, V. A., Burceva, E. V., & Minnahmetova, L. T. (2016). «Issledovanie urovnja razvitija lichnostno-povedencheskogo komponenta sportivnoj kul'tury v processe lichnostno orientirovannogo fizicheskogo vospitanija studentov». *Sovremennye naukoemkie tehnologii, № 5-2*, 329-333
- Il'in, E. P. (2012). *Psihologija tvorchestva, kreativnosti, odarennosti*. SPb.: Priter.
- Litvinov, S. A. (2015). «Pedagogicheskie uslovija razvitija tvorcheski aktivnoj lichnosti junyh sportsmenov vostochnyh edinoborstv». *International Journal of Experimental Education, №5*, 58-62.
- Pankratov, A. E. (2013). «Vzaimosvjaz' vyrazhennosti kreativnosti junyh sportsmenov s processami samoreguljaciej». *Sistemogenez uchebnoj i professional'noj dejatel'nosti*, 330-332.
- Prijmenko, A. V., & Prijmenko, D. I. (2012). «Issledovanie urovnja tvorcheskogo potenciala i kreativnosti u sportsmenok razlichnogo urovnja sportivnoj podgotovlennosti». *Teorija i praktika fizichnogo vihovannja, (2)*, 160-168.
- Sopov, V. F. (2005). *Psihicheskie sostojanija v naprjzhennoj professional'noj dejatel'nosti*. Akademicheskij proekt, Triksa.
- Tropin, Ju. N., & Boychenko, N. V. (2017). «Soderzhanie razlichnyh storon podgotovki borcov». *Edinoborstva №4*, 79-83.

Відомості про авторів:

Алексенко Яна Валеріївна: ст. викладач; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Алексенко Яна Валерьевна: ст. преподаватель; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Yana Aleksenko: Senior Lecturer; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-3339-200X>

E-mail: aleksenko.yv@gmail.com

Алексеева Ирина Анатоліївна: ст. викладач; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Алексеева Ирина Анатольевна: ст. преподаватель; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Iryna Aleksieieva: Senior Lecturer; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0003-2709-2040>

E-mail: irina.alekseyeva62@gmail.com

Бойченко Наталя Валентинівна: к.физ.вих., доцент; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Бойченко Наталья Валентиновна: к.физ.восп., доцент; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Natalia Boychenko: Phd (Physical Education and Sport), Associate Professor; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.
<http://orcid.org/0000-0003-4821-5900>
E-mail: natalya-meg@ukr.net

Особливості використання комбінаційних дій в дзюдо

Ананченко К.В., Алексеев А.Ф., Бойченко Н.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. Мета: дослідити особливості використання і підготовки комбінаційних дій в дзюдо. **Матеріал і методи.** Дослідження проходило з вересня 2017 по травень 2018 року, на базі СК «Слобожанець». Були проведені педагогічні спостереження і відеозапис. **Методи дослідження:** теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, анкетне опитування фахівців зі спортивної боротьби (80 тренерів-викладачів), педагогічні спостереження, відеозапис змагальних сутичок, педагогічне тестування фізичних якостей і техніко-тактичної підготовленості, методи математичної статистики. **Результати:** аналіз змагальної діяльності дозволив виявити техніко-тактичний арсенал і ранг атакуючих дій дзюдоїстів високого класу в стійці і партері. Зафіксовано високу результативність виконання кидків з класифікаційної групи *Ashi-waza*. Найбільш результативні кидки: підхват зсередини, кидок через спину, задня підніжка. Низька результативність виконання кидків: передня підніжка, бічна підніжка з падінням. Використовуючи метод ранжирування відповідей тренерів-викладачів і фахівців на питання анкети, ми змогли визначити склад і послідовність навчання базовим прийомам дзюдо в стійці і в партері. Були розроблені і систематизовані 4 техніко-тактичних комплекси в залежності від початкових захоплень і технічних дій. Запропоновано техніко-тактичний комплекс - (ТТК): ТТК № 1 – комбінації, що починаються ногами, ТТК № 2 – комбінації, що починаються стегном, ТТК № 3 – комбінації, що починаються з рук, ТТК № 4 - з падінням, продовженням в партері. Аналіз отриманих даних анкетного опитування серед дзюдоїстів дозволив з'ясувати, що 87% респондентів вибирають ТТК № 1; 75% - ТТК № 4; 68% - ТТК № 2; 52% - ТТК № 3. **Висновки.** Аналіз змагальної діяльності кваліфікованих дзюдоїстів дозволив встановити частоту застосування прийомів в стійці і партері. Боротьба в партері на сучасному етапі виглядає наступним чином: переважна більшість атакуючих дій виконується – «утримань»; на другому місці знаходяться «больові прийоми» і «задушливий прийоми»; перевороты в партері застосовуються борцями в комбінаціях. Аналіз отриманих даних дозволяє зробити наступні висновки: для дзюдоїстів «силового стилю» (щодо низькорослих) в основному можна рекомендувати удосконалювати кидків з групи - комбінації починаються з рук і з падінням, продовженням в партері. Для дзюдоїстів «ігрового стилю» (щодо низького і середнього зросту), підсічки і підніжки, комбінації, що починаються ногами і комбінації, що починаються стегном. Для дзюдоїстів «темпового стилю» (без урахування зросту, але при цьому враховувалися довжина сегментів рук і ніг, в основному - високорослі) комбінації починаються, що ногами, підхопленням, зашагуванням, підсічками, підніжками, зачепами, також контратакуючі дії.

Ключові слова: дзюдо, фізична підготовленість, техніко-тактичний комплекс, комбінація.

Вступ. Невпинно зростаючий рівень досягнень у дзюдо, напружена конкуренція на світовій арені ставлять питання про підвищення якості підготовки кваліфікованих спортсменів (Ажиппо, Ю., Друзь, Дорофеева, & Пугач, 2015; Бойченко, 2007 Khudolii, Iermakov, &

Ананченко, 2015; Boychenko, 2008). Багаторічний досвід тренерської роботи показує, що в підготовці кваліфікованих дзюдоїстів на базі техніко-тактичної підготовленості спортсменів існують значні резерви. До них можна віднести типологічні особливості спортсменів, стилі

ведення сутичок, комбінаційні дії (з одного захоплення виконувати кілька варіантів технічних дій) тощо.

Проблема підготовки кваліфікованих спортсменів є однією з найбільш актуальних у теорії та практиці спорту (Ашанин, & Романенко, 2015; Ермаков, Тропин, & Бойченко, 2016; Платонов, 2015; Тропин, Романенко, Голоха, & Веретельникова, 2018). При цьому науково обґрунтована методика навчання комбінаційному стилю ведення поєдинків є найважливішою умовою підвищення рівня техніко-тактичної підготовленості та результативності виступів дзюдоїстів на змаганнях різного масштабу (Ананченко, 2007; Ананченко, & Хацаюк, 2018; Бойченко, 2008; Загура, 2010).

Для тренерів-викладачів, що працюють з групами спортивного вдосконалення, іноді буває важко перевчати техніці виконання комбінацій та прийомів з одного початкового захоплення, щоб уникнути такої проблеми слід перебудувати методику початкового навчання так, щоб направити її на освоєння результативних комбінацій техніко-тактичних дій (Алексеев, 2015; Ananchenko, & Pakulin, 2017).

Практичних рекомендацій, що стосуються комбінаційних дій ведення поєдинків кваліфікованими борцями розроблено недостатньо - це і обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дослідження проводилося відповідно до теми науково-дослідної роботи Харківської державної академії фізичної культури «Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуативних видів спорту» (номер державної реєстрації 0116U008943).

Мета дослідження – дослідити особливості використання та підготовки комбінаційних дій в дзюдо.

Завдання дослідження:

1. Визначити і систематизувати техніко-тактичні дії у стійці та партері, що

використовуються кваліфікованими дзюдоїстами в змагальній діяльності.

2. Визначити найбільш ефективні техніко-тактичні дії у партері.

3. Запропонувати техніко-тактичні комплекси кваліфікованим борцям на основі моделювання змагальних ситуацій.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проходило з вересня 2017 року по травень 2018 року, на базі СК«Слобожанець». були проведені педагогічні спостереження та відеозапис.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, анкетне опитування фахівців зі спортивної боротьби (80 тренерів-викладачів), педагогічні спостереження, відеозапис змагальних сутичок, педагогічне тестування фізичних якостей і техніко-тактичної підготовленості, методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. Зв'язки в комбінаціях прийомів полягають в рухах, що мають місце при переході від кінця першої фази першого кидку (стартова позиція) до кінцевого положення першої фази другого кидку. При цьому завданням такої дії є не тільки просторовий вихід на старт другого кидку, але і збереження при цьому стійкості та можливості продовження дії руками Boychenko, Pashkov, & Ananchenko, 2015).

Зв'язки в комбінаціях прийомів поділяються на:

- первинні (із забезпеченням виходу на старт другого прийому при виконанні першого);

- вторинні (з виходом на старт другого прийому після спроби виконання першого прийому).

Існують стратегічні напрями ведення боротьби при побудові комбінацій, які слід дотримуватись при моделюванні змагальної діяльності:

1. Атакуючий завжди повинен бути спрямований на реальне виконання прийомів. Хоча це не означає, що швидкі і якісні дії атакуючого з перемиканнями з одного хибного руху на інше не повинні бути в нього активними. Навпаки, такі

перемикання повинні складати основу стратегічної техніки атакуючого. Тобто, необхідно прагнути вести боротьбу комбінаційну, використовуючи хибні рухи, імітацію початку помилкової атаки, тим самим, відволікаючи увагу від істинного прийому атаки.

2. Необхідно вимотувати суперника (натиск). Атакуючий повинен діяти жорстко, вкладаючи всю свою силу і міць у прийом. Крім цього, він повинен виконувати вольовий тиск на суперника. Це дозволить йому швидше розхитувати його захист, і зробивши в ньому прогалини, успішно завершувати атакуючі дії.

3. Найбільш раціональний стратегічний вид тактики - це тактика, яка об'єднує два попередні види, тобто комбінована. При цьому варіанті атакуючий повинен кілька разів реально вкладатися в прийом з метою продовжувати втомлювати суперника безперервними атаками. Суперник, захистившись від атакуючих дій, заспокоюється і трішки розслабляється. Атакуючий, скориставшись, вибухає і

проводить коронний прийом, домагається успіху.

4. Раптовість атаки. Необхідно використовувати сприятливі ситуації, що створюються атакуючим при захисті.

5. У ситуаціях сутички, коли спортсмен, якого атаквали при попаданні в партер не встиг зайняти стійкого положення, необхідно без зволікання атакувати повторно.

Тактика проведення технічних дій в дзюдо зводиться до використання зручних ситуацій, створених самим спортсменом, або ситуацій, що несподівано виникають в ході сутички. А це означає, що, по-перше, треба оцінити ситуацію, тобто виділити її з групи сторонніх подразників, по-друге, прийняти правильне рішення, тобто вибрати зі свого арсеналу необхідний прийом або комбінації і активно проводити їх (Алексеев, Ананченко, Трынев, & Каланина, 2017; Pakulin, Ananchenko, & Ruchka, 2016).

Аналіз змагальної діяльності дозволив нам виявити техніко-тактичний арсенал і ранг атакуючих дій дзюдоїстів високого класу у стійці та партері (табл.1).

Таблиця 1

Техніко-тактичний арсенал і ранг атакуючих дій дзюдоїстів високого класу у стійці та партері (n=220)

Атакуючі дії	Ранг	
	Чоловіки	Жінки
Підхват зсередини	1	3
Кидок через спину	2	4
Утримання	3	1
Зачеп зсередини	4	6
Задня підніжка	5	2
Удушення	6	9
Кидок через груди	7	7
Бічна підсічка	8	10
Підсічки зсередини	9	11
Передня підсічка	10	13
Зачеп зсередини однойменної ноги	11	16
Больові прийоми	12	5
Передня підніжка	13	15
Кидки через голову	14	12
Бічна підніжка з падінням	15	14
Підсади	16	8

Так зафіксовано високу результативність виконання кидків з класифікаційної групи Ashi-waza. Найбільш результативні кидки: підхват зсередини, кидок через спину, задня підніжка. Низька результативність виконання кидків: передня підніжка, бічна підніжка з падінням.

Користуючись методом ранжирування відповідей тренерів-викладачів на питання анкети, було

визначено склад і послідовність навчання базовим прийомам дзюдо в стійці і в партері (табл. 1, 2). Боротьба в партері на сучасному етапі виглядає наступним чином: переважна більшість атакуючих дій виконується «утримань»; на другому місці знаходяться «больові прийоми», та «удушливі прийоми»; перевороти у партері застосовуються борцями в комбінаціях.

Таблиця 2

Техніко-тактичний арсенал і ранг атакуючих дій дзюдоїстів у партері (n=80)

Прийоми (партер)	Число опитаних, які висловилися за включення до складу базової техніки	Ранг послідовності навчання прийомам
Утримання боку із захопленням руки і голови	80	1
Утримання поперек із захопленням ноги і пояса	76	2
Утримання зверху із захопленням руки і голови	74	5
Перегинання ліктя при захопленні руки двома ногами	71	7
Важіль ліктя від утримання збоку	70	4
Удушення відворотом заду	66	3
Удушення із скрестного захоплення в положенні на спині (противник між ніг)	65	6

Також були розроблені і систематизовані 4 техніко-тактичні комплекси (ТТК) залежно від початкових захоплень та технічних дій:

ТТК № 1 - «Аси-Вадза» (комбінації починаються ногами);

ТТК № 2 - «Коси-вадза» (комбінації починаються стегном);

ТТК № 3 - «Те-вадза» (комбінації починаються з рук);

ТТК № 4 - «Сутеми-вадза» (с падінням, продовженням у партері).

Аналіз отриманих даних анкетного опитування серед дзюдоїстів дозволив з'ясувати, що 87% респондентів вибирають ТТК № 1, 75% - ТТК № 4, 68% - ТТК № 2 і 52% - ТТК № 3.

Проведені бесіди з респондентами, дозволили нам уточнити їх вибір з наступних причин:

- прихильники ТТК № 1 цей комплекс вибрали (87%) тому, що основні технічні дії у дзюдо виконуються ногами;

- 75% респондентів вважають (ТТК № 4), що такий стан в спортивній боротьбі є типовим при спільному захопленні в кінці сутички, коли борці досить сильно стомлені;

- 68% респондентів вважають, що така динамічна ситуація у дзюдо зустрічається досить часто (ТТК № 2) і як є стартовою ланкою атакуючих дій;

- 52% респондентів вважають за краще ТТК № 3 з огляду на те, що така динамічна ситуація зустрічається нерідко у

дзюдо, особливо при захисті від атак із захопленнями корпусу.

При складанні комбінацій з кидків дуже важливо підібрати такі захоплення, які були би відповідним як для першого, так і для другого кидку. Якщо захоплення нерівноцінні для першого і другого кидку, то слід вибирати ті захоплення, які більш вигідні для кидку, завершаючи комбінацію. Якщо не можна підібрати один захват для двох кидків, що з'єднуються комбінацією, потрібно застосувати зручні перехоплення з першого захоплення на другий.

Рекомендації стосовно вивчення комбінаційних дій:

- у разі, коли ситуація готується самим борцем, є рішення стандартної задачі. Стандартність її обумовлюється тим, що атакуючий засобами атаки ставить супротивника в заздалегідь очікуване положення;

- розвиток атаки з кожної ситуації має бути чітко відпрацьований, а своєчасне виконання атаки в змаганнях призводить до перемоги;

- у зв'язку з тим що сприятливі ситуації для проведення прийомів боротьби лежачи виникають після проведення технічних дій в стійці, навчання прийомам в партері починається з виконання кидків.

Особливості виконання комбінаційних дій в залежності від фізичних даних:

а) Для низькорослих дзюдоїстів з короткими кінцівками більш вигідно атакувати з ближньої дистанції із захопленнями корпусу, для них можна рекомендувати технічні дії «силового характеру» з ближньої дистанції, де атлети з короткими кінцівками можуть бути в кращих умовах при підніманні противника в залежності від величини відносної сили (приклади «ривком», «пірнанням», «обертанням», кидки - «нахилом», «млином», «підсаджування» і т.д.).

б) Для середньорослих дзюдоїстів більш придатними є атакуючі дії з середньої дистанції, різні збивання з

зачепами ніг супротивника, підсічки і підніжки.

в) Для високорослих дзюдоїстів з відносно довгими кінцівками більш раціональними є технічні дії пов'язані з нижніми кінцівками - кидки підхопленням, «зашагуванням», підсічками, підніжками, зачепами, а також контр атакуючі дії.

Висновки.

1. На передзмагальному етапі підготовки висококваліфікованих дзюдоїстів зафіксовано високу результативність виконання кидків з класифікаційної групи Ashi-waza. Найбільш результативні кидки: підхват зсередини, кидок через спину, задня підніжка. Низька результативність виконання кидків: : передня підніжка, бічна підніжка з падінням

2. Аналіз змагальної діяльності кваліфікованих дзюдоїстів дозволив встановити частоту застосування прийомів у стійці та партері. Боротьба в партері на сучасному етапі виглядає наступним чином: переважна більшість атакуючих дій виконується «утримань»; на другому місці знаходяться «больові прийоми», та «удушливі прийоми»; перевороти у партері застосовуються борцями в комбінаціях.

3. Розроблено і систематизовано 4 техніко-тактичних комплекси залежно від початкових захоплень та технічних дій. Та запропоновані ТТК – техніко-тактичний комплекс: комбінації починаються ногами; комбінації починаються стегном; комбінації починаються з рук; с падінням, продовженням у партері.

4. Аналіз отриманих даних анкетного опитування серед дзюдоїстів дозволив з'ясувати, що 87% респондентів вибирають ТТК № 1, 75% - ТТК № 4, 68% - ТТК № 2 і 52%-ТТК № 3.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку будуть спрямовані на визначення відмінностей комбінаційних дій в залежності від вагової категорії.

Конфлікт інтересів. Авторів не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

Джерела фінансування. Ця стаття відзначають, що не існує ніякого не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Ажиппо, А. Ю., Друзь, В. А., Дорофеева, Т. И., & Пугач, Я. И. (2015). «Индивидуальные особенности физического развития и наступления биологической зрелости морфо-функциональных структур организма». *Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(50)*, 11-19.
- Алексеев, А. Ф. (2015). «Основы формирования системы многолетней подготовки дзюдоистов». *Единоборства, (11)*, 5-8.
- Алексеев, А. Ф., Ананченко, К. В., Трынев, Н. А., & Каланина, Е. В. (2017). «Характеристики дзюдоистов высокого класса прошлых лет». *Единоборства, №4*, 7-13.
- Ананченко, К. В. (2007). «Технико-тактическая подготовленность участников международных соревнований и Олимпийских игр по дзюдо». *Физическое воспитание студентов творческих специальностей, (1)*, 3-8.
- Ананченко, К. В., & Хацаюк, О. В. (2018). «Особливості тренувального процесу та техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів-ветеранів». *Единоборства, (14)*, 4-18.
- Ашанин, В. С., & Романенко, В. В. (2015). «Использование компьютерных технологий для оценки сенсомоторных реакций в единоборствах». *Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4*, 15-18.
- Бойченко, Н. В., (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». *Физическое воспитание студентов творческих специальностей, ХГАДИ (ХХПІІ), №2*, 148-150.
- Бойченко, Н. В., (2008). «Шляхи вдосконалення технічної підготовленості спортсменів-єдиноборців». *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : Збірник наукових праць, ХДАДМ (ХХПІІІ), №2*, 19-21.
- Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов» *Единоборства, № 2*, 20-23.
- Загура, Ф. І. (2010), «Удосконалення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів різних манер ведення сутички». *Молода спортивна наука України, №14, Т.1*, 74-79.
- Платонов, В. Н. (2015). *Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Олимпийская литература*, Киев.
- Тропин, Ю. Н., Романенко, В. В., Голоха, В. Л., & Веретельникова, Н. А. (2018), «Взаимосвязь физического развития и физической подготовленности у квалифицированных борцов». *Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1*, 102-107.
- Ananchenko, K. V. & Pakulin, S. L. (2017). «A methodological approach to the evaluation of the video used in the training of judo masters». *Proceedings of II International scientific conference «Innovations in science and technology»*, 52–63.
- Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu, 2*, 19-21.
- Boychenko, N., Pashkov, I., & Ananchenko, C. (2015). «Improving matching techniques karate style «Kyokushin»». *Slobozhanskyi herald of science and sport, (1 (45))*, 20-26.
- Khudolii, O. M., Iermakov, S. S., & Ananchenko, K. V. (2015). «Factorial model of motor fitness of junior forms' boys». *Journal of Physical Education and Sport, 15(3)*, 585.
- Pakulin, S., Ananchenko, K., & Ruchka, Y. (2016). «Improving technical, tactical and psychological preparation of freestyle Wrestlers. *Path of Science, 2(12)*, 9-14.

Стаття надійшла до редакції: 13.05.2018 р.

Опубліковано: 01.06.2018 р.

Аннотация. Ананченко К. В., Алексеев А. Ф., Бойченко Н. В. **Особенности использования комбинационных действий в дзюдо.** **Цель:** исследовать особенности использования и подготовки комбинационных действий в дзюдо. **Материал и методы.** Исследование проводило с сентября 2017 по май 2018, на базе СК «Слобожанец». Были проведены педагогические наблюдения и видеозапись. Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников, анкетный опрос специалистов по спортивной борьбе (80 тренеров-преподавателей), педагогические наблюдения, видеозапись соревновательных схваток, педагогическое тестирование физических качеств и технико-тактической подготовленности, методы математической статистики. **Результаты:** анализ соревновательной деятельности позволил выявить технико-тактический арсенал и ранг атакующих действий дзюдоистов высокого класса в стойке и партере. Зафиксирована высокая результативность выполнения бросков с классификационной группы *Ashi-waza*. Наиболее результативные броски: подхват изнутри, бросок через спину, задняя подножка. Низкая результативность выполнения бросков: передняя подножка, боковая подножка с падением. Используя метод ранжирования ответов тренеров-преподавателей и специалистов на вопросы анкеты, мы смогли определить состав и последовательность обучения базовым приемам дзюдо в стойке и в партере. Были разработаны и систематизированы 4 технико-тактических комплексы в зависимости от начальных увлечений и технических действий. Предложено технико-тактический комплекс - (ТТК): ТТК № 1 – комбинации, которые начинаются ногами, ТТК № 2 – комбинации, которые начинаются бедром, ТТК № 3 – комбинации, который начинаются с рук, ТТК № 4 - с падением, продолжением в партере. Анализ полученных данных анкетного опроса среди дзюдоистов позволил выяснить, что 87% респондентов выбирают ТТК № 1; 75% - ТТК № 4; 68% - ТТК № 2; 52% - ТТК № 3. **Выводы.** Анализ соревновательной деятельности квалифицированных дзюдоистов позволил установить частоту применения приемов в стойке и партере. Борьба в партере на современном этапе выглядит следующим образом: подавляющее большинство атакующих действий выполняется - «удержаний»; на втором месте находятся «болевые приемы» и «удушающий приемы»; перевороты в партере применяются борцами в комбинациях. Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: для дзюдоистов «силового стиля» (относительно низкорослых) в основном можно рекомендовать совершенствовать бросков из группы комбинации, которые начинаются с рук и с падением, продолжением в партере. Для дзюдоистов «игрового стиля» (относительно низкого и среднего роста), подсечки и подножки комбинации, которые начинаются ногами и комбинации, которые начинаются бедром. Для дзюдоистов «темпового стиля» (без учета роста, но при этом учитывались длина сегментов рук и ног, в основном - высокорослые) комбинации, которые начинаются ногами, подхватом, зашагуванням, подсечками, подножками, зацепами, также контратакующие действия.

Ключевые слова: дзюдо, физическая подготовленность, технико-тактический комплекс, комбинация.

Abstract. Ananchenko K., Alekseev A., Boychenko N. **Features of the use of combinational actions in judo.** **Purpose:** to investigate the features of the use and preparation of combinational actions in judo. **Material and methods.** The study was conducted from September 2017 to May 2018, on the basis of IC Slobozhanets. Pedagogical observations and video recording were conducted. Research methods: theoretical analysis and generalization of literary sources, questionnaire survey of sports wrestlers (80 teachers), pedagogical observations, video recording of competitive fights, pedagogical testing of physical qualities and technical and tactical preparedness, methods of mathematical statistics. **Results:** the analysis of competitive activities made it possible to identify the technical and tactical arsenal and the rank of high-ranking judo attackers in the rack and the stalls. High performance of the

casts from the classification group Ashi-waza was recorded. The most effective throws: picking from the inside, throwing across the back, the back footboard. Low effectiveness of the execution of throws: front footboard, side step with a fall. Using the method of ranking the answers of trainers-teachers and specialists to the questions of the questionnaire, we were able to determine the composition and sequence of training the basic methods of judo in the stance and in the stalls. Four technical and tactical complexes were developed and systematized, depending on initial hobbies and technical actions. The technical and tactical complex is proposed: TTK No. 1 - combinations that begin with the legs, TTK No. 2 - combinations that begin with the hip, TTK No. 3 - combinations that begin with hands, TTK No. 4 - with a fall, a continuation in ground floor. An analysis of the obtained questionnaire data among judoists made it possible to find out that 87% of respondents choose TTC No. 1; 75% - TTK № 4; 68% - TTC № 2; 52% - TTK No. 3. **Conclusions.** Analysis of the competitive activity of qualified judokas allowed to determine the frequency of the use of receptions in the rack and the stalls. The struggle in the stalls at the present stage is as follows: the overwhelming majority of the attacking actions are carried out – «retention»; on the second place are «painful tricks» and «suffocating receptions»; coups are used by wrestlers in combinations. Analysis of the data obtained allows us to draw the following conclusions: for judoists of the «power style» (relatively short), it is generally advisable to improve the shots from a group of combinations that begin with hands and with a fall, a continuation in the stalls. For judoists of «game style» (relatively low and medium height), sweeps and footboard combinations that begin with kicks and combinations that begin with the hip. For judoists of the «tempo style» (without taking into account the growth, but taking into account the length of the segments of the arms and legs, mostly tall ones), combinations that begin with feet, picking up, stepping, padding, footrests, hooks, and counterattacking actions.

Key words: judo, physical readiness, technical and tactical complex, combination.

References

- Azhippo, A. Ju., Druz', V. A., Dorofeeva, T. I., & Pugach, Ja. I. (2015). «Individual'nye osobennosti fizicheskogo razvitiya i nastupleniya biologicheskoy zrelosti morfo-funkcional'nyh struktur organizma». *Slobozhans'kij naukovno-sportivnij visnik*, № 6(50), 11-19.
- Alekseev, A. F. (2015). «Osnovy formirovaniya sistemy mnogoletnej podgotovki dzjudoistov». *Edinoborstva*, (11), 5-8.
- Alekseev, A. F., Ananchenko, K. V., Trynev, N. A., & Kalanina, E. V. (2017). «Harakteristiki dzjudoistov vysokogo klasya proshlyh let». *Edinoborstva*, №4, 7-13.
- Ananchenko, K. V. (2007). «Tehniko-takticheskaya podgotovlennost' uchastnikov mezhdunarodnyh sorevnovanij i Olimpijskih igr po dzjudo». *Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskih special'nostej*, (1), 3-8.
- Ananchenko, K. V., & Hacajuk, O. V. (2018). «Osoblyvosti trenuval'nogo procesu ta tehniko-taktychnoi' pidgotovlenosti dzjudoi'stiv-veteraniv». *Edynoborstva*, (14), 4-18.
- Ashanin, V. S., & Romanenko, V. V. (2015). «Ispol'zovanie komp'juternyh tehnologij dlja ocenki sensomotornyh reakcij v edinoborstvah». *Slobozhans'kij naukovno-sportivnij visnik*, № 4, 15-18.
- Boychenko, N. V., (2007). «Puti povysheniya jeffektivnosti trenirovochnogo processa v vostochnykh edinoborstvah». *Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskih special'nostej*, HGADI (HHPI), №2, 148-150.
- Boychenko, N. V., (2008). «Shljahy vdoskonalennja tehnicnoi' pidgotovlenosti sportsmeniv-jedynoborciv». *Pedagogika, psihologija ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannja i sportu : Zbirnyk naukovykh prac'*, HDADM (HHPI), №2, 19-21.
- Ermakov, S. S., Tropin, Ju. N., & Bojchenko, N. V. (2016). «Special'naja fizicheskaja podgotovka kvalificirovannyh borcov» *Edinoborstva*, № 2, 20-23.
- Zagura, F. I. (2010), «Udoskonalennja tehniko-taktychnoi' pidgotovky dzjudoi'stiv riznyh maner vedennja sutychky». *Moloda sportyvna nauka Ukraïny*, №14, T.1, 74-79
- Platonov, V. N. (2015). *Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte*. Olimpijskaja literatura, Kiev.

- Tropin, Ju. N., Romanenko, V. V., Goloha, V. L., & Veretel'nikova, N. A. (2018), «Vzaimosvjaz' fizicheskogo razvitija i fizicheskij podgotovlennosti u kvalificirovannyh borcov». *Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik, № 1*, 102-107.
- Ananchenko, K. V. & Pakulin, S. L. (2017). «A methodological approach to the evaluation of the video used in the training of judo masters». *Proceedings of II International scientific conference «Innovations in science and technology»*, 52–63.
- Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». *Pedagogika, psihologija ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu, 2*, 19-21.
- Boychenko, N., Pashkov, I., & Ananchenko, C. (2015). «Improving matching techniques karate style «Kyokushin»». *Slobozhanskyi herald of science and sport, (1 (45))*, 20-26.
- Khudolii, O. M., Iermakov, S. S., & Ananchenko, K. V. (2015). «Factorial model of motor fitness of junior forms' boys». *Journal of Physical Education and Sport, 15(3)*, 585.
- Pakulin, S., Ananchenko, K., & Ruchka, Y. (2016). «Improving technical, tactical and psychological preparation of freestyle Wrestlers. *Path of Science, 2(12)*, 9-14.

Відомості про авторів:

Ананченко Костянтин Володимирович: к. фіз. вих., доцент; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська 99, Харків, 61058, Україна.

Ананченко Константин Владимирович: к.физ. восп., доцент; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Konstantin Ananchenko: PhD (physical education and sport), Associate Professor; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkivska str. 99, Kharkiv, 61058, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0001-5915-7262>

E-mail: ananchenko_@bk.ru

Алексеев Анатолий Федотович: професор; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Алексеев Анатолий Федотович: профессор; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Anatoly Aleksieiev: professor; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-9311-2858>

E-mail: af.aleks38@gmail.com

Бойченко Наталя Валентинівна: к.фіз.вих., доцент; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Бойченко Наталья Валентиновна: к.физ.восп., доцент; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Natalia Boychenko: Phd (Physical Education and Sport), Associate Professor; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0003-4821-5900>

E-mail: natalya-meg@ukr.net

Анализ показателей менструального цикла у спортсменок разных возрастных групп в киокушинкай-каратэ

Бугаевский К.А. ¹, Черепок А.А. ²

*Классический приватный университет, Институт здоровья, спорта и туризма,
г. Запорожье ¹*

Запорожский государственный медицинский университет ²

Аннотация. *Цель:* представить сравнительные результаты проведённого исследования, по изучению особенностей динамики овариально-менструального цикла у спортсменок пубертатного и юношеского возраста, занимающихся киокушинкай-каратэ. **Материал и методы:** анализ научно-методической литературы; антропометрия, анкетирование и интервьюирование; методы определения морфологических индексных значений и математической статистики. **Результаты:** рассмотрены данные о выявленных индивидуальных соматических изменений в половых соматотипах, а также индивидуальные нарушения овариально-менструального цикла в выявленных половых соматотипах, проводимые, в процессе врачебно-педагогических наблюдений у спортсменок занимающихся киокушинкай-каратэ. **Выводы:** обнаружено, что у большинства исследованных спортсменок обеих возрастных групп, занимающихся данным видом спорта, наблюдаются разнообразные, зачастую комбинированные нарушения овариально-менструального цикла, как результат индивидуальных адаптивных изменений их организма к физическим и психо-эмоциональным нагрузкам. Установлено, что интенсивность тренировочно-соревновательного процесса, является доминирующей причиной определённых в исследовании нарушений репродуктивной системы молодых спортсменок и изменений анатомо-морфологических показателей, с формированием разных видов соматических нарушений, у подавляющего числа девушек, в особенности с мезоморфным и андроморфным половыми соматотипами.

Ключевые слова: спортсменки, пубертатный возраст, юношеский возраст, овариально-менструальный цикл, киокушинкай-каратэ, половые соматотипы, морфофункциональные изменения, адаптация.

Введение. Последние десятилетия, во многих странах мира, отмечены резким подъёмом активности женщин репродуктивного возраста, в освоении всех видов спорта, как традиционных, так и современным. Особой активностью в освоении большинства спортивных дисциплин, проявляют себя молодые спортсменки, в основном пубертатного и юношеского возрастов (Бели, Подгорный, & Можинская, 2014; Олейник, 2013; Фазлетдинова, & Фазлетдинов, 2009). Их активность распространяется не только на феминные и нейтральные виды спорта, но и на те виды спорта, которые исконно считались мужскими. Это, в первую очередь, касается единоборств и атлетических видов спорта (Белик,

Подгорный, & Можинская, 2014; Олейник, 2013; Фазлетдинова, & Фазлетдинов, 2009). Напористость, агрессивность, желание побеждать противника обеих полов – вот не полный перечень мотивации многих молодых спортсменок (Белик, Подгорный, & Можинская, 2014; Нененко, Абрамова, Черницына, & Кучин, 2014; Олейник, 2013; Стельмах, 2012; Фазлетдинова, & Фазлетдинов, 2009).

Постоянно актуальными в вопросах изучения морфофункциональных и репродуктивных показателей у спортсменок, в том числе и в единоборствах, является проблема инверсий половых соматотипов у спортсменок, нарушения динамики их овариально-менструального цикла,

соматические и психологические адаптационные изменения у спортсменок разных возрастных групп. Проведённое нами исследование и изложение анализа полученных результатов в данной статье, является попыткой изучения возникающих проблем в современном женском спорте, как в любительском, так и спорте высших достижений.

Связь работы с научными программами, планами и темами. Исследование проводилось в соответствии с темой плана НИР Института здоровья, спорта и туризма, Классического частного университета, г. Запорожье, на 2018 год.

Цель исследования: представить сравнительные результаты проведённого исследования, по показателям динамики и протекания овариально-менструального цикла, а также по полученным значениям овариально-менструального цикла в выявленных половых соматотипах у спортсменок пубертатного и юношеского возраста, занимающихся киокушинкай-каратэ, с учётом значений их индекса полового диморфизма, отражающим соматические изменения в данной группе.

Задачи исследования: выявить и проанализировать имеющиеся у спортсменок пубертатного и юношеского возраста, занимающихся киокушинкай-каратэ изменения:

1. В динамике установления и протекания овариально-менструального цикла по полученным результатам, свидетельствующим о: сроках менархе; времени индивидуального установления ОМЦ продолжительности ОМЦ; длительности и характеристиках менструального кровотечения; видах выявленных нарушений ОМЦ.

2. В адаптационных изменениях, коснувшихся выявленных инверсий в половых соматотипах юных теннисисток, выявленных при определении у них показателей индекса полового диморфизма, согласно классификации Дж. Таннера и У. Машалла.

3. В сравнении выявленных нарушений в ОМЦ в каждом из половых

соматотипов, выявленных у спортсменок в результате проведённого исследования, с попыткой установления их взаимосвязи с интенсивными физическими нагрузками, связанными с тренировочно-соревновательным процессом у данной группы спортсменок.

Материал и методы исследования. Для достижения цели исследования нами применялся комплекс научных методов, включающий анализ доступных научных и научно-методических источников информации, определение, путём анкетирования (авторский вариант анкеты (Бугаевский, 2009, модификация 2017) исходных данных, касающихся становления и протекания ОМЦ у спортсменок, а именно: время наступления первой менструации (менархе), сроки установления стабильности в динамике ОМЦ, длительность менструального кровотечения (МК) в днях, примерное количество менструального отделяемого за весь период МК, вегето-соматические проявления во время ОМЦ и МК, установление имеющихся нарушений менструального цикла (НМЦ), интервьюирование. Нами были проведены: определение в исследуемых группах спортсменок значений индекса полового диморфизма (ИПД), с определением антропометрических показателей ширины плеч (ШП) и ширины таза (ШТ), с распределением спортсменок на половые соматотипы по классификации Дж. Таннера и У. Маршалла.

Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальной базой исследования явились спортивные секции и клубы, в которых тренировались спортсменки пубертатного (n=23) и юношеского возраста (n=24), занимающиеся таким видом единоборств, как киокушинкай-каратэ. В проводимом нами эксперименте приняли участие спортсменки пубертатного возраста (n=23), и юношеского возраста, занимающиеся киокушинкай-каратэ (n=24), всего – 47 спортсменок. Средний возраст спортсменок пубертатного возраста составил $14,43 \pm 0,48$ лет, в группе

юношеского возраст – 18,43±0,49 лет, (Белов, & Мамбеталиева, 2016; Бугаевский, 2016). Стаж занятий данными видами спорта составил от 2-х до 5,5 лет. Уровень спортивной квалификации спортсменок – от I разряда до кандидата в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС).

Интенсивность и частота занятий оставляет 3-4 раза в неделю, от 1,5 до 2,0 часов, приходящихся на 1 занятие. Согласно данным проведённых антропометрических измерений ширины плеч (ШП) и ширины таза, нами были получены следующие их значения, представленные в табл. 1.

Таблица 1

Антропометрические показатели у спортсменок исследуемых групп

Наименование показателя	Ширина плеч (см)	Ширина таза (см)
Спортсменки (n=23) пубертатного возраста	26,12±0,23	32,46±0,28
Спортсменки (n=24) юношеского возраста	24, 43±0,54	26,97±0,34

Как видно, из полученных значений проведённой антропометрии, средние значения показателей ШП в обеих исследуемых группах ($p \leq 0,05$), превышают полученные значения ШТ (Бугаевский, 2017; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2015; Олейник, & Дюсенова 2013; Bugaevsky, & Zharska, 2017). Данный тип соотношений ШП/ШТ, преимущественно в группе спортсменок юношеского возраста, свидетельствует о формировании маскулинного типа фигуры у спортсменок данной возрастной группы (Бугаевский, 2017; Мандриков, Самусев., Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2015; Олейник, & Дюсенова, 2013; Bugaevsky, &

Zharska, 2017). По полученным данным ШП и ШТ были произведены расчёты значений ИПД по классификации Дж. Таннера и У. Маршала (Бугаевский, 2017; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2015; Олейник, & Дюсенова, 2013; Bugaevsky, & Zharska, 2017), с определением половых соматотипов (Бугаевский, 2017; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2015; Олейник, & Дюсенова, 2013; Bugaevsky, & Zharska, 2017) у спортсменок исследуемых групп. Полученные результаты распределения спортсменок обеих исследуемых групп на половые соматотипы, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Распределение спортсменок обеих групп по половым соматотипам

Наименования показателя	Гинекоморфный половой соматотип	Мезоморфный половой соматотип	Андроморфный половой соматотип
Спортсменки (n=23) пубертатного возраста	14 (60,87%) спортсменок	9 (39,13%) спортсменок	—
Спортсменки (n=24) юношеского возраста	3 (12,5%) спортсменки	16 (66,67%) спортсменок	5 (20,83%) спортсменок

Согласно полученным показателям ИПД, половые соматотипы распределились, по разному, в исследуемых группах спортсменок. В группе девушек пубертатного возраста доминируют представительницы гинекоморфного полового соматотипа, и полностью отсутствуют спортсменки с инверсивным андроморфным соматотипом (Бугаевский, 2017; Мандриков, Самусев, Зубарева, Рудаскова, & Адельшина, 2015; Олейник, & Дюсенова, 2013; Bugaevsky, & Zharska, 2017). Это можно объяснить незначительным временем занятий спортом (от 1,5 до 2 лет) и, пока ещё, достаточной адаптивной способностью их организма, на фоне умеренных физических и психо-эмоциональных нагрузок. В то же время, практически у каждой из четырёх спортсменок данной группы уже определены соматические показатели мезоморфного полового соматотипа.

Путём дополнительного интервьюирования нам удалось уточнить, что в эту группу входят молодые спортсменки, начавшие свои занятия данным видом спорта до наступления менархе, и имеющие стаж занятий спортом 2-2,5 года. При этом длительность и интенсивность нагрузок в данной группе, превышает таковые у их сверстниц.

Что касается распределения половых соматотипов в группе спортсменок юношеского возраста, то здесь была зафиксирована иная ситуация. Здесь доминируют спортсменки с мезоморфным и андроморфным половыми соматотипами, являющихся инверсиями ИПД – 21 (87,5%) спортсменка. Гинекоморфный половой соматотип пока ещё сохранён у трёх спортсменок. У спортсменок с инверсивными половыми соматотипами, путём интервьюирования, было установлено более длительное время занятий данным видом спорта – от 3-х до 5,5 лет, и более интенсивные по силе и длительности тренировочно-соревновательные нагрузки.

Также было установлено, что 19 (90,48%) из 21 спортсменки с инверсивными половыми соматотипами, начали свои занятия спортом до наступления у них менархе, а оставшиеся 2 спортсменки – практически сразу после появления у них первой менструации.

После проведённых анкетирования, интервьюирования и анализа данных, касающихся динамики ОМЦ и его составляющих, нами были получены данные, представленные в табл. 3.

Таблица 3

Динамика ОМЦ у спортсменок обеих возрастных групп

Наименование показателя	Сроки наступления менархе	Сроки установления ОМЦ	Длительность ОМЦ	Время менструального кровотечения
Спортсменки пубертатного возраста (n=23)	12,46±0,56 лет	1,88±0,74года	29,77±0,54дня	3,13±0,33 дня
Спортсменки юношеского возраста (n=24)	12,96±0,47 лет	2,25±0,19года	37,82±0,63дня	2,24±0,19 дня

Анализ показателей динамики становления и протекания ОМЦ в обеих группах, таков: у спортсменок пубертатного возраста время наступления

менархе соответствует средне-статистическим значениям по Украине (Бугаевский, & Михальченко, 2017; Бугаевский, 2016; Бугаевский, 2017;

Осіпов, 2012; Bugaevsky, & Zharska, 2017). Сроки установления ОМЦ после менархе завьшен в обеих возрастных группах, особенно у спортсменок юношеского возраста, по сравнению с общепринятой физиологической нормой, в 1-1,5 года (Бугаевский, & Михальченко, 2017; Бугаевский, 2016; Бугаевский, 2017; Васин, 2016; Осіпов, 2012; Писков, & Беляев, 2009; Bugaevsky, & Zharska, 2017). Что касается длительности ОМЦ, то его среднее значение в группе спортсменок пубертатного возраста, соответствует общепринятой физиологической норме, с временным коридором в 21-35 дней (Бугаевский, & Михальченко, 2017; Бугаевский, 2016; Бугаевский, 2017; Васин, 2016; Осіпов, 2012; Писков, & Беляев, 2009; Bugaevsky, & Zharska, 2017).

Значения длительности ОМЦ и сроков МК в группе юных спортсменок соответствует клиническим проявлениям гипоменструального синдрома, с явлениями олиго-опсоменореи. В группе спортсменок пубертатного возраста, эти же значения, пока ещё соответствую средне-статистическим показателям по Украине (Бугаевский, & Михальченко, 2017; Бугаевский, 2016; Бугаевский, 2017; Осіпов, 2012; Bugaevsky, & Zharska, 2017). Дополнительно было установлено, что у 6 (26,09%) спортсменок группы пубертатного возраста определены клинические проявления предменструального синдрома (ПМС) и у 9 (39,13%) – явления альгодисменореи.

Все эти спортсменки имели мезоморфный половой соматотип. В группе спортсменок юношеского возраста у всех спортсменок с андроморфным половым соматотипом и у 15 (93,75%) с мезоморфным половым соматотипом, были определены выраженные клинические проявления ПМС и альгодисменореи на фоне явлений гипоменструального синдрома.

Выводы. 1. В группе спортсменок пубертатного возраста, занимающихся киокушинкай-карате, пока ещё преобладают спортсменки с гинекоморфным половым соматотипом –

14 (60,87%), в основном за счёт спортсменок с незначительным спортивным стажем и начавших занятия спортом после наступления менархе.

2. В то же время, у спортсменок-подростков уже сформирована группа спортсменок – 9 (39,13%), с соматическими проявлениями мезоморфного полового соматотипа.

3. Анализ динамики процесса становления и протекания ОМЦ у спортсменок пубертатного возраста свидетельствует о доминировании нарушений овариально-менструального цикла в группе спортсменок начавших занятия спортом до менархе и отнесённых к мезоморфному половому соматотипу – у 6 (26,09%) спортсменок группы пубертатного возраста определены клинические проявления предменструального синдрома (ПМС) и у 9 (39,13%) – явления альгодисменореи.

4. В группе юношеского возраста у всех спортсменок с андроморфным половым соматотипом и у 15 (93,75%) с мезоморфным половым соматотипом, установлено, что значения длительности ОМЦ и сроков МК в группе юных спортсменок соответствует клиническим проявлениям гипоменструального синдрома, с явлениями олиго-опсоменореи.

5. На основании анализа полученных данных о динамике ОМЦ в половых соматотипах, можно считать, что все выявленные изменения ОМЦ относятся к явлениям процесса адаптации организма спортсменок обеих возрастных групп к интенсивным физическим и психо-эмоциональным нагрузкам.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении состоит в исследовании ряда психологических показателей (уровни агрессивности, ситуативной и личностной тревожности, определение гендерной идентификации типа личности) у данной группы спортсменок.

Конфликт интересов. Авторы отмечают, что не существует никакого конфликта интересов.

Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки

от государственной, общественной или коммерческой организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белик, С. Н., Подгорный, И. В., & Можинская, Ю. В. (2014). «Влияние спортивной деятельности на репродуктивное здоровье девушек». *Сборники конференций НИЦ Социосфера*, № 33, 103–111.
- Белов, Г. В., & Мамбеталиева, М. Д., (2016). «Особенности гормонального статуса у девочек и девушек, профессионально занимающихся тхэквондо и возможности коррекции его нарушений». *Вестник КГАФКиС. № 2 (14)*, 134–145.
- Бугаевский, К. А. (2016). «Изучение морфологических и анатомических особенностей организма и костного таза, девушек, занимающихся вольной борьбой». *Стратегические направления реформирования вузовской системы физической культуры : сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с междунар. участием, 16–17 декабря 2016 г. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та*, 42–46.
- Бугаевский, К. А. (2017). «Изучение значений полового диморфизма и ряда репродуктивных показателей у юных спортсменок, занимающихся кикбоксингом». *Молодий вчений. № 10 (50)*, 214–217.
- Бугаевский, К. А., & Михальченко, М. В. (2017). «Особенности менструального цикла и ряда репродуктивных показателей у спортсменок, занимающихся тхэквондо». *Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. № 2 (58)*, 18–22.
- Васин, С. Г. (2016). «Особенности тренировочного процесса женщин с учетом протекания овариально-менструального цикла». *Инновационная наука*, № 8-3, 114–116.
- Мандриков, В. Б., Самусев, Р. П., Зубарева, Е. В., Рудаскова, Е. С., & Адельшина, Г. А. (2015). «К вопросу об инверсии показателей полового диморфизма у представительниц маскулиных видов спорта». *Вестник ВолгГМУ. –№ 4 (56)*, 76–78.
- Нененко, Н. Д., Абрамова, О. А., Черницына, Н. В., & Кучин, Р. В. (2014). «Исследование полозависимых характеристик спортсменок, представительниц феминных, макулиных и нейтральных видов спорта». *Современные проблемы науки и образования. № 6*, 15–25.
- Олейник, Е. А. (2013). *Женщины, спорт, здоровье. Конституциональные особенности, состояние здоровья и образ жизни женщин-спортсменок : монография*. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland.
- Олейник, Е. А., & Дюсенова, А. А. (2013). «Соматипологические и эндокринологические особенности спортсменок, занимающихся борьбой и боксом». *Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. № 2(96)*, 116–120.
- Осіпов, В. (2012). «До питання впливу інтенсивних фізичних навантажень на менструальну функцію спортсменок». *Теорія та методика фізичного виховання. № 5*, 42–45.
- Писков, С. И., & Беляев, Н. Г. (2009). «Нарушения репродуктивной системы у спортсменок, занимающихся вольной борьбой». *Проблемы и перспективы современной науки : сб. науч. тр. – Т. 2, № 1*. Томск, 30–31.
- Стельмах, Ю. Ю. (2012). «Изменения психофизиологического состояния женщин-борцов высокой квалификации в динамике менструального цикла». *ППМБПФВС. № 12*, 127–131.
- Фазлетдинова, И. Р., & Фазлетдинов, Р. З. (2009). «Оценка репродуктивного и психического здоровья юных женщин-спортсменок». *Материалы Третьего международного конгресса по репродуктивной медицине, Москва.*, 24–25.
- Bugaevsky, K. A., & Zharska, N. V. (2017). «Consideration of Peculiarities of the Menstrual Cycle in Athletes Engaged in Pankration». *JMBS. № 2 (7)*, 80–85.

Статья поступила в редакцию: 12.05.2018 г.

Опубликовано: 01.06.2018 р.

Анотація. *Бугаєвський К. А., Черепок О. О. Аналіз показників менструального циклу у спортсменок різних вікових груп в кіокушинкай-карате. Мета:* надати порівняльні результати проведеного дослідження з вивчення особливостей динаміки оваріально-менструального циклу у спортсменок пубертатного і юнацького віку, що займаються кіокушинкай-карате. **Матеріал і методи:** аналіз науково-методичної літератури; антропометрія, анкетування і інтерв'ювання; методи визначення морфологічних індексних значень і математичної статистики. **Результати:** розглянуті дані про виявлені індивідуальних соматичних змін в статевих соматотипах, а також індивідуальні порушення оваріально-менструального циклу в виявлених статевих соматотипах, що проводилися, в процесі лікарсько-педагогічних спостережень у спортсменок, які займаються кіокушинкай-карате. **Висновки:** виявлено, що у більшості досліджених спортсменок обох вікових груп, що займаються даним видом спорту, спостерігаються різноманітні, часто комбіновані порушення оваріально-менструального циклу, як результат індивідуальних адаптивних змін їх організму до фізичних і психо-емоційних навантажень. Встановлено, що інтенсивність тренувально-змагального процесу, є домінуючою причиною, отриманих в дослідженні порушень репродуктивної системи молодих спортсменок і змін анатомо-морфологічних показників, з формуванням різних видів соматичних порушень, у переважній більшості дівчат, особливо з мезоморфним і андроморфним статевими соматотипами.

Ключові слова: спортсменки, пубертатний вік, юнацький вік, оваріально-менструальний цикл, кіокушинкай-карате, статеві соматотипи, морфофункціональні зміни, адаптація.

Abstract. *Bugaevsky K. A., Cherepok A. A. Analysis of the menstrual cycle in athletes of different age groups in kyokushinkai-karate. Purpose:* to present the comparative results of the conducted study on the study of the features of the dynamics of the ovarian-menstrual cycle in athletes of puberty and adolescence engaged in kyokushinkai-karate. **Material and methods** analysis of scientific and methodological literature; anthropometry, questioning and interviewing; Methods for determining morphological index values and mathematical statistics. **Results:** the data on the revealed individual somatic changes in sexual somatotypes, as well as individual violations of the ovarian-menstrual cycle in the revealed sex somatotypes, conducted in the process of medical and pedagogical observations of athletes engaged in kokushinkai-karate. **Conclusions:** it was found that most of the athletes of both age groups involved in this sport are experiencing various, often combined violations of the ovarian-menstrual cycle, as a result of individual adaptive changes in their body to physical and psycho-emotional stress. The analysis of the dynamics of the process of formation and flow of CMC in athletes of pubertal age testifies to the prevalence of violations of the ovarian-menstrual cycle in the group of athletes who started exercising to menarche and referred to the mesomorphic sex somatotype - 6 (26.09%) athletes of the pubertal age group defined clinical manifestations of premenstrual Syndrome (PMS) and in 9 (39.13%) - the phenomenon of algodismenorea. It has been established that the intensity of the training and competition process is the dominant cause of the infringements of the reproductive system of young athletes and the changes in anatomical and morphological indicators determined in the study, with the formation of various types of somatic disorders in the overwhelming number of girls, especially mesomorphic and andromorphic sex somatotypes. Based on the analysis of the obtained data on the dynamics of OMCs in sexual somatotypes, it can be considered that all the revealed changes in OMC are related to the phenomena of the process of adaptation of the organism of athletes of both age groups to intense physical and psycho-emotional loads.

Keywords: female athletes, pubertal age, adolescence, ovarian-menstrual cycle, kyokushinkai-karate, morphofunctional changes, sex somatotypes, adaptation.

References

- Belik, S. N., Podgornyj, I. V., & Mozhinskaja, Ju. V. (2014). «Vlijanie sportivnoj dejatel'nosti na reproduktivnoe zdorov'e devushek». *Sborniki konferencij NIC Sociosfera*, № 33, 103–111.
- Belov, G. V., & Mambetalieva, M. D., (2016). «Osobennosti gormonal'nogo statusa u devochek i devushek, professional'no zanimajushhihsja thjekvondo i vozmozhnosti korrekcii ego narushenij». *Vestnik KGAFKiS*. № 2 (14), 134–145.
- Bugaevskij, K. A. (2016). «Izuchenie morfologicheskikh i anatomicheskikh osobennostej organizma i kostnogo taza, devushek, zanimajushhihsja vol'noj bor'boj». *Strategicheskie napravlenija reformirovanija vuzovskoj sistemy fizicheskoj kul'tury : sbornik nauchnyh trudov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunar. uchastiem, 16–17 dekabrja 2016 g. SPb. : Izd-vo Politehn. un-ta*, 42–46.
- Bugaevskij, K. A. (2017). «Izuchenie znachenij polovogo dimorfizma i rjada reproduktivnyh pokazatelej u junyh sportsmenok, zanimajushhihsja kikkoksingom». *Molodij vchenij*. № 10 (50), 214–217.
- Bugaevskij, K. A., & Mihal'chenko, M. V. (2017). «Osobennosti menstrual'nogo cikla i rjada reproduktivnyh pokazatelej u sportsmenok, zanimajushhihsja thjekvondo». *Aktual'ni problemi suchasnoj medicini: Visnik ukrains'koj medichnoj stomatologichnoj akademii*. № 2 (58), 18–22.
- Vasin, S. G. (2016). «Osobennosti trenirovochnogo processa zhenshhin s uchetom protekanija ovarial'no-menstrual'nogo cikla». *Innovacionnaja nauka*, № 8-3, 114–116.
- Mandrikov, V. B., Samusev, R. P., Zubareva, E. V., Rudaskova, E. S., & Adel'shina, G. A. (2015). «K voprosu ob inversii pokazatelej polovogo dimorfizma u predstavitel'nic maskulinyh vidov sporta». *Vestnik VolgGMU*. –№ 4 (56), 76–78.
- Nenenko, N. D., Abramova, O. A., Chernicyna, N. V., & Kuchin, R. V. (2014). «Issledovanie polozavisimyh harakteristik sportsmenok, predstavitel'nic feminyh, makulinyh i nejtral'nyh vidov sporta». *Sovremennye problemy nauki i obrazovanija*. № 6, 15–25.
- Olejnik, E. A. (2013). *Zhenshhiny, sport, zdorov'e. Konstitucional'nye osobennosti, sostojanie zdorov'ja i obraz zhizni zhenshhin-sportsmenok : monografija*. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland.
- Olejnik, E. A., & Djusenova, A. A. (2013). «Somatipologicheskie i jendokrinologicheskie osobennosti sportsmenok, zanimajushhihsja bor'boj i boksom». *Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta*. № 2(96), 116–120.
- Osipov, V. (2012). «Do pytannja vplyvu intensyvnyh fizychnyh navantazhen' na menstrual'nu funkciju sportsmenok». *Teorija ta metodyka fizychnogo vyhovannja*. № 5, 42–45.
- Piskov, S. I., & Beljaev, N. G. (2009). «Narushenija reproduktivnoj sistemy u sportsmenok, zanimajushhihsja vol'noj bor'boj». *Problemy i perspektivy sovremennoj nauki : sb. nauch. tr. – T. 2, № 1. Tomsk*, 30–31.
- Stel'mah, Ju. Ju. (2012). «Izmenenija psihofiziologicheskogo sostojanija zhenshhin-borcov vysokoj kvalifikacii v dinamike menstrual'nogo cikla». *PPMBPFVS*. № 12, 127–131.
- Fazletdinova, I. R., & Fazletdinov, R. Z. (2009). «Ocenka reproduktivnogo i psihicheskogo zdorov'ja junyh zhenshhin-sportsmenok». *Materialy Tret'ego mezhdunarodnogo kongressa po reproduktivnoj medicine, Moskva*,. 24–25.
- Bugaevsky, K. A., & Zharska, N. V. (2017). «Consideration of Peculiarities of the Menstrual Cycle in Athletes Engaged in Pankration». *JMBS*. № 2 (7), 80–85.

Информация про авторов:

Бугаевский Константин Анатольевич: к. мед. н., доцент; Классический приватный университет, Институт здоровья, спорта и туризма: ул. Жуковского 70Б, г. Запорожье, 69000, Украина.

Бугаєвський Костянтин Анатолійович: к. мед. н., доцент; Класичний приватний університет, Інститут здоров'я, спорту та туризму: вул. Жуковського 70Б, Запоріжжя, 69000, Україна.

Konstantin Bugaevsky: PhD (medical sciences), Associate Professor; Classical Private University, Institute of Health, Sports and Tourism: st. Zhukovsky 70B, Zaporozhye, 69000, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-8447-1541>

E-mail: apostol_luka@ukr.net

Черепок Александр Алексеевич: к. мед. н., ассистент; Запорожский государственный медицинский университет: пр. Маяковского, 26, г. Запорожье, 69000, Украина.

Черепок Олександр Олексійович: к. мед. н., асистент; Запорізький державний медичний університет: пр. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69000, Україна.

Alexander Cherepok: PhD (medical sciences); Zaporozhye State Medical University: Mayakovsky Ave. 26, Zaporozhye, 69000, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-4722-5181>

E-mail: zsmussp@i.ua

Динаміка розвитку витривалості тхеквондистів 12–14 років

Палій О.В., Пашков І.М.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. Мета: Дослідити динаміку розвитку витривалості тхеквондистів 12-14 років. **Матеріал та методи:** Дослідження проводилися в м. Ізюм, Харківської обл., на базі Ізюмської ДЮСШ ім. В. В. Ткаченка. В дослідженні прийняли участь кадети, 15 чоловік, віком 12-14 років, які займаються в групах попередньо-базової підготовки на відділенні тхеквондо ВТФ. В дослідженні використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, узагальнення практичного досвіду провідних тренерів, педагогічне тестування, методи математичної статистики. **Результати.** Під впливом запропонованої нами методики відбулися значні зміни в показниках розвитку витривалості юних тхеквондистів: в тесті, коефіцієнт спеціальної витривалості, в якому вимірювали кількість змін стійок за 1 хв., коефіцієнт варіації зменшився на 2 %, мінімальний показник збільшився на 0,09 та максимальний показник зменшився на 0,01. В тесті кількість ударів в 5 спуртах за 3 хвилини, коефіцієнт варіації був 42 %, став 24 %, тобто різниця складає 18 %, а різниця між максимальним і мінімальним показником дорівнює 15 ударів, це дає підстави стверджувати про ефективність використаної методики та підвищенню однорідності в досліджуваній групі тхеквондистів. В тесті біг «вісімкою», різниця між максимальним і мінімальним показником становила 8,49 с, різниця коефіцієнтів варіації дорівнює 1 %, різниця мінімальних результатів дорівнює 3,78 с, адже в цьому виді тесту важко показати сильний приріст показників за короткий проміжок часу. В тесті біг на 1500 м., показник коефіцієнту варіації збільшився на 2 %, проте досліджувана група залишилася однорідною. Мінімальний показник став вищим на 0,54 с, максимальний показник зменшився на 0,45 с. **Висновки:** 1. Аналіз науково-методичної літератури та узагальнення практичного досвіду провідних тренерів дозволив встановити, що витривалість необхідна в тій чи іншій мірі при виконанні будь-якої фізичної діяльності. В одних видах фізичних вправ вона безпосередньо визначає спортивний результат, в інших – дозволяє найкращим чином виконати певні тактичні дії в умовах змагальної діяльності. 2. Вибираючи методи розвитку витривалості тхеквондистів 12-14 років, необхідно враховувати: інтенсивність виконання запланованого навантаження, тривалість виконання фізичного навантаження, тривалість відпочинку між навантаженнями, характер виконання вправ, кількість повторень вправ, стан працездатності організму перед виконанням тренувального заняття. 3. В результаті проведеного дослідження, після використання запропонованої методики, в групі спортсменів 12–14 років показники витривалості покращились на 1,13 % при зміні стійок за 1 хвилину; на 17,1% при тестуванні кількості ударів в 5 спуртах за 3 хв.; на 10,86 % в бігу «вісімкою»; на 3,4 % в бігу на 1500 м.

Ключові слова: тхеквондо, витривалість, навантаження, анаеробні можливості.

Вступ. Сучасний рівень розвитку тхеквондо вимагає нового підходу до системи побудови підготовки спортсменів з використанням методів і засобів з метою сприяння розвитку фізичних якостей, які повинні бути узгодженими з сучасними методологічними системами підготовки

спортсменів, з врахування особливостей вікової динаміки розвитку фізичних якостей.

Для тхеквондо провідними компонентами при розвитку витривалості є: можливості всіх енергосистем, процеси економізації та особисті якості спортсмена

(Пашков, & Палій, 2017; Ровний, Романенко & Пашков, 2013).

Результати сучасних наукових досліджень показали що, в переважній більшості провідна роль при розвитку витривалості належить процесам енергетичного обміну і вегетативним систем які його забезпечують – серцево-судинної і дихальної, а також центральної нервової системи. Рівень розвитку витривалості обумовлюється енергетичним потенціалом організму спортсмена, ефективністю техніки і тактики, морально-вольовими можливостями, які забезпечують не тільки високий рівень м'язової активності в тренувальній та змагальній діяльності, але й протидіють процесу розвитку та протидії стомленню (Ровний, Ільїн, Лизогуб, & Ровна, 2015; Помещикова, Рубан, & Науменко, 2015).

У дитячому і юнацькому віці організм ще недостатньо пристосований для виконання тривалої роботи, особливо якщо вона проводиться з підвищеною інтенсивністю. Це пов'язано з недостатнім розвитком серця і дихального апарату, які в цей період забезпечують процеси росту. Стан нервової системи цих вікових груп, її збудливість і нестійкість також обмежують можливості організму до тривалих напружень (Платонов, 2015; Солодков, & Сологуб, 2005).

Починаючи розвиток та вдосконалення витривалості, необхідно дотримуватися певної системи побудови тренування, тому що нераціональне поєднання в заняттях навантажень різної спрямованості та процесів відновлення, може призвести не до поліпшення, а, навпаки, до зниження тренуваності.

Анаеробні ж можливості залежать від безкисневих джерел енергії. Аеробні і анаеробні можливості людини, разом узяті, характеризують функціональну стелю індивідуального енергетичного обміну. При цьому багатьма дослідниками наголошується, що відмінності на рівні і за характером прояву витривалості в значній мірі пов'язані з особливостями

енергетичного забезпечення (Ровний, Ільїн, Лизогуб, & Ровна, 2015; Романенко, 2005).

Збільшувати обсяг навантаження при розвитку витривалості в змішаному аеробно-анаеробному режимі енергозабезпечення, застосовуючи для цього безперервну рівномірну роботу у формі темпового бігу, кросу, плавання і т.д., в широкому діапазоні швидкостей до субкритичних включно, а також різну безперервну змінну роботу, в тому числі, і у формі колового тренування (Платонов, 2015; Пашков, 2015а; Пашков, 2015b)

у випадках, коли, необхідно збільшити обсяги тренувальних навантажень в змішаному аеробно-анаеробному і анаеробному режимах, доцільно застосувати більш інтенсивно вправи методами інтервальної та повторної роботи (Голоха, 2017; Пашков, 2015а; Ровний, Ільїн, Лизогуб, & Ровна, 2015).

Ефективним засобом розвитку спеціальної витривалості (швидкісної, силової, координаційної і т.д.) є спеціально підготовчі вправи, тобто вправи у своєму виді спорту; спеціальні вправи виконуються в ускладнених, полегшених і звичайних умовах, максимально наближені до змагальних за формою, структурою і особливостям впливу на функціональні системи організму, специфічні змагальні вправи і загальнопідготовчі засоби (Ермаков, Тропин, & Бойченко, 2016; Пашков, 2015b).

Більшість видів спеціальної витривалості в значній мірі обумовлено рівнем розвитку анаеробних можливостей організму, для чого використовують будь-які вправи, що включають функціонування великої групи м'язів і дозволяють виконувати роботу з граничною і близько граничною інтенсивністю (Голоха, 2017; Платонов, 2015; Романенко, 2005)

Ефективність анаеробної підготовки багато в чому залежить від інтенсивності виконання вправ, здатності спортсмена при цьому гранично мобілізуватися. Саме ступінь мобілізації анаеробних здібностей, уміння спортсмена виконувати анаеробні

вправи в процесі тренувальних занять на граничному і близько граничному рівні, по можливості перевищувати найкращі особисті результати в окремих вправах, служать основним стимулом підвищення його анаеробної підготовленості (Ровний, Ільїн, Лизогуб, & Ровна, 2015; Платонов, 2015; Пашков, 2015b).

При розвитку витривалості слід пам'ятати, що одну і ту ж вправу, переважно циклічного характеру, можна виконувати з різною інтенсивністю. Відповідно до цього граничний час її виконання буде змінюватися від кількох секунд до декількох годин. Механізми втоми (а отже, і витривалості) в цих випадках будуть різними, то і вимоги, які пред'являються до організму, будуть істотно різні (Ровний, Ільїн, Лизогуб, & Ровна, 2015; Платонов, 2015; Романенко, 2005).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дослідження проводилося відповідно до теми науково-дослідної роботи Харківської державної академії фізичної культури «Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуативних видів спорту» (номер державної реєстрації 0116U008943).

Мета дослідження: Дослідити динаміку розвитку витривалості у тхеквондистів 12-14 років.

Задачі дослідження:

1. На основі аналізу та узагальненні даних науково-методичної літератури вивчити вікові особливості розвитку витривалості спортсменів 12-14 років.

2. Застосувати на практиці запропоновану методику розвитку витривалості та проаналізувати отримані дані.

3. Дослідити динаміку розвитку витривалості тхеквондистів 12–14 років.

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводилися в м. Ізюм, Харківської обл., на базі Ізюмської ДЮСШ ім. В. В. Ткаченка. В дослідженні прийняли участь кадети, 15 чоловік, віком 12-14 років, які займаються в групах попередньо-базової підготовки на

відділенні тхеквондо ВТФ. В дослідженні використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, узагальнення практичного досвіду провідних тренерів, педагогічне тестування, методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. Провівши аналіз науково-методичної літератури по плануванню підготовки витривалості вдалося з'ясувати, що в тренувальному процесі юних тхеквондистів зберігається традиційна організація використання засобів витривалості, яка викладена в програмі для ДЮСШ (Кощеєв, 2009).

Для удосконалення компоненту аеробної витривалості спортсменів нами пропонуються не типові тренувальні завдання, спрямовані на підвищення рівня функціонування систем організму, відповідальних за постачання кисню до працюючих м'язів.

При використанні інтервального методу: інтенсивність 70-80% від максимальної; ЧСС 170-180 уд./хв.; тривалість вправ 1,5–2 хв.; кількість повторень 8-9; інтервали відпочинку залежно від ЧСС (до початку наступної роботи ЧСС повинна бути не нижча 130 - 140 уд./хв.).

Для підвищення спеціальної витривалості тхеквондистів застосовувалися тренувальні та змагальні поєдинки, а також спеціально-підготовчі вправи.

Тривалість роботи коливалась від декількох десятків секунд до декількох хвилин. Висока інтенсивність навантаження викликає невідповідність між потребою в кисні та його споживанням.

Повторення роботи передбачається з 2-ох хвилинними інтервалами, що перешкоджає виведенню з організму продуктів проміжного обміну. Цим вимогам відповідає неодноразове виконання 25–30 вибраних прийомів у

максимальному темпі при ЧСС 170-185 уд./хв. з інтервалами відпочинку 1-3 хв. За допомогою педагогічного тестування ми

визначили показники рівня розвитку витривалості у тхеквондистів 12–14 років (таблиця 1).

Таблиця 1

Динаміка показників розвитку витривалості тхеквондистів 12–14 років (n=15)

№	Тест	$\bar{X} \pm m$	Σ	V%	Min	Max	$\bar{X} \pm m$	Σ	V%	Min	Max
1.	Коефіцієнт спеціальної витривалості (міна стійки за 1 хв.)	0,87±0,02	0,09	11	0,63	1,02	0,88±0,08	0,08	9	0,72	1,01
2.	Кількість ударів в 5 спуртах за 3 хв.	11,83±0,73	2,75	42	6	18	14,27±0,93	3,48	24	6	21
3.	Біг «вісімкаю», (с)	22,21±0,25	0,96	16	20,32	24,18	19,82±0,78	2,92	15	16,54	25,03
4.	Біг на 1500 м, хв.	9,23±0,31	1,16	13	7,57	11,01	8,92±0,35	1,31	15	7,03	10,56

Аналіз таблиці 1 показав, що під впливом запропонованої нами методики відбулися значні зміни в показниках розвитку витривалості юних тхеквондистів. При тестуванні показників витривалості спортсменів ми використовували тести запропоновані навчальною програмою для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю (Кошчєєв, 2009). Після використання запропонованої нами методики, під впливом тренувального навантаження показники витривалості спортсменів покращились наступним чином: в тесті, коефіцієнт спеціальної витривалості, в якому вимірювали кількість змін стійок за 1 хвилину, коефіцієнт варіації зменшився на 2 %, мінімальний показник збільшився на 0,09 та максимальний показник зменшився на 0,01.

В тесті кількість ударів в 5 спуртах за 3 хвилини, коефіцієнт варіації був 42%,

став 24%, тобто різниця складає 18 %, а різниця між максимальним і мінімальним показником дорівнює 15 ударів, це дає підстави стверджувати про ефективність використаної методики та підвищенню однорідності в досліджуваній групі тхеквондистів.

В тесті біг «вісімкаю», різниця між максимальним і мінімальним показником становила 8,49 с, різниця коефіцієнтів варіації дорівнює 1%, різниця мінімальних результатів дорівнює 3,78 с, адже в цьому виді тесту важко показати сильний приріст показників за короткий проміжок часу.

В тесті біг на 1500 метрів, показник коефіцієнту варіації збільшився на 2 %, проте досліджувана група залишилася однорідною. Мінімальний показник став вищим на 0,54 с, максимальний показник зменшився на 0,45 с.

Дані рисунку 1 свідчать про позитивну динаміку всіх досліджуваних показників витривалості в досліджуваній групі: зміну стійок за 1 хвилину - 1,13 %; кількість ударів в 5 спуртах за 3 хв. - 17,1%, біг «вісімкаю» - 10,86 %, біг на 1500 м - 3,4%.

Рис. 1. Динаміка показників витривалості тхеквондистів 12–14 років (n=15)

Висновки.

1. Аналіз науково-методичної літератури та узагальнення практичного досвіду провідних тренерів дозволив встановити, що витривалість необхідна в тій чи іншій мірі при виконанні будь-якої фізичної діяльності. В одних видах фізичних вправ вона безпосередньо визначає спортивний результат, в інших – дозволяє найкращим чином виконати певні тактичні дії в умовах змагальної діяльності.

2. Вибираючи методи розвитку витривалості тхеквондистів 12-14 років, необхідно враховувати: інтенсивність виконання запланованого навантаження, тривалість виконання фізичного навантаження, тривалість відпочинку між навантаженнями, характер виконання вправ, кількість повторень вправ, стан працездатності організму перед виконанням тренувального заняття.

3. В результаті проведеного дослідження, після використання запропонованої методики в групі спортсменів 12–14 років показники витривалості покращились на 1,13 % при зміні стійок за 1 хвилину; на 17,1% при тестуванні кількості ударів в 5 спуртах за 3 хвилини; на 10,86 % в бігу «вісімкаю»; на 3,4 % в бігу на 1500 м.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Сукупність реакцій, які лежать в основі пристосування організму тхеквондистів до фізичних навантажень, а саме швидкість адаптації і її утримання під час фізичних навантажень, що буде визначати рівень тренуваності спортсменів, та розробка комплексного обґрунтування механізмів адаптації в процесі удосконалення змагальної діяльності і буде визначати задачі подальших наукових досліджень.

Конфлікт інтересів. Автор не отримала фінансової підтримки від відзначають, що не існує ніякого державної, громадської або комерційної конфлікту інтересів. організації.

Джерела фінансування. Ця стаття

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Голоха, В. Л. (2017). «Проблеми підвищення спеціальної витривалості дзюдоїстів». *Єдиноборства, № 4*, 56-61.
- Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». *Єдиноборства, № 2*, 20-23.
- Кошечев, О. С. (2009). *ТХЭКВОНДО ВТФ. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю*. К. : Національний олімпійський комітет України.
- Помещикова, І. П. Рубан, Л. А. & Науменко, Л. Г. (2015). «Функциональный стан сердечно-судинної системи у баскетболісток команди першої ліги у процесі проведення лікарсько-педагогічних спостережень». *Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : ХДАФК. №1(45)*, 100–103.
- Пашков, І.М., & Палій, О.В. (2017). «Особенности развития витривалости у тхеквондо». *Єдиноборства, № 2(13)*, 43-46.
- Пашков, І. М. (2015а). «Адаптаційні процеси тхеквондистів під впливом великих фізичних навантажень». *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Випуск 3(58)15*, 93–95.
- Пашков, І. Н. (2015b). «Повышение уровня физической работоспособности в тхеквондо на этапе предварительной базовой подготовки». *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 4 (59)*, 60–63.
- Платонов, В. Н. (2015). *Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : 2 кн. Олимп. лит., Киев*.
- Ровный, А. С., Романенко, В. В., & Пашков, І. Н. (2013). *Управление подготовкой тхеквондистов. : Монография*. Харьков.
- Ровный, А. С., Ільїн, В. М. , Лизогуб, В. С., & Ровна. О. О. (2015). *Фізіологія спортивної діяльності*. ХНАДУ, Харків.
- Романенко, В. А. (2005). *Диагностика двигательных способностей*. «Новый мир», УКЦентр, Донецк.
- Солодков, О. С., & Сологуб, О. Б. (2005). *Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная*. Учебник. 2–е изд., испр. и доп. М. : Олимпия Пресс.

Стаття надійшла до редакції: 10.05.2018 р.

Опубліковано: 01.06.2018 р.

Аннотація. Палій О. В., Пашков І. Н. **Динамика развития выносливости тхэквондистов 12–14 лет** Цель: Исследовать динамику развития выносливости у тхеквондистов 12–14 лет. **Материал и методы.** Исследования проводились в г. Изюм, Харьковской обл., на базе Изюмской ДЮСШ им. В. В. Ткаченко. В исследовании приняли участие кадеты, 15 человек в возрасте 12–14 лет, занимающихся в группах

предварительной базовой подготовки на отделении тхэквондо ВТФ. В исследовании использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, обобщение практического опыта ведущих тренеров, педагогическое тестирование, методы математической статистики. **Результаты.** Под влиянием предложенной нами методики произошли значительные изменения в показателях развития выносливости юных тхэквондистов: в тесте, коэффициент специальной выносливости, в котором измерялось количество изменений стоек за 1 мин., коэффициент вариации уменьшился на 2%, минимальный показатель увеличился на 0,09 и максимальный показатель уменьшился на 0,01. В тесте количество ударов в 5 спуртах за 3 минуты, коэффициент вариации был 42%, стал 24%, то есть разница составила 18%, а разница между максимальным и минимальным показателем равна 15 ударов, это дает основания утверждать об эффективности использованной методики и повышению однородности в исследуемой группе тхэквондистов. В тесте бег «восьмеркой», разница между максимальным и минимальным показателем составила 8,49 с, разница коэффициентов вариации равен 1%, разница минимальных результатов равна 3,78 с, ведь в этом тесте трудно показать сильный прирост показателей за короткий промежуток времени. В тесте бег на 1500 м., показатель коэффициента вариации увеличился на 2%, однако исследуемая группа осталась однородной. Минимальный показатель стал выше на 0,54 с, максимальный показатель уменьшился на 0,45 с. **Выводы:** 1. Анализ научно-методической литературы и обобщение практического опыта ведущих тренеров позволил установить, что выносливость необходима в той или иной степени при выполнении любой физической деятельности. В одних видах физических упражнений она непосредственно определяет спортивный результат, в других - позволяет лучшим образом выполнить определенные тактические действия в условиях соревновательной деятельности. 2. Выбирая методы развития выносливости тхэквондистов 12–14 лет, необходимо учитывать: интенсивность выполнения запланированной нагрузки, продолжительность выполнения физической нагрузки, продолжительность отдыха между нагрузками, характер выполнения упражнений, количество повторений, состояние работоспособности организма перед выполнением тренировочного занятия. 3. В результате проведенного исследования, после использования предложенной методики, в группе спортсменов 12-14 лет показатели выносливости улучшились на 1,13% при изменении стоек за 1 минуту; на 17,1% при тестировании количества ударов в 5 спурт за 3 мин; на 10,86% в беге «восьмеркой»; на 3,4% в беге на 1500 м.

Ключевые слова: тхэквондо, выносливость, нагрузка, анаэробные возможности.

Abstract. Paliy O., Pashkov I. Dynamics of endurance development in taekwondo sportsmen 12-14 years old. Purpose: to investigate the dynamics of endurance development in taekwondo sportsmen 12–14 years. **Material and methods:** the research was conducted in Izyum, Kharkiv region, on the basis of Izyum DYUSSh them. V. V. Tkachenko. The study was attended by cadets, 15 people, aged 12–14 years old, who are engaged in pre-basic training groups at taekwondo WTF. The research used the following research methods: theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, pedagogical observation, generalization of practical experience of leading trainers, pedagogical testing, methods of mathematics statistics. **Results.** Under the influence of our proposed methodology, there were significant changes in the indicators of development of endurance of young taekwondo sportsmen: in the test, the coefficient of special endurance, which measured the number of changes of racks for 1 minute, the coefficient of variation decreased by 2%, the minimum index increased by 0,09 and the maximum figure decreased by 0,01. In the test, the number of strokes in 5 sputters in 3 minutes, the coefficient of variation was 42%, was 24%, that is, the difference is 18%, and the difference between the maximum and minimum is 15 strokes, this gives grounds to assert the effectiveness of the method used and increase homogeneity in the study group is taekwondo sportsmen. In the test run of the

«eight», the difference between the maximum and minimum was 8,49 s, the difference in the coefficients of variation is 1%, the difference in minimum results is 3,78 s, because in this type of test it is difficult to show a strong increase in the indicators over a short period of time. In the test, running at 1500 m, the coefficient of variation increased by 2%, but the study group remained homogeneous. The minimum rate has been higher at 0,54 seconds, the maximum figure has decreased by 0,45 seconds. **Conclusions:** 1. Analysis of scientific and methodological literature and generalization of practical experience of leading trainers allowed to establish that endurance is necessary in one way or another in the performance of any physical activity. In some types of physical exercises, it directly determines the sporting result, in others – it allows the best way to perform certain tactical actions in a competitive environment. 2. Choosing methods for the endurance of taekwondo sportsmen 12–14 years, it is necessary to take into account: the intensity of the planned load, the duration of exercise, the duration of rest between the loads, the nature of exercises, the number of repetitions of exercises, the state of performance of the body before the exercise. 3. As a result of the study, after using the proposed method, in the group of athletes 12–14 years, the endurance rates improved by 1,13% when changing the racks for 1 minute; by 17,1% when testing the number of strokes in 5 sputters for 3 minutes; on 10,86% in running «eight»; by 3,4% in running at 1500 m.

Key words: taekwondo, endurance, loading, anaerobic possibilities.

References

- Goloha, V. L. (2017). «Problemy pidvyshhennja special'noi' vytryvalosti dzjudoi'stiv». *Edynoborstva*, № 4, 56-61.
- Ermakov, S. S., Tropyn, YU. N., & Boychenko, N. V. (2016). «Spetsyal'naya fizycheskaya podhotovka kvalyfytsirovannykh bortsov». *Edynoborstva*, № 2, 20-23.
- Koshhejev, O. S. (2009). *THJeKVONDO VTF. Navchal'na programa dlja dytjacho-junac'kyh sportyvnyh shkil, specializovanyh dytjacho-junac'kyh shkil olimpijs'kogo rezervu, shkil vyshhoi' sportyvnoi' majsternosti ta specializovanyh navchal'nyh zakladiv sportyvnoho profilju*. K. : Nacional'nyj olimpijs'kyj komitet Ukrai'ny.
- Pomeshhykova, I. P. Ruban, L. A. & Naumenko, L. G. (2015). «Funkcional'nyj stan sercevo-sudynnoi' systemy u basketbolistok komandy pershoi' ligy u procesi provedennja likars'ko-pedagogichnyh sposterezhen'». *Slobozhans'kyj nauko-sportyvnyj visnyk. – Harkiv : HDAFK. №1(45)*, 100–103.
- Pashkov, I.M., & Palij, O.V. (2017). «Osoblyvosti rozvytku vytryvalosti u thekvondo». *Edynoborstva*, № 2(13), 43-46.
- Pashkov, I. M. (2015a). «Adaptacijni procesy thekvondystiv pid vplyvom velykyh fizychnykh navantazhen'». *Naukovyj chasopys Nacional'nogo pedagogichnogo universytetu imeni M.P. Dragomanova. Serija №15. «Naukovo-pedagogichni problemy fizychnoi' kul'tury /Fizychna kul'tura i sport/» 36. naukovykh prac' / Za red. G.M. Arzjutova. K.: Vyd-vo NPU imeni M. P. Dragomanova, Vypusk 3(58)15*, 93–95.
- Pashkov, Y.N. (2015b). «Povyshenye urovnya fizycheskoj rabotosposobnosti v tkhekvondo na etape predvaryl'noy bazovoy pidhotovky». *Naukovyj chasopys Natsional'noho pedahohichnogo universytetu imeni M.P. Dragomanova. Seriya №15. «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kul'tury /Fizychna kul'tura i sport/» 36. naukovykh prats' / Za red. H.M. Arzjutova. K.: Vyd-vo NPU imeni M.P. Dragomanova, Vypusk 4 (59)*, 60–63
- Platonov, V. N. (2015). *Systema podhotovky sport-smenov v olymпыyskom sporte. Obshchaya teoryya y ee praktycheskye prylozhenyya : uchebnyk [dlya trenerov] : 2 kn. Olymp. lyt., Kyev.*
- Rovnyu, A. S., Romanenko, V. V. & Pashkov, Y. N. *Upravlenye podhotovkoy tkhekvondystov : Monohrafiya*. Khar'kov.
- Rovnyj, A. S., Il'i'n, V. M. , Lyzogub, V. S., & Rovna. O. O. (2015). *Fiziologija sportyvnoi' dijal'nosti*. HNADU, Harkiv.

- Romanenko, V. A. (2005). *Dyahnostyka dvyhatel'nykh sposobnostey*. «Novyy myr», UKTsentr, Donetsk.
- Solodkov, O. S., & Solohub, O. B. (2005). *Fyzyolohyya cheloveka*. Obshchaya. Sportyvnaaya. Vozrastnaya. Uchebnyk. 2–e yzd., yspr. y dop. M. : Olympyya Press.

Відомості про авторів:

Палій Ольга Віталіївна: студентка 1 курсу магістратури; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Палій Ольга Витальевна: студентка 1 курса магистратуры; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская, 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Paliy Olga: a student of the first year of a magistracy; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.

E-mail: paliy_olga@ukr.net

Пашков Ігор Миколайович: к.фіз.вих., доцент; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Пашков Игорь Николаевич: к.физ.восп., доцент; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская, 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Igor Pashkov: PhD (Physical Education and Sport); Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.

[http:// orcid.org./0000-0002-7569-2115](http://orcid.org/0000-0002-7569-2115)

E-mail: pashkovtkd@mail.ru

Динаміка розвитку координаційних здібностей тхеквондистів 8–10 років

Пашков І.М.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. *Мета:* дослідити динаміку розвитку координаційних здібностей тхеквондистів на етапі початкової підготовки. **Матеріал та методи:** Дослідження проводилося в реальних умовах навчально-тренувального процесу юних спортсменів з грудня 2017 року по лютий 2018 року. В дослідженні прийняли участь діти, по 15 чоловік в контрольній та експериментальній групах, віком 8-10 років. Дослідження проводилися, на базі КДЮСШ №2, м. Харкова. В дослідженні використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, узагальнення практичного досвіду провідних тренерів, педагогічне тестування, методи математичної статистики. **Результати:** Виявлено, що спортсмени експериментальної групи, порівняно з контрольною, досягли відмінностей в тестах: час реакції на зоровий подразник в експериментальній групі була $0,35 \pm 0,02$, в контрольній – $0,36 \pm 0,02$, різниця показників склала – $0,01$ с; реакція вибору в експериментальній та контрольній групах однакові. Під впливом застосування запропонованої нами методики спортсмени експериментальної групи стали більш стійкими до збиваючих факторів різниця склала $5,86\%$. Підвищення показників координаційних здібностей відбулося в тестах: реакція на слуховий подразник та на зоровий подразник досліджувані групи показали приріст $3,12\%$; в тесті реакція вибору показник експериментальної групи вище на $4,16\%$; спортсмени експериментальної групи стали більш стійкими до збиваючих факторів, показник вище на $8,8\%$ порівняно з контрольною групою; в показниках теплінг тесту показники експериментальної групи вище за 5 с на $9,8\%$, за 10 с – $16,75\%$, за 30 с – $9,5\%$. **Висновки:** 1. Аналіз і узагальнення науково-методичної літератури і матеріалів мережі Internet дозволив встановити, що координаційна підготовленість є однією з основних аспектів для якісної технічної підготовки тхеквондистів. 2. Рівень розвитку координаційних здібностей обумовлюється умінням спортсмена переробляти інформацію, що надходить від сенсорних систем. Правильне сприйняття рухів і відповідна реакція спортсмена в тхеквондо відбувається на основі сенсорної інформації, що визначає прояв координаційних здібностей тхеквондистів. 3. Виявлено, що під впливом запропонованої нами методики час реакції на зоровий подразник в експериментальній групі став $0,35 \pm 0,02$, в контрольній – $0,36 \pm 0,02$, різниця показників склала – $0,01$ с. Під впливом застосування запропонованої нами методики спортсмени експериментальної групи стали більш стійкими до збиваючих факторів різниця склала $5,86\%$. Приріст середніх показників координаційної підготовленості тхеквондистів склав в тесті реакція вибору показник експериментальної групи вище на $4,16\%$; спортсмени експериментальної групи стали більш стійкими до збиваючих факторів, показник вище на $8,8\%$ порівняно з контрольною групою; в показниках теплінг тесту показники експериментальної групи вище за 5 с на $9,8\%$, за 10 с – $16,75\%$, за 30 с – $9,5\%$.

Ключеві слова: тхеквондо, координаційні здібності, сенсорні системи.

Вступ. Велике значення для підвищення рівня координаційних здібностей має адаптаційна діяльність різноманітних аналізаторів у відповідності до специфічних особливостей виду спорту. Під впливом тренування функції багатьох

аналізаторів поліпшуються завдяки зниженню порогів пропріоцептивної чутливості. Функції вестибулярної сенсорної системи, зокрема ті, що пов'язані зі стійкістю до навантажень, поліпшуються в результаті тренування в

гімнастичних вправах, плаванні тощо. У деяких випадках відбувається і зниження чутливості. Так, у боксерів знижується больова і тактильна чутливість тих ділянок тіла, які часто підпадають під удари (Бойченко, 2014; Ровний, Романенко, & Пашков, 2013; Пашков, 2012).

Координаційні здібності, які ґрунтуються на проявах рухових і просторово-часових реакцій, знаходяться в основі діяльності спортсменів у несподіваних і швидкозмінних ситуаціях. Передбачати дистанційні взаємовідносини з партнерами і суперниками, переходити від одних дій до інших, вибирати момент для початку дій – це найпоширеніші спеціалізовані вміння спортсмена (Платонов, 2015; Ровний, Ільїн, Лизогуб, & Ровна 2015; Ровний, Романенко, & Пашков, 2013).

Успішний розвиток спеціалізованих умінь і якостей вимагає розвитку здібностей до диференціювання і антиципірування просторово-часових компонентів змагальних ситуацій; до вибору моменту початку рухів з метою успішної протидії супернику або взаємодії з партнером по команді; до адекватного визначення напрямку, амплітуди, швидкісних характеристик, глибини і ритму своїх дій, дій суперників і партнерів. (Романенко, 2017; Pashkov, 2015; Ашанин & Романенко, 2015;).

Усе це здійснюється в процесі відпрацювання обумовлених дій, дії з вибором, з переключенням; у вправах, метою яких є варіювання швидкістю, ритмом, амплітудою дій, часовими параметрами взаємодії з суперником (партнером). Специфічні координаційні здібності, про які йдеться, навіть у кваліфікованих спортсменів розвинуті неоднаково. У кожного із них є свої сильні і слабкі сторони підготовленості, при цьому перші можуть компенсувати наявність других (Podrigalo, Iermakov, Rotop, Romanenko, Boychenko, Rovnaya, & Tropin, 2017; Ровний & Лизогуб 2016; Платонов, 2015).

До найважливіших факторів, що обумовлюють рівень координаційних

здібностей, належить і так звана моторна (рухова) пам'ять – якість ЦНС запам'ятовувати рухи і відтворювати їх при необхідності. Моторна пам'ять спортсменів високого класу, особливо тих, які спеціалізуються у складно координаційних видах спорту, єдиноборствах і спортивних іграх, включає багато навичок різноманітної складності. Це забезпечує прояв високого рівня координаційних здібностей у найрізноманітніших умовах, характерних для тренувального і змагального діяльності, – в умовах оволодіння новими рухами, відтворення найефективніших рухів при дефіциті часу і простору, у стані втоми, при протидії суперника, необхідності імпровізації у несподіваних складних ситуаціях тощо. Саме наявність ефективних заготовок у моторній пам'яті передбачає швидкі і ефективні рухові дії в умовах, коли ЦНС не встигає опрацювати інформацію, що надходить від рецепторів (Ровний, Ільїн, Лизогуб, & Ровна 2015; Макаренко & Лизогуб, 2014; Романенко, 2005; Пашков, 2007).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дослідження проводилося відповідно до теми науково-дослідної роботи Харківської державної академії фізичної культури «Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуативних видів спорту» (номер державної реєстрації 0116U008943).

Мета дослідження: дослідити динаміку розвитку координаційних здібностей тхеквондистів на етапі початкової підготовки.

Завдання дослідження:

1. На основі науково-методичної літератури встановити особливості розвитку координаційних здібностей тхеквондистів на етапі початкової підготовки.
2. Застосувати на практиці запропоновану методику розвитку координаційних здібностей та проаналізувати отримані дані.

3. Дослідити динаміку показників координаційних здібностей тхеквондистів на етапі початкової підготовки.

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводилося в реальних умовах навчально-тренувального процесу юних спортсменів з грудня 2017 року по лютий 2018 року. В дослідженні прийняли участь діти, по 15 чоловік в контрольній та експериментальній групах, віком 8-10 років, які займаються в групах початкової підготовки. Дослідження проводилися, на базі КДЮСШ №2, м. Харкова.

В дослідженні використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, узагальнення практичного досвіду провідних тренерів, педагогічне тестування, методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. Провівши аналіз науково-методичної літератури згідно розвитку координаційних здібностей в групах початкової підготовки вдалося з'ясувати, що успішний розвиток спеціалізованих умінь і якостей вимагає розвитку здібностей просторово-часових компонентів змагальних ситуацій; до вибору моменту початку рухів з метою успішної протидії супернику або взаємодії з партнером по команді; до адекватного визначення напрямку, амплітуди, швидкісних характеристик, глибини і ритму своїх дій, дій супротивників і партнерів.

Координаційні здібності забезпечуються складною взаємодією центральних і периферичних ланок моторики на основі зворотної інформації і мають виражені вікові особливості.

Одним з найбільш перспективних шляхів розвитку фізичних якостей тхеквондистів на етапі початкової підготовки є застосування ігрових комплексів з елементами єдиноборств, за

допомогою яких найбільшою мірою можлива оцінка моторних задатків.

Ігровий етап є основним. Він може складатися з ігор одного напрямку і з ігор різних напрямків залежно від завдань, які вирішуються на занятті. Перш ніж почати грати, тхеквондисти освоюють правила гри, їм повідомляється, що можна робити в грі, а що не можна, до чого треба прагнути, як оцінюється переможець. Для досягнення певної мети використовуються фізичні вправи як основний засіб удосконалення різних фізичних якостей, здібностей та інших сторін підготовленості, визначаються методи навчання і тренування, плануються інтенсивність і напруженість фізичних навантажень, і рівень спортивної підготовки.

Головний засіб в заняттях з дітьми 8–10 років – рухливі ігри. Для забезпечення технічної та фізичної підготовки спортсменів – початківців краще застосовувати вправи в комплексі, що дає можливість проводити заняття та тренування більш організовано і цілеспрямовано. Комплекси бажано поєднувати з проведенням ігор та ігрових вправ.

За допомогою педагогічного тестування ми визначили показники рівня розвитку витривалості у тхеквондистів 12–14 років (таблиця 1).

Виявлено, що спортсмени експериментальної групи, порівняно з контрольною, досягли відмінностей в тестах: час реакції на слуховий подразник в експериментальній групі і контрольній були однакові; час реакції на зоровий подразник в експериментальній групі став $0,35 \pm 0,02$, в контрольній – $0,36 \pm 0,02$, різниця показників склала – $0,01$ с; реакція вибору в експериментальній та контрольній групах однакові. Під впливом застосування запропонованої нами методики спортсмени експериментальної групи стали більш стійкими до збиваючих факторів різниця склала $5,86$ %.

Динаміка показників координаційних здібностей тхеквондистів 8–10 років (n=15)

№	Тести	Експериментальна група		Контрольна група		\bar{X} е.г. - \bar{X} к.г.
		$\bar{X} \pm m$	V%	$\bar{X} \pm m$	V%	
1	Реакція на слуховий подразник (с)	0,32±0,02	28,90	0,32±0,02	23,16	0,00
2	Реакція на зоровий подразник (с)	0,35±0,02	23,46	0,36±0,02	22,89	0,01
3	Реакція вибору (с)	0,48±0,02	18,29	0,48±0,02	19,94	0,00
5	Стійкість до збиваючих факторів (%)	79,66±2,01	9,44	73,8±2,78	14,11	5,86
6	Теплінг тест за 5 с	34,76±1,32	14,22	30,53±1,23	15,03	4,23
7	Теплінг тест за 10 с	71,67±3,95	20,67	61,6±3,42	20,78	10,07
8	Теплінг тест за 30 с	206±8,12	14,75	190±8,79	17,31	16

Згідно методики Є. П. Ільїна, яка оснований на визначенні динаміки максимального темпу руху рук, нами встановлено що спортсмени експериментальної групи мають сильну та середню нервові системи. Це відображається тим що за перші 10 с йде

нарощування темпу або утримування приблизно на одному рівні. Спортсмени контрольної групи мають середню або слабу нервову систему, бо у них переважає утримування темпу приблизно на одному рівні або йде зниження темпу вже після 5 с.

Рис. 1. Приріст середніх показників координаційної підготовленості тхеквондистів 8–10 років (n=15) (%)

Примітка: 1 – Реакції на слуховий подразник, 2 – Реакції на зоровий подразник, 3 – Реакція вибору, 4 – Стійкість до збиваючих факторів, 5 – Теплінг тест за 5 с, 6 – Теплінг тест за 10 с, 7 – Теплінг тест за 30 с.

Дані рисунка 1 свідчать про позитивну динаміку всіх досліджуваних показників координаційної підготовленості в досліджуваних групах: в тестах реакція на слуховий подразник та на зоровий подразник досліджувані групи показали приріст 3,12 %; в тесті реакція

вибору показник експериментальної групи вище на 4,16 %; спортсмени експериментальної групи стали більш стійкими до збиваючих факторів, показник вище на 8,8 % порівняно с контрольною групою; в показниках теплінг тесту показники експериментальної групи вище

за 5 с на 9,8 %, за 10 с –16,75%, за 30 с – 9,5 %.

Висновки.

1. Аналіз і узагальнення науково-методичної літератури і матеріалів мережі Internet дозволив встановити, що координаційна підготовленість є однією з основних аспектів для якісної технічної підготовки тхеквондистів. Розвиток координаційних здібностей складає одну із стрижньових основ всього процесу підготовки юних тхеквондистів. Думка багатьох авторів співпадає в тому, що, в основному, всі види прояву координаційних здібностей найбільш активно розвиваються в молодшому шкільному віці. Координаційні здібності забезпечуються складною взаємодією центральних і периферичних ланок моторики на основі зворотної інформації і мають виражені вікові особливості.

2. Рівень розвитку координаційних здібностей обумовлюється умінням спортсмена переробляти інформацію, що надходить від сенсорних систем (зорового, кінестетичного, вестибулярного і слухового аналізаторів). Правильне сприйняття рухів і відповідна реакція спортсмена в тхеквондо відбувається на основі сенсорної інформації, що визначає прояв координаційних здібностей тхеквондистів.

3. Виявлено, що під впливом запропонованої нами методики час реакції на зоровий подразник в експериментальній групі став $0,35 \pm 0,02$, в контрольній –

$0,36 \pm 0,02$, різниця показників склала – 0,01 с. Під впливом застосування запропонованої нами методики спортсмени експериментальної групи стали більш стійкими до збиваючих факторів різниця склала 5,86 %. Приріст середніх показників координаційної підготовленості тхеквондистів склав в тесті реакція вибору показник експериментальної групи вище на 4,16 %; спортсмени експериментальної групи стали більш стійкими до збиваючих факторів, показник вище на 8,8 % порівняно с контрольною групою; в показниках тепінг тесту показники експериментальної групи вище за 5 с на 9,8 %, за 10 с –16,75%, за 30 с – 9,5 %.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. В подальших наукових дослідженнях передбачається вивчення кореляційних взаємозв'язків координаційних здібностей з різними сторонами підготовленості тхеквондистів на етапі початкової підготовки та розробка комплексного обґрунтування механізмів адаптації функції аналізаторів сенсорної системи в процесі розвитку координаційних здібностей.

Конфлікт інтересів. Автор відзначає, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Ашанин, В. С., & Романенко, В. В. (2015). «Использование компьютерных технологий при оценке сенсомоторных реакций в единоборствах». *Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, ХДАФК, № 4(48)*, 15–18.

Бойченко, Н. В. (2014). «Контроль координаційних здібностей в ударних видах единоборств». *Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, ХДАФК, №6 (44)*, 15–18.

Макаренко, М. В., & Лізогуб, В. С. (2014). *Онтогенез психофізіологічних функцій людини*. Черкаси, «Вертикаль».

Пашков, І. М. (2012). «Розвиток координаційних здібностей единоборців». *Проблеми и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, сборник статей VIII международной научной конференции. Белгород – Харьков – Красноярск: ХГАФК*, 145-148

- Пашков, И. Н. (2007). «Роль сенсорных систем при развитии координационных способностей». *Слобожанський науково-спортивний вісник, Харків, ХДАФК, № 12*, 281–285.
- Платонов, В. Н. (2015). *Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров] : 2 кн.* Олимп. лит., Киев.
- Ровний, А. С., & Лизогуб, В. С. (2016). *Психосенсорні механізми управління рухами спортсменів: монографія.* Харків.
- Ровный, А. С., Романенко, В. В. & Пашков, И. Н. (2013). *Управление подготовкой тхэквондистов : Монография.* Харків.
- Ровний, А. С., Ільїн, В. М., Лизогуб, В. С., & Ровна, О. О. (2015). *Фізіологія спортивної діяльності.* Харків, ХНАДУ.
- Романенко, В. А. (2005). *Диагностика двигательных способностей.* «Новый мир», УКЦентр, Донецк.
- Романенко, В. В. (2017). *Современные компьютерные технологии в профессиональной деятельности единоборцев.* Методические рекомендации. Харків: ХГАФК.
- Pashkov, I. N. (2015). «Methodic of coordination's perfection of junior taekwondo athletes at stage of pre-basic training». *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, vol.5*, 27–31.
- Podrigalo, L., Iermakov, S., Potop, V., Romanenko, V., Boychenko, N., Rovnaya O., & Tropin, Y. (2017). «Special aspects of psycho-physiological reactions of different skillfulness athletes, practicing martial arts». *Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17, iss. 2*, 519–526.

Стаття надійшла до редакції: 10.05.2018 р.

Опубліковано: 01.06.2018 р.

Аннотация. *Пашков И. Н. Динамика развития координационных способностей тхэквондистов 8-10 лет. Цель: исследовать динамику развития координационных способностей тхэквондистов на этапе начальной подготовки. Материал и методы. Исследование проводилось в реальных условиях учебно-тренировочного процесса юных спортсменов из декабря 2017 по февраль 2018 года. В исследовании приняли участие дети, по 15 человек в контрольной и экспериментальной группах в возрасте 10 Августа лет. Исследования проводились на базе КДЮСШ №2, г. Харькова. В исследовании использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, обобщение практического опыта ведущих тренеров, педагогическое тестирование, методы математической статистики. Результаты. Выявлено, что спортсмены экспериментальной группы по сравнению с контрольной, достигли различий в тестах: время реакции на зрительный раздражитель в экспериментальной группе была $0,35 \pm 0,02$, в контрольной - $0,36 \pm 0,02$, разница показателей составила - $0,01$ с; реакция выбора в экспериментальной и контрольной группах одинаковы. Под влиянием применения предложенной нами методики спортсмены экспериментальной группы стали более устойчивыми к сбивающим факторам разница составила 5,86%. Повышение показателей координационных способностей произошло в тестах: реакция на слуховой раздражитель и на зрительный раздражитель исследуемые группы показали прирост 3,12%; в тесте реакция выбора показатель экспериментальной группы выше на 4,16%; спортсмены экспериментальной группы стали более устойчивыми к сбивающим факторам, показатель выше на 8,8% по сравнению с контрольной группой; в показателях теппинг теста показатели экспериментальной группы выше 5 с на 9,8%, за 10 с -16,75%, за 30 с - 9,5%. Выводы. 1. Анализ и обобщение научно-методической литературы и материалов сети Internet позволил установить, что координационная подготовленность является одной из основных аспектов для качественной технической подготовки*

тхэквондистов. Координационные способности обеспечиваются сложным взаимодействием центральных и периферических звеньев моторики на основе обратной информации и имеют выраженные возрастные особенности. 2. Уровень развития координационных способностей обуславливается умением спортсмена перерабатывать поступающую от сенсорных систем. Правильное восприятие движений и ответная реакция спортсмена в тхэквондо происходит на основе сенсорной информации, определяет проявление координационных способностей тхэквондистов. 3. Выявлено, что под влиянием предложенной нами методики время реакции на зрительный раздражитель в экспериментальной группе стал $0,35 \pm 0,02$, в контрольной - $0,36 \pm 0,02$, разница показателей составила - 0,01 с. Под влиянием применения предложенной нами методики спортсмены экспериментальной группы стали более устойчивыми к сбивающим факторам разница составила 5,86%. Прирост средних показателей координационной подготовленности тхэквондистов составил в тесте реакция выбора показатель экспериментальной группы выше на 4,16%; спортсмены экспериментальной группы стали более устойчивыми к сбивающим факторам, показатель выше на 8,8% по сравнению с контрольной группой; в показателях тестинг теста показатели экспериментальной группы выше 5 с на 9,8%, за 10 с -16,75%, за 30 с - 9,5%.

Ключевые слова: тхэквондо, координационные способности, сенсорные системы.

Abstract. Pashkov I. Dynamics of development of coordination abilities of taekwondo sportsmen 8-10 years. Purpose: to investigate the dynamics of the development of coordination capabilities of taekwondo sportsmen at the initial stage of training. **Material and methods.** The study was conducted in real conditions of the training process of young athletes from December 2017 to February 2018. The study was attended by children, 15 people in control and experimental groups, aged 8–10 years. The research was carried out on the basis of KDUSSh №2, Kharkiv. The research used the following research methods: theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, pedagogical observation, generalization of the practical experience of leading trainers, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. **Results.** It was found that athletes of the experimental group, compared with the control, achieved the differences in the tests: the response time to the visual stimulus in the experimental group was 0.35 ± 0.02 , in the control - 0.36 ± 0.02 , the difference was - 0,01 s; the choice of reaction in the experimental and control groups is the same. Under the influence of the application of our proposed method, athletes of the experimental group became more resistant to the knocking factors, the difference was 5.86%. Improvement of indicators of coordination abilities took place in the tests: the response to the auditory stimulus and the visual stimulus of the studied groups showed an increase of 3.12%; in the test the choice of the reaction rate of the experimental group is higher by 4.16%; the athletes of the experimental group became more resistant to knocking factors, the figure is higher by 8.8% compared with the control group; in the tearing test, the experimental group's performance exceeded 9.8% over 5 s, -16.75% for 10 seconds, and 9.5% for 30 seconds. **Conclusions.** 1. Analysis and synthesis of scientific-methodical literature and materials of the Internet network allowed to establish that coordination preparedness is one of the main aspects for qualitative technical preparation of taekwondo. Coordinating abilities are provided by complex interaction of central and peripheral parts of motor skills on the basis of feedback information and have pronounced age features. 2. The level of development of coordination abilities is determined by the athlete's ability to process information coming from sensory systems. The correct perception of movements and the corresponding reaction of the athlete in Taekwondo occurs on the basis of sensory information, which determines the manifestation of the coordination abilities of the taekwondo. 3. It was found that under the influence of the method proposed by us, the reaction time for the visual stimulus in the experimental group was 0.35 ± 0.02 , in the control - 0.36 ± 0.02 , the difference of the values was - 0.01 s. Under the influence of the application of our proposed method, athletes of the experimental group became more resistant to the knocking factors, the difference was 5.86%. The increase in the average indicators of coordinating preparedness of

Taekwondis was in the test, the reaction of choice of the experimental group is higher by 4.16%; the athletes of the experimental group became more resistant to knocking factors, the figure is higher by 8.8% compared with the control group; in the tearing test, the experimental group's values exceeded 9.8% over 5 seconds, -16.75% for 10 seconds, and 9.5% for 30 seconds.

Key words: taekwondo, coordination abilities, sensory systems.

References

- Ashanin, V. S., & Romanenko, V. V. (2015). «Ispol'zovanie komp'juternyh tehnologij pri ocenke sensomotornyh reakcij v edinoborstvah». *Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik. Harkiv. HDAFK, № 4(48)*, 15–18.
- Boychenko, N. V. (2014). «Kontrol' koordynacijnyh zdibnostej v udarnyh vydah jedynoborstv». *Slobozhans'kij naukovo-sportyvnyj visnyk. Harkiv, HDAFK, №6 (44)*, 15–18.
- Makarenko, M. V., & Lizogub, V. S. (2014). *Ontogenez psyhofiziologichnyh funkcij ljudyny. Cherkasy, «Vertikal'»*.
- Pashkov, I. M. (2012). «Rozvytok koordynacijnyh zdibnostej jedynoborciv». *Problemu y perspektivu razvytyja sportyvnuh ygr y edynoborstv v vusshyh uchebnuh zavedenyjah, sbornyk statej VIII mezhdunarodnoj nauchnoj konferencyu. Belgorod – Har'kov – Krasnojarsk: HGAFK*, 145-148
- Pashkov, I. N. (2007). «Rol' sensorynyh sistem pri razvitii koordinacionnyh sposibnostej». *Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik, Har'kov, HDAFK, № 12*, 281–285.
- Platonov, V. N. (2015). *Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte. Obshhaja teoriya i ee prakticheskie prilozhenija: uchebnik [dlja trenerov] : 2 kn. Olimp. lit., Kiev*.
- Rovnij, A. S., & Lizogub, V. S. (2016). *Psichosensorni mehanizmi upravlinnja rukami sportsmeniv: monografija. Xarkiv*.
- Rovnyj, A. S., Romanenko, V. V. & Pashkov, I. N. (2013). *Upravlenie podgotovkoj thekvondistov : Monografija. Har'kov*.
- Rovnij, A. S., Il'in, V. M., Lizogub, V. S., & Rovna, O. O. (2015). *Fiziologija sportivnoi dijal'nosti. Harkiv, HNADU*.
- Romanenko, V. A. (2005). *Diagnostika dvigatel'nyh sposobnostej*. «Novyj mir», UKCentr, Doneck.
- Romanenko, V. V. (2017). *Sovremennye komp'juternye tehnologii v professional'noj dejatel'nosti edinoborcev. Metodicheskie rekomendacii. Har'kov: HGAFK*.
- Pashkov, I. N. (2015). «Methodic of coordination's perfection of junior taekwondo athletes at stage of pre-basic training». *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, vol.5*, 27–31.
- Podrigalo, L., Iermakov, S., Potop, V., Romanenko, V., Boychenko, N., Rovnaya O., & Tropin, Y. (2017). «Special aspects of psycho-physiological reactions of different skillfulness athletes, practicing martial arts». *Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17, iss. 2*, 519–526.

Відомості про автора:

Пашков Ігор Миколайович: к.фіз.вих., доцент; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Пашков Ігорь Николаевич: к.фіз.восп., доцент; Харьковская государственная академия физической культуры: ул. Клочковская, 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Igor Pashkov: PhD (Physical Education and Sport); Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.

[http:// orcid.org./0000-0002-7569-2115](http://orcid.org/0000-0002-7569-2115)

E-mail: pashkovtkd@mail.ru

Временные характеристики основных соревновательных действий в тхэквондо

Романенко В.В., Бурдаков И.В.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. *Статья посвящена проблеме исследования параметров соревновательной деятельности в тхэквондо. Цель: сравнительный анализ временных характеристик основных соревновательных действий тхэквондистов различной квалификации. Материал и методы: На основании изучения специальной методической литературы, анализа соревновательной деятельности квалифицированных тхэквондистов, бесед с ведущими тренерами и спортсменами отобраны технико-тактические соединения (ТТС), которые спортсмены используют для одержания победы в спортивных поединках. В исследовании использован инструментальный метод научных исследований и методы математической обработки экспериментальных данных. Видеокомпьютерный анализ выполнен с использованием специальной компьютерной программы «Biomechanics», разработанной на кафедре единоборств ХГАФК и рассчитанной на использование в мобильных устройствах под управлением iOS. Результаты: Получены временные характеристики основных технико-тактических соединений тхэквондистов высокой квалификации и спортсменов имеющих небольшой опыт соревновательных поединков. Выполнен сравнительный анализ полученных временных характеристик, определены основные отличия и особенности выполнения предложенных ТТС. Данные отличия свидетельствуют о недостаточном уровне скоростно-силовых способностей спортсменов, о недостатках в исполнении технических приёмов и могут быть использованы для подбора средств и методов используемых в подготовке тхэквондистов-юниоров. Выводы: 1) Определены временные характеристики основных соревновательных действий тхэквондистов-юниоров и квалифицированных спортсменов. 2) На основании сравнительного анализа временных характеристик соревновательных действий определены недостатки в подготовке тхэквондистов-юниоров, к которым относятся недостаточный уровень скоростно-силовых способностей и нарушение соотношения длительностей фаз ударов.*

Ключевые слова: *тхэквондо, временной интервал, технико-тактическое соединение, техническая подготовленность, видеокомпьютерный анализ, сравнительный анализ.*

Введение. Победа в поединке тхэквондистов достигается в результате решения ряда определенных промежуточных задач. Главным результатом соревновательной деятельности в конкретном поединке – одностороннее преимущество очков или выполнение приема, дающего чистую победу (Алексеев, 2010; Бойченко, & Белянінов, 2017). Эти цели достигаются с помощью разрешенных правилами действий. Основными действиями, направленными на достижение победы в поединке тхэквондистов высшей

квалификации являются атака, защита и контратака (Королёв, 2011; Ровный, 2013; Ровный, Романенко, & Пятисоцкая, 2016; Романенко, & Пятисоцкая, 2016).

Использование в единоборстве наиболее эффективных атакующих и контратакующих действий позволит спортсмену быть более успешным и более рациональным в распределении своих физических и психологических возможностей в ходе соревновательного поединка (Тропин, & Бойченко, 2017; Тропин, Пономарёв, & Клименко, 2017; Podrigalo, Iermakov, Potop, Romanenko, Boychenko, Rovnaya, & Tropin, 2017).

Анализ временных характеристик соревновательных действий (атакующие, контратакующие технико-тактические соединения), позволит выявить особенности выполнения этих действия и в дальнейшем послужить основой для совершенствования методики подготовки единоборцев к соревновательным поединкам (Голоха, 2017а; Голоха, 2017б; Матвеев, 2005; Озолин, 2003; Volodchenko, Podrigalo, Aghyppo, Romanenko, & Rovnaya, 2017).

Связь работы с научными программами, планами и темами. Исследование проводилось в соответствии с темой научно-исследовательской работы Харьковской государственной академии физической культуры «Научно-методические основы использования информационных технологий при подготовке специалистов в области физической культуры и спорта» (№ 0111U003130).

Цель исследования: сравнительный анализ временных характеристик основных соревновательных действий тхэквондистов различной квалификации.

Материал и методы исследования. Для исследования временных характеристик основных соревновательных действий были приглашены квалифицированные тхэквондисты (n=2, мастер спорта Украины, мастер спорта международного класса Украины) и тхэквондисты-юниоры (n=10, 10-12 лет), имеющие небольшой опыт соревновательных поединков.

Определение временных характеристик было выполнено с использованием видео-компьютерной программы «Biomechanics», разработанной на кафедре единоборств Харьковской академии физической культуры и предназначены для мобильных устройств под управление iOS (Ашанин, 2015; Романенко, & Веретельникова, 2017).

Результаты исследования и их обсуждение. На основании изучения специальной методической литературы, анализа соревновательной деятельности

квалифицированных тхэквондистов, бесед с ведущими тренерами и спортсменами были отобраны наиболее востребованные технико-тактических соединения (ТТС) (Ровный, Романенко, & Пятисоцкая, 2016; Романенко, & Веретельникова, 2017).

Спортсменам, участвующим в исследовании было предложено выполнить технико-тактические соединения, состоящее из атаки и контратаки: ТТС-1: 1-й спортсмен атака Dollyo chagi, 2-й спортсмен защита шагом назад - > контратака Dollyo chagi; ТТС-2: 1-й спортсмен атака Dollyo chagi, 2-й спортсмен защита уходом назад - > контратака Dollyo chagi на 360°; ТТС-3: 1-й спортсмен атака Dollyo chagi с разножки, 2-й спортсмен защита уходом назад - > контратака два Dollyo chagi; ТТС-4: 1-й спортсмен атака Dollyo chagi с разножки средний - > верхний уровень, 2-й спортсмен защита уходом назад - > контратака Dollyo chagi.

Видеосъёмка исполнения предложенных технико-тактических соединений производилась с частотой 240 кадров в секунду, что позволило более точно определить начало и конец каждого анализируемого элемента в соревновательном эпизоде.

В качестве моделей временных характеристик основных соревновательных действий были использованы результаты видео-компьютерного анализа тхэквондистов высокой квалификации, табл. 1.

Сравнительный анализ временных интервалов ТТС - 1, показал следующие особенности выполнения данного технико-тактического соединения тхэквондистами-юниорами, рис 1.

Наибольшие отличия отмечены: в 1-й контрольной точке (7,2%) - это длительность фазы формирования удара у нападающего; в 4-й контрольной точке (6,7%) - временной интервал до начала контратаки; в 5-й контрольной точке (11,5%) - длительность фазы формирования удара у контратакующего (Романенко, & Веретельникова, 2017).

Таблица 1

Временные характеристики соревновательных действий квалифицированных ТХЭКВОНДИСТОВ

*КТ	*ТТС - 1		ТТС - 2		ТТС - 3		ТТС - 4	
	*ВИ (мс)	*СВИ (%)	ВИ (мс)	СВИ (%)	ВИ (мс)	СВИ (%)	ВИ (мс)	СВИ (%)
1	0,183	23,4	0,225	15,8	0,242	18,0	0,215	14,1
2	0,083	8,5	0,117	9,2	0,100	7,5	0,115	9,0
3	0,092	19,1	0,167	13,2	0,112	8,4	0,135	10,3
4	0,183	19,1	0,175	15,8	0,146	10,9	0,142	14,1
5	0,192	27,7	0,492	39,5	0,154	11,5	0,098	11,5
6	0,092	12,8	0,142	14,5	0,108	8,1	0,165	15,4
7	-	-	-	-	0,292	21,7	0,183	15,4
8	-	-	-	-	0,188	14,0	0,140	10,3

*КТ - контрольные точки;

*ТТС - технико-тактическое соединение,

*ВИ - временные интервалы;

*СВИ - соотношение временных интервалов между элементами в технико-тактическом соединении.

Рис. 1. Отличия между временными интервалами модели и тхэквондистов-юниоров в ТТС - 1

Сравнительный анализ временных интервалов ТТС - 2 (рис. 2), показал, что наибольшие отличия отмечены: в 1-й контрольной точке (7,2%) - это длительность фазы формирования удара у

нападающего; в 4-й контрольной точке (11,5%) - длительность ухода контратакующего; в 5-й контрольной точке (11,5%) - длительность фазы формирования удара у контратакующего.

Рис. 2. Отличия между временными интервалами модели и тхэквондистов-юниоров в ТТС - 2

Сравнительный анализ временных интервалов ТТС - 3 (рис. 3), показал, что наибольшие отличия отмечены: в 1-й контрольной точке (6,1%) - это длительность фазы формирования удара у нападающего; в 3-й контрольной точке (5,9%) - длительность ухода контратакующего; в 4-й контрольной точке (13,7%) - временной интервал до начала контратаки; в 8-й контрольной точке (8,0%) - длительность фазы выполнения удара у контратакующего.

Сравнительный анализ временных интервалов ТТС - 4 (рис. 4), показал, что наибольшие отличия отмечены: в 1-й контрольной точке (8,1%) - это длительность фазы формирования удара у нападающего; в 4-й контрольной точке (6,0%) - временной интервал до начала контратаки; в 7-й контрольной точке (4,7%) - длительность фазы формирования удара у контратакующего.

Рис. 3. Отличия между временными интервалами модели и тхэквондистов-юниоров в ТТС - 3

Рис. 4. Отличия между временными интервалами модели и тхэквондистов-юниоров в ТТС - 4

Результаты сравнительного анализа основных соревновательных действий, демонстрируют отличия временных характеристик тхэквондистов-юниоров от модельных значений. Данные отличия могут свидетельствовать о недостаточном уровне как скоростно-силовых способностей, так и о недостатках в технике исполнения предложенных ТТС, а именно нарушение соотношения

длительностей фаз удара у тхэквондистов-юниоров.

Анализ исполнения предложенных технико-тактических соединений тхэквондистами-юниорами, также свидетельствует, о больших внутри-групповых различиях (табл. 2), что может быть причиной для корректировки средств и методов используемых в подготовке данной группы юниоров.

Таблица 2

Временные характеристики соревновательных действий тхэквондистов-юниоров

*К Т	*ТТС - 1		ТТС - 2		ТТС - 3		ТТС - 4	
	Хср±m	v, (%)	Хср±m	v, (%)	Хср±m	v, (%)	Хср±m	v, (%)
1	0,283±0,014	14,6	0,259±0,028	31,9	0,263±0,015	16,8	0,474±0,054	34,0
2	0,151±0,012	24,4	0,166±0,019	34,3	0,156±0,012	22,3	0,117±0,013	32,9
3	0,402±0,116	86,6	0,290±0,034	35,5	0,316±0,037	35,1	0,197±0,017	26,3
4	0,450±0,089	59,4	0,738±0,128	51,9	0,543±0,138	76,2	0,173±0,022	37,8
5	0,282±0,040	42,7	1,069±0,178	49,9	0,291±0,028	29,3	0,195±0,036	55,7
6	0,175±0,011	19,0	0,185±0,021	33,6	0,115±0,009	23,9	0,400±0,054	40,2
7	-	-	-	-	0,396±0,095	72,3	0,430±0,050	34,8
8	-	-	-	-	0,131±0,011	26,0	0,154±0,010	19,6

*КТ - контрольные точки;

*ТТС - технико-тактическое соединение.

Так, наибольшие коэффициент вариации при выполнении ТТС - 1 отмечены: в 3-й контрольной точке - защитные действия контратакующего (86,6%); в 4-й контрольной точке - временной интервал до начала контратаки

(59,4%), 5-й контрольной точке - длительность фазы формирования удара у контратакующего (42,7%).

При выполнении ТТС - 2, наибольшие коэффициент вариации отмечены: в 4-й контрольной точке -

временной интервал до начала контратаки (51,9%); в 5-й контрольной точке - длительность фазы формирования удара у контратакующего (49,9%). При выполнении ТТС - 3, наибольшие коэффициент вариации отмечены: в 4-й контрольной точке - временной интервал до начала контратаки (76,2%), в 7-й контрольной точке - длительность фазы формирования удара у контратакующего (72,3%).

При выполнении ТТС - 4, наибольшие коэффициент вариации отмечены: в 5-й контрольной точке - длительность фазы формирования первого удара у контратакующего (55,7%), в 6-й контрольной точке - длительность фазы выполнения первого удара у контратакующего (40,2%).

Выводы.

1. Определены временные характеристики основных соревновательных действий

тхэквондистов-юниоров и квалифицированных спортсменов.

2. На основании сравнительного анализа временных характеристик соревновательных действий определены недостатки в подготовке тхэквондистов-юниоров, к которым относятся недостаточный уровень скоростно-силовых способностей и нарушение соотношения длительностей фаз ударов.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Следующий этап исследований связан с совершенствованием методики подготовки тхэквондистов-юниоров к соревновательным поединкам.

Конфликт интересов. Авторы отмечают, что не существует никакого конфликта интересов.

Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от государственной, общественной или коммерческой организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев, А. Ф. (2010). «Моделирование тренировочных заданий в единоборствах», *Физическое воспитание студентов: Научный журнал*, 3-7.
- Ашанин, В. С. (2015). «Использование компьютерных технологий для оценки сенсомоторных реакций в единоборствах». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 15-18.
- Бойченко, Н. В., & Беянінов, Р. І. (2017). «Показники змагальної діяльності борців». *Актуальні проблеми спортивних единоборств в ВУЗах*, 23-26.
- Голоха, В. Л. (2017а). «Методы определения функциональной подготовленности спортсменов в восточных единоборствах», *Единоборства*, №2, 15-18.
- Голоха, В. Л., (2017б). «Проблеми підвищення спеціальної витривалості дзюдоїстів», *Единоборства № 4, Научный журнал, ХГАФК*, 56-61.
- Королёв, С. А. (2011). *Обучение технико-тактическим действиям в восточных единоборствах на основе смыслового проектирования и решения двигательных задач*. Тамбов.
- Матвеев, Л. П. (2005). *Общая теория спорта и её прикладные аспекты*. Издательство «Лань», СПб.
- Озолин, Н. Г. (2003). *Настольная книга тренера : Наука побеждать*. ООО «Издательство АСТ», Москва.
- Ровный, А. С. (2013). *Управление подготовкой тхэквондистов*. Харьков.
- Ровный, А. С., Романенко, В. В., & Пятисоцкая, С. С. (2016). «Методика контроля и анализа изменений частоты сердечных сокращений единоборцев под воздействием физических нагрузок с использованием компьютерного приложения». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 95-99.
- Романенко, В. В., & Пятисоцкая, С. С. (2016). «Повышение эффективности процедуры экспертного оценивания в восточных единоборствах». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 84-88.

- Романенко, В. В., & Веретельникова, Н. А. (2017). «Биомеханический анализ техники в единоборствах». *Единоборства № 4. Научный журнал, Харьков, ХГАФК*, 74-78.
- Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2017), «Содержание различных сторон подготовки борцов», *Единоборства № 4, Научный журнал, Харьков, ХГАФК*, 79-84.
- Тропін, Ю. М., Пономарьов, В. А., & Кліменко О. І. (2017). «Взаємозв'язок рівня фізичної підготовленості з показниками змагальної діяльності у юних борців греко-римського стилю». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 111-115.
- Podrigalo, L. Iermakov, S., Potop, V., Romanenko, V., Boychenko, N., Rovnaya, O., & Tropin, Y. (2017). «Special aspects of psycho-physiological reactions of different skillfulness athletes, practicing martial arts». *Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17, iss. 2*, 519-526.
- Volodchenko, O., Podrigalo, L., Aghyppo, O., Romanenko, V., & Rovnaya, O. (2017). «Comparative Analysis of a functional state of martial arts athletes». *Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17, iss. 4*, 2142 - 2147.

Статья поступила в редакцию: 14.05.2018 г.

Опубликовано: 01.06.2018 г.

Анотація. Романенко В. В., Бурдаков И. В. **Часові характеристики основних змагальних дій в тхеквондо.** Стаття присвячена проблемі дослідження параметрів змагальної діяльності в тхеквондо. **Мета:** порівняльний аналіз часових характеристик основних змагальних дій тхеквондистів різної кваліфікації. **Матеріал та методи:** На основі вивчення спеціальної методичної літератури, аналізу змагальної діяльності кваліфікованих тхеквондистів, бесід з тренерами та спортсменами відібрані техніко-тактичні з'єднання (ТТЗ), які спортсмени використовують для одержання перемоги в спортивних двобоях. У дослідженні використан інструментальний метод та методи математичної обробки експериментальних даних. Відеокомп'ютерний аналі виконан з використанням спеціальної комп'ютерної програми «Biomechanics», яка була розроблена на кафедрі одноборств ХДАФК та розрахована на використання в мобільних приладах під управлінням iOS. **Результати:** Отримані часові характеристики основних техніко-тактичних з'єднань тхеквондистів високої кваліфікації та спортсменів, які мають незначний досвід змагальних двобоїв. Виконан порівняльний аналіз отриманих часових характеристик, визначені основні відмінності та особливості виконання ТТС, які були запропоновані до виконання. Ці відмінності свідчать о недостатньому рівні швидкісно-силових здібностей спортсменів, о недоліках у виконанні технічних прийомів та можуть бути використані для підбору засобів та методів, які використовують у підготовці тхеквондистів-юніорів. **Висновки:** 1) Визначені часові характеристики основних змагальних дій тхеквондистів-юніорів та кваліфікованих спортсменів. 2) На основі порівняльного аналізу часових характеристик змагальних дій визначені недоліки в підготовці тхеквондистів-юніорів, до яких відносять недостатній рівень швидкісно-силових здібностей та порушення співвідношення тривалості фаз ударів.

Ключові слова: тхеквондо, часовий інтервал, техніко-тактичне з'єднання, технічна підготовленість, відеокомп'ютерний аналі, сравнительный анализ.

Abstract. Romanenko V., Burdakov I. **Time characteristics of the main competitive activities in taekwondo.** Article is devoted to a problem of research of parameters of competitive activity in taekwondo. **Purpose:** comparative analysis of temporary characteristics of the main competitive actions of taekwondo practitioners in various qualification. **Material and methods:** on the basis of studying of special methodical literature, analysis of competitive activity in trained taekwondo practitioners, conversations with the leading trainers and athletes, the technical and tactical connections (TTC) which athletes use to achieve victory in sports bouts are selected. The research used tool method and methods of mathematical processing of experimental data. Video computer analysis is made with use of the special computer "Biomechanics" program developed at the Department of Combat Sports of Kharkiv State Academy of Physical Culture designed for mobile devices under control of iOS. **Results:** temporary characteristics of main technical and

tactical connections of high level taekwondo practitioners and athletes with having brief experience in competitive bouts are received. The comparative analysis of the obtained temporary characteristics is carried out, the main differences and features of the offered TTC are defined. These differences testify to the insufficient level of high-speed and power abilities of athletes, drawbacks in techniques and can be used for selecting means and methods used in preparation of junior taekwondo practitioners. **Conclusions:** 1) temporary characteristics of main competitive actions of junior taekwondo practitioners and the qualified athletes are defined. 2) on the basis of the comparative analysis of temporary characteristics of competitive actions the drawbacks of training junior taekwondo practitioners are defined, to which the insufficient level of high-speed and power abilities and violation of ratio duration of phases of blows belong to.

Key words: taekwondo, time interval, technical and tactical connection, technical readiness, video computer analysis, comparative analysis.

References

- Alekseev, A. F. (2010). «Modelirovanie trenirovochnykh zadaniĭ v edinoborstvah», *Fizicheskoe vospitanie studentov: Nauchnyj zhurnal*, 3-7.
- Ashanin, V. S. (2015). «Ispol'zovanie komp'yuternykh tehnologiiĭ dlja ocenki sensomotornykh reakcii v edinoborstvah». *Slobozhans'kiĭ naukovo-sportivniĭ visnik*, 15-18.
- Boychenko, N. V., & Bjeljaninov, R. I. (2017). «Pokaznyky zmagal'noi' dijal'nosti borciv». *Aktual'nye problemy sportyvnykh edynoborstv v VUZah*, 23-26.
- Goloha, V. L. (2017a). «Metody opredelenija funkcional'noj podgotovlennosti sportsmenov v vostochnykh edinoborstvah», *Edinoborstva*, №2, 15-18.
- Goloha, V. L., (2017b). «Problemy pidvyshhennja special'noi' vytryvalosti dzjudoi'stiv», *Edynoborstva № 4, Nauchnyj zhurnal, HGAFK*, 56-61.
- Koroljov, S. A. (2011). *Obuchenie tehniko-takticheskim dejstviam v vostochnykh edinoborstvah na osnove smyslovogo proektirovanija i reshenija dvigatel'nykh zadach*. Tambov.
- Matveev, L. P. (2005). *Obshhaja teorija sporta i eĭ prikladnye aspekty*. Izdatel'stvo «Lan», SPb.
- Ozolin, N. G. (2003). *Nastol'naja kniga trenera : Nauka pobezhdat'*. OOO «Izdatel'stvo ACT», Moskva.
- Rovnyj, A. S. (2013). *Upravlenie podgotovkoj thjekvondistov*. Har'kov.
- Rovnyj, A. S., Romanenko, V. V., & Pjatisockaja, S. S. (2016). «Metodika kontrolja i analiza izmenenij chastoty serdechnykh sokrashhenij edinoborcev pod vozdejstviem fizicheskikh nagruzok s ispol'zovaniem komp'yuternogo prilozhenija». *Slobozhans'kiĭ naukovo-sportivniĭ visnik*, 95-99.
- Romanenko, V. V., & Pjatisockaja, S. S. (2016). «Povyshenie jeffektivnosti procedury jekspertnogo ocenivanija v vostochnykh edinoborstvah». *Slobozhans'kiĭ naukovo-sportivniĭ visnik*, 84-88.
- Romanenko, V. V., & Veretel'nikova, N. A. (2017). «Biomehanicheskiĭ analiz tehniki v edinoborstvah». *Edinoborstva № 4. Nauchnyj zhurnal, Har'kov, HGAFK*, 74-78.
- Tropin, Ju. N., & Bojchenko, N. V. (2017), «Soderzhanie razlichnykh storon podgotovki borcov», *Edinoborstva № 4, Nauchnyj zhurnal, Har'kov, HGAFK*, 79-84.
- Tropin, Ju. M., Ponomar'ov, V. A., & Klimenko O. I. (2017). «Vzajemozv'jazok rivnja fizychnoi' pidgotovlenosti z pokaznykamy zmagal'noi' dijal'nosti u junyh borciv greko-ryms'kogo stylju». *Slobozhans'kiĭ naukovo-sportyvnyj visnyk*, 111-115.
- Podrigalo, L. Iermakov, S., Potop, V., Romanenko, V., Boychenko, N., Rovnaya O., & Tropin, Y. (2017). «Special aspects of psycho-physiological reactions of different skillfulness athletes, practicing martial arts». *Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17, iss. 2*, 519-526.
- Volodchenko, O., Podrigalo, L., Aghyppo, O., Romanenko, V., & Rovnaya, O. (2017). «Comparative Analysis of a functional state of martial arts athletes». *Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17, iss. 4*, 2142 - 2147.

Информация про авторов:

Романенко Вячеслав Валерьевич: кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент; Харьковская государственная академия физической культуры; ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Романенко В'ячеслав Валерійович: кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Vyacheslav Romanenko: Phd (Physical Education and Sport), Associate Professor; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-3878-0861>

E-mail: slavaromash@gmail.com

Бурдаков Игнат Валериевич: студент 4 курса; Харьковская государственная академия физической культуры; ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Бурдаков Ігнат Валерійович: студент 4 курсу; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Ignat Burdakov: student; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.

E-mail: burdakovtkd@gmail.com

Особливості швидкісно-силової підготовки юних тхеквондистів

Санжарова Н.М., Огарь Г.О., Сич Д.В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Мета: розробити методіку швидкісно-силової підготовки для юних тхеквондистів 14 років і експериментально обґрунтувати її ефективність. **Матеріал і методи:** в експерименті брали участь 20 юних тхеквондистів, віком 14 років. Вони були поділені на 2 групи: експериментальну, тренувальні заняття в якій проводились за експериментальною методикою та контрольну, спортсмени якої займались за звичайною методикою, загальноприйнятою у більшості секцій з тхеквондо. В кожній групі було по 10 досліджуваних. Ефективність методіки визначалась за динамікою показників тренуваності юних спортсменів, куди входили тести, що оцінювали загальну фізичну підготовленість і спеціальну ударну підготовленість досліджуваних. **Методи дослідження:** аналіз науково-методичних джерел, педагогічні спостереження, анкетне опитування, педагогічне тестування, відеозйомка, математико-статистична обробка результатів дослідження. **Результати:** дослідження динаміки показників тренуваності юних тхеквондистів експериментальної групи, за час проведення експерименту, показало значне покращення результатів в усіх тестах ($p < 0,05-0,001$). У юних тхеквондистів контрольної групи, за визначений час, вірогідні зміни відбулись лише у чотирьох тестах з дев'яти ($p < 0,05-0,01$). Таким чином динаміка позитивних змін у підготовленості спортсменів контрольної групи значно поступається позитивним змінам експериментальної групи. **Висновки:** розроблено експериментальну методіку швидкісно-силової підготовки юних тхеквондистів з використанням широкого спектру засобів, ефективність впливу якої на спеціальну ударну підготовку спортсменів доведено результатами дослідження. Таким чином, можна стверджувати, що швидкісно-силова спрямованість навчально-тренувального процесу юних тхеквондистів дозволяє спортсменам краще реалізувати свій техніко-тактичний потенціал. Тренерам-викладачам, під час проведення тренувальних занять, не слід обмежуватись змагальними і спеціальними засобами, особливо при роботі з юними спортсменами.

Ключові слова: швидкісно-силова підготовка, юні тхеквондисти, динаміка, методика, ударні дії.

Вступ. За останні роки в Україні значної популярності набули спортивні єдиноборства. Кожного року нові секції з різних видів національних й міжнародних спортивних єдиноборств відкриваються у багатьох містах нашої країни (Бойченко, 2007; Огарь, Санжаров, & Ласиця, 2016; Тропін, 2018; Тропін, & Boychenko, 2014). Спортсмени приймають участь в різних змаганнях, найбільш престижними з яких є Олімпійські Ігри. Тхеквондо (WTF) - один з наймолодших і найбільш динамічних видів спортивних єдиноборств, який отримав визнання більше ніж у 190 країнах світу, як олімпійський вид спорту. Тхеквондо - науково обґрунтований спосіб

використання свого тіла в цілях самооборони, що дозволяє в результаті інтенсивних фізичних і психологічних тренувань надзвичайно розширити діапазон індивідуальних можливостей людини.

Складові цього мистецтва: техніка, фізична досконалість, дисципліна і дух. У тхеквондо сильний упор робиться на духовну культуру, оскільки вона не тільки розвиває здорове тіло і ясний розум, а й зумовлює добрі спортивні взаємини і коректну добросовісну поведінку (Шулика, & Кузнецов, 2007; Круглянський, & Кравчук, 2010; Огарь, Санжаров, & Ласиця 2013).

Сьогодні українські тхеквондисти досягли значного прогресу в рівні техніко-тактичної майстерності, що відбилося на досягненнях провідних вітчизняних спортсменів на змаганнях найвищого рівня. Проте успіхи українських спортсменів на міжнародній арені значною мірою стримуються відсутністю науково обґрунтованої системи інтегральної підготовки, що включає в себе не тільки вдосконалення рівня техніко-тактичної майстерності спортсменів, а й розвиток найважливіших рухових здібностей (Ермаков, Тропин, & Бойченко, 2016; Платонов, 2004; Tropin, & Pashkov, 2015; Boychenko, 2014).

Поряд з гнучкістю і координацією, швидкісно-силові здібності відіграють одну з найважливіших ролей у формуванні спеціальної підготовленості юних спортсменів у тхеквондо (Саманджия, 2010; Саєнко, & Теплий, 2010; Огарь, Санжаров, & Ласиця, 2013).

Проблемою швидкісно-силової підготовки в спортивних єдиноборствах займалися багато спеціалістів (Бойченко, & Сушко, 2011; Рябинин, & Шумилин, 2007; Тропін, 2017). Отримані результати підкреслили одне з провідних місць швидкісно-силової підготовленості спортсменів в змагальній діяльності єдиноборців (Камаєв, & Тропин, 2013; Тропін, Пономарьов, & Кліменко, 2017).

В попередніх роботах: (Огарь, Санжаров, & Ласиця, 2013) досліджувалась ефективність швидкісно-силової спрямованості тренування юних тхеквондистів 12-13 років, де в експериментальній методиці застосовувались вправи з обтяженнями, кікбоксерів 13-14 років (Санжарова, & Огарь, 2018) де в експерименті був використаний широкий спектр швидкісно-силових засобів, які були об'єднані в окремі комплекси. В обох дослідженнях були отримані результати, які доводять ефективність швидкісно-силової спрямованості навчально-тренувального процесу юних спортсменів. Олімпійська версія тхеквондо має відмінності від інших ударних єдиноборств, тому залишається

певний інтерес до визначення впливу застосування широкого кола швидкісно-силових засобів тренування на спеціальну підготовленість тхеквондистів.

Мета дослідження: розробити методику швидкісно-силової підготовки для юних тхеквондистів 14 років і експериментально обґрунтувати її ефективність.

Матеріал і методи дослідження. З метою перевірки ефективності експериментальної методики було створено експериментальну і контрольну групи досліджуваних тхеквондистів віком 14 років. В кожній групі займалось по 10 юних спортсменів.

Методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел, педагогічні спостереження, анкетне опитування, педагогічне тестування, відеозйомка, математико-статистична обробка результатів дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз науково-методичних джерел показав, що одним з головних чинників, що найбільш суттєво впливає на спортивне вдосконалення в тхеквондо є швидкісно-силова підготовленість спортсменів (Шуліка, & Кузнецов, 2007; Саманджий, 2010).

Експеримент проводився у два етапи. На першому етапі було проведене анкетне опитування фахівців з приводу оцінки ролі швидкісно-силової підготовки в навчально-тренувальному процесі тхеквондистів і доцільності розробки спеціальної програми тренування для розвитку швидкісно-силових здібностей.

Для дослідження загальної і спеціальної підготовленості юних спортсменів були відібрані, на нашу думку, найбільш інформативні тести:

1. Біг на місці за 10 с. Випробуваний виконує біг на місці, по черзі торкаючись колінами, шнуром, натягнутого на рівні поясу (кількість рухів).
2. Присідання за 20 с (кількість разів).
3. Згинання й розгинання рук в упорі лежачі за 20 с (кількість разів).

4. Швидкість одиночного руху при виконанні удару «Доліо-чагі». Випробуваний стоїть на відстані 50 сантиметрів від боксерського мішку. По команді виконує удар ногою в позначену зону на мішку, з максимальною швидкістю, (три спроби). Всі спроби знімаються на відеокамеру (час виконання удару в секунду).

5. Швидкість одиночного руху при виконанні удару «Неріо-чагі» (с).

6. Швидкість одиночного руху при виконанні удару «Міроу-чагі» (с).

7. Час виконання серії із 10 ударів «Доліо-чагі» (с).

8. Кількість ударів «Доліо-чагі» виконаних у серії за 10 с (кількість разів).

9. Нахил вперед, сидячи ноги нарізно (см).

Усі тести описані в науково-методичних джерелах (Бойченко,

Станкевич, & Дрозд, 2014; Шуліка, 2007; Огарь, Санжаров, & Ласиця, 2013).

Для обробки даних тестування використовувались методи математичної статистики. Порівняння результатів тестування відбувалось за допомогою t-критерію Стьюдента.

Другий етап експерименту проходив протягом дванадцяти тижнів. Після першого тестування (таблиця 1) юні тхеквондисти були поділені на експериментальну і контрольну групи, таким чином, щоб за рівнем підготовленості були майже однакові. Результати тестування на початку експерименту показали приблизно рівну загальну і спеціальну підготовленість юних спортсменів двох груп ($p > 0,05$). В обох групах заняття проводились п'ять разів на тиждень.

Таблиця 1

Фізична підготовленість в експериментальній (n=10) і контрольній (n=10) групах на початку експерименту

№	Тест	X±δ		t	p
		Експериментальна	Контрольна		
1	Згинання й розгинання рук в упорі лежачи за 20 с (к-ть разів)	23,6±3,9	25,3±5,4	0,91	>0,05
2	Присідання за 20 с (к-ть разів)	22,5±3,7	19,7±4,3	1,6	>0,05
3	Біг на місці за 10 с (к-ть рухів)	35,2±2,4	33,3±4,1	1,05	>0,05
4	Неріо-чагі (одиночний удар) (с)	0,59±0,19	0,61±0,15	0,25	>0,05
5	Міроу-чагі (одиночний удар) (с)	0,37±0,16	0,34±0,13	0,48	>0,05
6	Доліо-чагі (одиночний удар) (с)	0,48±0,15	0,47±0,16	0,15	>0,05
7	Доліо-чагі - час виконання 10 ударів (с)	4,8±1,1	4,9±1,5	0,17	>0,05
8	Доліо-чагі за 10 с (кіл-ть ударів)	16,3±2,5	15,8±3,1	0,40	>0,05
9	Нахил вперед (см)	9,5±2,9	10,3±3,6	0,67	>0,05

Контрольна група займалась за традиційною методикою, де підготовка спортсменів була спрямована на удосконалення техніко-тактичної майстерності. Серед фізичних якостей пріоритет віддавався розвитку гнучкості.

Тренувальний процес в експериментальній групі проводився за експериментальною методикою, з урахуванням вимог спеціальної ударної

підготовки в тхеквондо, зі спрямованістю на удосконалення швидкісно-силового компоненту спеціальної підготовленості юних спортсменів.

Результати анкетного опитування тренерів з тхеквондо показали наступне. На питання «Вважаєте ви, що виховання швидкісно-силових здібностей грає важливу роль в навчально-тренувальному

процесі тхеквондистів?» - 100 % респондентів надали позитивну відповідь.

Значимість виховання швидкісно-силових здібностей у тхеквондистів більшість респондентів (64,71 %) визначили 10-тьма балами за десятибальною системою оцінювання.

Але значна частина тренерів (39 %) не бачила сенсу включати до навчально-тренувального процесу тхеквондистів підліткового віку спеціальних комплексів вправ спрямованих на удосконалення швидкісно-силових здібностей, у зв'язку зі специфікою тренування в тхеквондо. Вони вважають, що швидкісно-силові здібності ефективно розвиваються під час традиційних методик тренування, при виконанні технічних дій.

Під час проведення експерименту юнакам експериментальної групи була запропонована методика, в яку входила велика кількість вправ, що пред'являють вимоги до прояву швидкісно-силових здібностей. Це, передусім, легкоатлетичні вправи (бігові прискорення, стрибкові вправи), гімнастичні вправи (особливо акробатичні), спеціальні і змагальні вправи (махові вправи із статичного положення,

без замахів; імітаційні вправи, безпосереднє виконання серій ударів з максимальною швидкістю). Також широко застосовувались рухливі і спортивні ігри та спеціальні завдання з обтяженнями.

Аналіз дослідження динаміки швидкісно-силової підготовленості юнаків експериментальної групи показав значні позитивні зміни у загальній фізичній підготовленості досліджуваних (таблиця 2). Так у тестах: «біг на місці за 10 секунд» і «присідання за 20 секунд» відбулись найбільші позитивні зрушення. У тесті «згинання й розгинання рук в упорі лежачи» зафіксована менша динаміка. Це пояснюється специфікою тхеквондо (WTF), де майже всі удари, під час поєдинку, виконується ногами. Навіть у тесті, який характеризує рівень розвитку гнучкості, у спортсменів дослідної групи помічена позитивна динаміка, хоча спеціальної спрямованості на удосконалення цієї якості в експериментальній методиці не було, але у розминці та заключній частині заняття виконувались загально-підготовчі та спеціальні вправи на розвиток гнучкості (особливо активної).

Таблиця 2

Динаміка фізичної підготовленості в експериментальній групі (n=10)

№	Тест	X±δ		%	t	p
		Початок	Кінець			
1	Згинання й розгинання рук в упорі лежачи за 20 с (к-ть разів)	23,6±3,9	28,5±4,7	20,8	2,54	<0,05
2	Присідання за 20 с (к-ть разів)	22,5±3,7	27,9±3,5	24,0	3,35	<0,01
3	Біг на місці за 10 с (к-ть рухів)	35,2±2,4	41,4±3,3	17,6	4,78	<0,001
4	Неріо-чагі (одиначний удар) (с)	0,59±0,19	0,43±0,11	27,1	2,31	<0,05
5	Міроу-чагі (одиначний удар) (с)	0,37±0,16	0,25±0,08	32,4	2,24	<0,05
6	Доліо-чагі (одиначний удар) (с)	0,48±0,15	0,36±0,11	25,0	2,23	<0,05
7	Доліо-чагі - час виконання 10 ударів (с)	4,8±1,1	3,9±0,7	18,8	2,18	<0,05
8	Доліо-чагі за 10 с (кіл-ть ударів)	16,3±2,5	19,5±2,3	19,6	2,97	<0,01
9	Нахил вперед (см)	9,5±2,9	12,6±3,4	32,6	2,20	<0,05

У спеціальній швидкісно-силовій підготовленості юних тхеквондистів експериментальної групи також відбулися суттєві позитивні зміни. Значно скоротився час виконання одиначних ударів (p<0,05) і збільшилась кількість ударів «доліо-чагі» за 10

секунд (p<0,01). Відповідно скоротився і час виконання 10-ударної серії «доліо-чагі» (p<0,05). В контрольній групі позитивна динаміка фізичної підготовленості за час проведення дослідження була менш виражена ніж в експериментальній (таблиця 3).

Вірогідні зміни швидкісно-силової підготовленості юнаків контрольної групи відбулись у двох тестах, які характеризують загальну

підготовленість та у одному тесті, що характеризує спеціальну швидкісно-силову підготовленість, при виконанні одиночного удару «неріо-чагі».

Таблиця 3

Динаміка фізичної підготовленості в контрольній групі (n=10)

№	Тест	X±δ		%	t	p
		Початок	Кінець			
1	Згинання й розгинання рук в упорі лежачи за 20 с (к-ть разів)	25,3±5,4	29,5±3,1	16,6	2,10	<0,05
2	Присідання за 20 с (к-ть разів)	19,7±4,3	21,4±4,8	8,6	0,84	>0,05
3	Біг на місті за 10 с (к-ть рухів)	33,3±4,1	36,9±3,9	10,8	1,98	>0,05
4	Неріо-чагі (одиночний удар) (с)	0,61±0,15	0,46±0,16	24,5	2,15	<0,05
5	Міроу-чагі (одиночний удар) (с)	0,34±0,13	0,27±0,09	20,6	1,38	>0,05
6	Доліо-чагі (одиночний удар) (с)	0,47±0,16	0,48±0,10	19,1	1,47	>0,05
7	Доліо-чагі - час виконання 10 ударів (с)	4,9±1,5	4,1±0,9	16,3	1,45	>0,05
8	Доліо-чагі за 10 с (кіл-ть ударів)	15,8±3,1	16,3±2,5	3,2	0,40	>0,05
9	Нахил вперед (см)	10,3±3,6	14,7±3,8	42,71	3,23	<0,01

Найбільша позитивна динаміка підготовленості юних спортсменів контрольної групи спостерігається під час дослідження гнучкості. Це пояснюється тим, що спрямованість фізичної підготовки у контрольній групі була саме на розвиток гнучкості. Підсумкове

порівняння загальної й спеціальної підготовленості юних спортсмени експериментальної і контрольної груп, показало перевагу експериментальної за двома досліджуваними показниками, які характеризують загальну швидкісно-силову підготовленість (таблиця 4).

Таблиця 4

Фізична підготовленість в експериментальній (n=10) і контрольній (n=10) групах наприкінці експерименту

№	Тест	X±δ		t	P
		Експериментальна	Контрольна		
1	Згинання й розгинання рук в упорі лежачи за 20 с (к-ть разів)	28,5±4,7	29,5±3,1	0,56	>0,05
2	Присідання за 20 с (к-ть разів)	27,9±3,5	21,4±4,8	3,4	<0,01
3	Біг на місті за 10 с (к-ть рухів)	41,4±3,3	36,9±3,9	2,78	<0,05
4	Неріо-чагі (одиночний удар) (с)	0,43±0,11	0,46±0,16	0,52	>0,05
5	Міроу-чагі (одиночний удар) (с)	0,25±0,08	0,27±0,09	0,53	>0,05
6	Доліо-чагі (одиночний удар) (с)	0,36±0,11	0,48±0,10	0,45	>0,05
7	Доліо-чагі - час виконання 10 ударів (с)	3,9±0,7	4,1±0,9	0,56	>0,05
8	Доліо-чагі за 10 с (кіл-ть ударів)	19,5±2,3	16,3±2,5	2,51	<0,05
9	Нахил вперед (см)	12,6±3,4	14,7±3,8	1,48	>0,05

Також була доведена перевага досліджуваних експериментальної групи в одному тесті, який характеризує спеціальну швидкісно-силову підготовленість при виконанні серії ударів ногами «доліо-чагі» протягом 10 секунд, що ще раз підтверджує судження про те, що швидкісно-силова підготовленість в тхеквондо суттєво впливає на якість спеціальної ударної підготовленості спортсменів.

Таким чином, можна стверджувати, що швидкісно-силова спрямованість навчально-тренувального процесу юних тхеквондистів дозволяє спортсменам краще реалізувати свій техніко-тактичний потенціал. Тренерам-викладачам, під час проведення тренувальних занять, не слід обмежуватись змагальними і спеціальними засобами, особливо при роботі з юними спортсменами.

Результати дослідження показали, що методика підготовки юних тхеквондистів з застосуванням різноманітних засобів тренування швидкісно-силової спрямованості позитивно вплине на спеціальну ударну підготовленість спортсменів.

Отримані результати дослідження доводять, що спрямованість навчально-тренувального процесу на удосконалення швидкісно-силового компоненту фізичної підготовленості, з використанням комплексів вправ швидкісно-силового характеру, позитивно впливає на спеціальну ударну підготовленість юних тхеквондистів 14 років.

Результати дослідження доповнюють дані, отримані раніше, про: ефективність швидкісно-силової спрямованості навчально-тренувального процесу в спортивних єдиноборствах (Рябінін, & Шумілін, 2007; Огарь, Санжаров, & Ласиця, 2010); ефективність швидкісно-силової спрямованості навчально-тренувального процесу в

ударних єдиноборствах (Саєнко, & Теплий, 2010; Огарь, Санжаров, & Ласиця, 2016; Санжарова, & Огарь, 2018); особливості використання засобів фізичного виховання під час розвитку й удосконалення рухових здібностей (Огарь, & Ласиця, 2005; Худолій, & Марченко, 2007; Санжарова, Огарь & Огарь, 2011); особливості розвитку рухових здібностей у дітей підліткового віку (Кравчук, & Чуркін, 2013; Кравчук, & Сорока, 2014; Худолій, & Іващенко, 2014).

Висновки: Розроблена експериментальна методика, яка складається з комплексів загально-підготовчих, спеціальних і змагальних вправ швидкісно-силової спрямованості, показала позитивний вплив на удосконалення загальної швидкісно-силової і спеціальної ударної підготовленості юних тхеквондистів, більш виражений ніж стандартна методика, яка була застосована в контрольній групі.

Ефективність експериментальної методики тренування доведена, як результатами дослідження динаміки загальної й спеціальної підготовленості юних тхеквондистів 14 років, так і порівнянням підготовленості спортсменів на початку і в кінці експерименту.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. В подальшому планується вдосконалити методику розвитку швидкісно-силової підготовленості юних тхеквондистів із застосуванням спеціальних технічних засобів.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Бойченко, Н. В., (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». *Физическое воспитание студентов творческих специальностей, ХГАДИ (ХХПІ), №2*, 148-150.

- Бойченко, Н. В., & Сушко, Ю. П. (2011). «Пути повышения скоростно-силовой подготовленности борцов высокой квалификации». *Слобожанський науково-спортивний вісник. ХДАФК, №2*, 47-50.
- Бойченко, Н. В., Станкевич, Б., & Дрозд, М. С. (2014). «Контроль за станом підготовленості борця». *Проблеми и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, Т.1*, 14-17.
- Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». *Единоборства, № 2*, 20-23.
- Камаев, О. И., & Тропин, Ю. Н. (2013). «Влияния специальных силовых качеств на технико-тактическую подготовленность в борьбе». *Проблеми и перспективы развития спортивных игр и единоборств*, 149-152.
- Кравчук, Т. М. & Чуркін, О. В. (2013). «Використання вправ вольової гімнастики в процесі фізичного виховання старшокласників». *Теорія та методика фізичного виховання, №1*, 34-39.
- Кравчук, Т. М. & Сорока, О. С. (2014). «Особенности физической подготовленности учнів старших класів державних та приватних освітніх закладів». *Теорія та методика фізичного виховання, №2*, 40-45.
- Круглянський, О. Г. & Кравчук, Т. М. (2010). «Використання музичного супроводу в навчально-тренувальному процесі студентів факультету фізичної культури, що спеціалізуються з тхеквондо». *Теорія та методика фізичного виховання, №9*, 47-49.
- Огарь, Г. О. & Ласица, В. І. (2005). «Нові перспективи застосування ігрових засобів у тренуванні юних борців вищих розрядів у зв'язку зі зміною в правилах змагань». *Теорія та методика фізичного виховання, №4*, 35-37.
- Огарь, Г. О., Санжаров, В. А. & Ласица, В. І. (2013). «Вплив швидкісно-силової спрямованості тренування юних тхеквондистів на ефективність ударних дій». *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, №112(4)*, 177-180.
- Огарь, Г. О., Санжаров, В. А. & Ласица, В. І. (2016). «Перспективи розвитку сучасних українських єдиноборств у навчальних закладах України. Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні». *IV Всеукраїнська науково-практична конференція, НТУ ХПІ*, 72-74.
- Огарь, Г. А., Санжаров, В. А. & Ласица, В. И. (2010). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов на протяжении макроцикла в условиях высшего учебного заведения». *Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, №12*, 86-89.
- Платонов, В. Н. (2004). *Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: Общая теория и ее практические приложения*. Олимпийская литература, Киев.
- Рябинин, С. П. & Шумилин, А. П. (2007). *Скоростно-силовая подготовка в спортивных единоборствах*. Учебное пособие, Красноярск, 153.
- Сасенко, В. Г. & Теплий, В. М. (2010). «Фізичні якості юних тхеквондистів». *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №4*, 119-121.
- Санжарова, Н. М., Огарь, Г. О. & Огарь, Є. Г. (2011). «Моделювання тренувальних програм для корекції фізичного розвитку підлітків у секції атлетичної гімнастики». *Теорія та методика фізичного виховання, №10*, 37-42.
- Санжарова, Н. М. & Огарь, Г. О. (2018). «Оптимізація методики спеціальної швидкісно-силової підготовки юних кікбоксерів». *Единоборства, №1*, 70-80.
- Саманджия, Л. Р. (2010). *Тхэквондо. Методика построения тренировочного процесса в начальных и учебно-тренировочных группах*. Киев.
- Тропін, Ю. М., Пономарьов, В. А., & Кліменко, О. І. (2017). «Взаємозв'язок рівня фізичної підготовленості з показниками змагальної діяльності у юних борців греко-римського стилю». *Слобожанський науково-спортивний вісник, 1*, 111-115.

- Тропин, Ю. Н. (2017). «Модельные характеристики физической подготовленности в спортивной борьбе». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 2, 98-101.
- Тропин, Ю. Н. (2018). «Динамика физической подготовленности у юных борцов греко-римского стиля». *Єдиноборства*, № 2(8), 84-92.
- Шулика, Ю. А. & Кузнецов, А. С. (2007). *Тхэквондо: теория и методика*. учебник для СДЮШОР, спортивных факультетов педагогических институтов, техникумов физической культуры и училищ олимпийского резерва. Феникс, Ростов-на-Дону.
- Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007). «Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор». *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*, №8, 139-142.
- Худолій, О. М. & Іващенко, О. В. (2014). *Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків*. Монографія, Харків: ОВС, 320.
- Boychenko, N. (2014). «Control coordination abilities in shock combat sports». *Slobozhanskyi herald of science and sport. Scientific and theoretical journal* № 6(44), 16-20.
- Tropin, Y., & Boychenko, N. (2014). «Analysis of techno-tactical preparedness of highly skilled wrestlers of Greco-Roman style after changes competition». *Slobozhanskyi science and sport bulletin*, 2, 117-120.
- Tropin, Y., & Pashkov, I. (2015). «Features of competitive activity of highly qualified Greco-Roman style wrestler of different manner of conducting a duel». *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports*, 3, 64-68.

Стаття надійшла до редакції: 13.05.2018 р.

Опубліковано: 01.06.2018 р.

Аннотация. Санжарова Н. Н., Огарь Г. А., Сыч Д. В. Особенности скоростно-силовой подготовки юных тхеквондистов. Цель: разработать методику скоростно-силовой подготовки для юных тхеквондистов 14 лет и экспериментально обосновать ее эффективность. **Материал и методы:** в эксперименте участвовали 20 юных тхеквондистов, 14-летнего возраста. Они были разделены на 2 группы: экспериментальную, тренировочные занятия в которой проводились по экспериментальной методике и контрольную, спортсмены которой занимались по обычной методике, общепринятой в большинстве секций тхеквондо. В каждой группе было по 10 исследуемых. Эффективность методики определялась по динамике показателей тренированности юных спортсменов, где оценивалась общая физическую подготовленность и специальная ударная подготовленность исследуемых. **Методы исследования:** анализ научно-методических источников, педагогические наблюдения, анкетный опрос, педагогическое тестирование, видеосъемка, математико-статистическая обработка результатов исследования. **Результаты.** исследование динамики показателей тренированности юных тхеквондистов экспериментальной группы, за время проведения эксперимента, показало значительное улучшение результатов во всех тестах ($p < 0,05-0,001$). У юных тхеквондистов контрольной группы, за время эксперимента, достоверные изменения произошли лишь в четырех тестах из девяти ($p < 0,05-0,01$). Таким образом, динамика позитивных изменений в подготовленности спортсменов контрольной группы значительно уступает позитивным изменениям в экспериментальной группе. **Выводы:** разработана экспериментальная методика скоростно-силовой подготовки юных тхеквондистов с использованием широкого спектра средств, эффективность влияния которой на специальную ударную подготовку спортсменов доказана результатами исследования. Таким образом, можно утверждать, что скоростно-силовая направленность учебно-тренировочного процесса юных тхэквондистов позволяет спортсменам лучше реализовать свой технико-тактический потенциал. Тренерам-преподавателям, во время проведения тренировочных занятий, не

следует ограничиваться соревновательными и специальными средствами, особенно при работе с юными спортсменами.

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, юные тхеквондисты, динамика, методика, ударные действия.

Abstract. Sancharova N., Ogar G., Cych D. Features of speed-strength training of young taekwondo athletes. Purpose: is to work out methodology of speed-power preparation for young taekwondo athletes 14 and experimentally to ground her efficiency. **Material and methods:** Twenty young taekwondo athletes, 14 years of age, participated in the experiment. They were divided into 2 groups: experimental, training sessions in which were conducted according to an experimental technique and a control one, the athletes of which were engaged in the usual technique common in most sections of taekwondo. Each group had 10 subjects. The effectiveness of the methodology was determined by the dynamics of the fitness indicators of young athletes, where the overall physical preparedness and special shock preparedness of the subjects were assessed. **Research methods:** analysis of scientific sources, pedagogical observations, pedagogical testing, video shooting, mathematical and statistical processing of research results. **Results.** a study of the dynamics of the fitness of young taekwondo athletes of the experimental group, during the experiment, showed a significant improvement in the results in all the tests ($p < 0,05-0,001$). In young taekwondo athletes of the control group, during the experiment, significant changes occurred only in four tests out of nine ($p < 0,05-0,01$). Thus, the dynamics of positive changes in the preparedness of athletes of the control group is significantly inferior to positive changes in the experimental group. **Conclusions:** The experimental methodology of speed-strength training of young taekwondo athletes with the use of a wide range of means was developed, the effectiveness of its influence on the special shock training of athletes is proved by the results of the study. Thus, it can be argued that the speed-strength orientation of the training process of young taekwondo athletes allows athletes to better realize their technical and tactical potential. Trainers, teachers, during the training sessions, should not be limited to competitive and special means, especially when working with young athletes.

Key words: speed-power training, young taekwondo athletes, dynamics, methodology, shock actions.

References

- Boychenko, N. V., (2007). «Puti povysheniya jeffektivnosti trenirovochnogo processa v vostochnyh edinoborstvah». *Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskih special'nostej, HGADI (HHPI), №2*, 148-150.
- Boychenko, N. V., & Sushko, Ju. P. (2011). «Puti povysheniya skorostno-silovoj podgotovlennosti borcov vysokoj kvalifikacii». *Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik. HDAFK, №2*, 47-50.
- Boychenko, N. V., Stankevich, B., & Drozd, M. S. (2014). «Kontrol' za stanom pidgotovlenosti borcja». *Problemy i perspektivy razvitija sportivnyh igr i edinoborstv v vysshih uchebnyh zavedenijah, T.1*, 14-17.
- Ermakov, S. S., Tropin, Ju. N., & Boychenko, N. V. (2016). «Special'naja fizicheskaja podgotovka kvalificirovannyh borcov». *Edinoborstva, № 2*, 20-23.
- Kamaev, O. I., & Tropin, Ju. N. (2013). «Vlijanija special'nyh silovyh kachestv na tehniko-takticheskiju podgotovlennost' v bor'be». *Problemy i perspektivy razvitija sportivnyh igr i edinoborstv*, 149-152.
- Kravchuk, T. M. & Churkin, O. V. (2013). «Vykorystannja vprav vol'ovoi' gimnastyky v procesi fizychnogo vyhovannja starshoklasnykiv». *Teorija ta metodyka fizychnogo vyhovannja, №1*, 34-39.
- Kravchuk, T. M. & Soroka, O. S. (2014). «Osoblyvosti fizychnoi' pidgotovlenosti uchniv starshyh klasiv derzhavnyh ta pryvatnyh osvitnih zakladiv». *Teorija ta metodyka fizychnogo vyhovannja, №2*, 40-45.

- Krugljans'kyj, O. G. & Kravchuk, T. M. (2010). «Vykorystannja muzychnogo suprovodu v navchal'no-trenaval'nomu procesi studentiv fakul'tetu fizychnoi' kul'tury, shho specializujut'sja z thekvondo». *Teorija ta metodyka fizychnogo vyhovannja*, №9, 47-49.
- Ogar', G. O. & Lasycja, V. I. (2005). «Novi perspektyvy zastosuvannja igrovych zasobiv u trenuvanni junyh borciv vyshhyh rozrjadiv u zv'jazkiv zi zminoju v pravylah zmagani'». *Teorija ta metodyka fizychnogo vyhovannja*, №4, 35-37.
- Ogar', G. O., Sanzharov, V. A. & Lasycja, V. I. (2013). «Vplyv shvydkisno-sylovoi' sprjamovanosti trenuvannja junyh thekvondystiv na efektyvnist' udarnyh dij». *Visnyk Chernigivs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu*, №112(4), 177-180.
- Ogar', G. O., Sanzharov, V. A. & Lasycja, V. I. (2016). «Perspektyvy rozvytku suchasnyh ukrai'ns'kyh jedynoborstv u navchal'nyh zakladah Ukrainy. Zdorov'ja nacii' i vdoskonalennja fizkul'turno-sportyvnoi' osvity v Ukraini». *IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. NTU HPI*, 72-74.
- Ogar', G. A., Sanzharov, V. A. & Lasica, V. I. (2010). «Special'naja fizicheskaja podgotovka kvalificirovannyh borcov na protjazhenii makrocikla v uslovijah vysshego uchebnogo zavedenija». *Pedagogika, psihologija i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo vospitanija i sporta*, №12, 86-89.
- Platonov, V. N. (2004). *Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte: Obshhaja teorija i ee prakticheskie prilozhenija*. Olimpijskaja lit., Kiev.
- Rjabinin, S. P. & Shumilin, A. P. (2007). *Skorostno-silovaja podgotovka v sportivnyh edinoborstvah*. Uchebnoe posobie, Krasnojarsk.
- Sajenko, V. G. & Teplyj, V. M. (2010). «Fizychni jakosti junyh thekvondystiv». *Pedagogika, psihologija ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannja i sportu*, №4, 119-121.
- Sanzharova, N. M., Ogar', G. O. & Ogar', Je. G. (2011). «Modeljuvannja trenoval'nyh program dlja korekcii' fizychnogo rozvytku pidlitkiv u sekcii' atletychnoi' gimnastyky». *Teorija ta metodyka fizychnogo vyhovannja*, №10, 37-42.
- Sanzharova, N. M. & Ogar', G. O. (2018). «Optyimizacija metodyky special'noi' shvydkisno-sylovoi' pidgotovky junyh kikbokseriv». *Edynoborstva*, №1, 70-80.
- Samandzhija, L. R. (2010). *Thjekvondo. Metodika postroenija trenirovochnogo processa v nachal'nyh i uchebno-trenirovochnyh gruppah*. Kiev.
- Tropin, Ju. M., Ponomar'ov, V. A., & Klimenok, O. I. (2017). «Vzajemozv'jazok rivnja fizychnoi' pidgotovlenosti z pokaznykamy zmagal'noi' dijal'nosti u junyh borciv greko-ryms'kogo stylju». *Slobozhans'kyj naukovno-sportyvnyj visnyk*, № 1, 111-115.
- Tropin, Ju. N. (2017). «Model'nye harakteristiki fizicheskoy podgotovlenosti v sportivnoj bor'be». *Slobozhans'kij naukovno-sportivnij visnik*, № 2, 98-101.
- Tropin, Ju. N. (2018). «Dinamika fizicheskoy podgotovlenosti u yunykht bortsiv greko-rimskogo stilya», *Edynoborstva*, № 2(8), 84-92.
- Shulika, Ju. A. (2007). *Thjekvondo: teorija i metodika*. Sportivnoe edinoborstvo: uchebnyk dlja SDJuShOR, sportivnyh fakul'tetov pedagogicheskikh institutov, tehnikumov fizicheskoy kul'tury i uchilishh olimpijskogo rezerva. Rostov-na-Donu, Feniks.
- Khudolii, O. M., & Marchenko, S. I. (2007). «Modeljuvannja rozvytku shvydkisno-sylovyh zdibnostej u shkoljariv 2-4 klasiv zasobamy ruhlyvyh igor». *Pedagogika, psihologija ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannja i sportu*, №8, 139 – 142.
- Khudolii, O. M. & Ivashchenko, O. V. (2014). *Modeljuvannja procesu navchannja ta rozvytku ruhovyh zdibnostej u ditej i pidlitkiv*. Monografija, Harkiv: OVS, 320.
- Boychenko, N. (2014). «Control coordination abilities in shock combat sports». *Slobozhanskyi herald of science and sport. Scientific and theoretical journal* № 6(44), 16-20.
- Tropin, Y., & Boychenko, N. (2014). «Analysis of techno-tactical preparedness of highly skilled wrestlers of Greco-Roman style after changes competition». *Slobozhanskyi science and sport bulletin*, № 2, 117-120.

Tropin, Y., & Pashkov, I. (2015). «Features of competitive activity of highly qualified Greco-Roman style wrestler of different manner of conducting a duel». *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports*, № 3, 64-68.

Відомості про авторів:

Санжарова Ніна Миколаївна: кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств ХНПУ імені Г.С. Сковороди: вулиця Валентинівська, 2, Харків, 61000, Україна.

Санжарова Ніна Николаевна: кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой гимнастики, музыкально-ритмического воспитания и единоборств ХНПУ имени Г.С. Сковороды: улица Валентиновская, 2, Харьков, 61000, Украина.

Nina Sancharova: candidate of biological sciences, associate professor, head of the pulpit of gymnastics, musical-rhythmic education and martial arts of Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda: Valentinovskaya street, 2, Kharkiv, 61000, Ukraine.

orcid.org/0000-0003-0916-4100

E-mail: irinaryad81@gmail.com

Огарь Геннадій Олексійович: старший викладач кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств ХНПУ імені Г.С. Сковороди: вулиця Валентинівська, 2, Харків, 61000, Україна.

Огарь Геннадий Алексеевич: старший преподаватель кафедрой гимнастики, музыкально-ритмического воспитания и единоборств ХНПУ имени Г.С. Сковороды: улица Валентиновская, 2, Харьков, 61000, Украина.

Gennady Ogar: senior lecturer of the pulpit of gymnastics, musical-rhythmic education and martial arts of Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda: Valentinovskaya street, 2, Kharkiv, 61000, Ukraine.

orcid.org/0000-0002-7039-5365

E-mail: gena.ogar@gmail.com

Сич Дмитро Вікторович: студент Інституту післядипломної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди, вулиця Валентинівська, 2, Харків, 61000, Україна.

Сич Дмитрий Викторович: студент Института последипломного образования ХНПУ имени Г.С. Сковороды: улица Валентиновская, 2, Харьков, 61000, Украина.

Dmytro Cych: student to the Institute of Post-Graduate Studies of Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda: Valentinovskaya street, 2, Kharkiv, 61000, Ukraine.

E-mail: Cych_Dmytro@gmail.com

Тенденция в динамике физической подготовленности у девушек-борцов

Тропин Ю.Н.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Цель: определить тенденцию в динамике физической подготовленности у девушек-борцов. **Материал и методы:** анализ научно-методической информации, обобщение передового практического опыта, педагогическое тестирование, методы математической статистики. В исследованиях приняли участие 12 девушек-борцов вольного стиля, возраст испытуемых в начале исследования был 16-17 лет. **Результаты:** в результате проведенного исследования на протяжении двух лет было определено, что произошли достоверные изменения по многим показателям. Так, достоверность различий наблюдается в тестах: бег на 10 м после первого года занятий ($t=4,26$; $p<0,01$) и после второго ($t=2,88$; $p<0,05$); челночный бег 4×9 м после первого года занятий ($t=3,02$; $p<0,05$) и после второго ($t=3,50$; $p<0,01$); 10 переворотов на «мосту» после первого года занятий ($t=3,87$; $p<0,01$) и после второго ($t=3,71$; $p<0,01$); гимнастический «мост» после первого года занятий ($t=2,45$; $p<0,05$) и после второго ($t=2,56$; $p<0,05$). Время в тесте лазание по канату 5 м без помощи ног не имело достоверных различий после первого года занятий ($t=1,97$; $p>0,05$), а после второго года занятий произошли значительные изменения ($t=3,77$; $p<0,01$). В тесте максимальное количество подтягиваний на перекладине после первого года занятий результаты достоверно улучшились ($t=3,32$; $p<0,01$), а после второго года занятий произошли незначительные изменения ($t=2,07$; $p>0,05$). Результаты в тестах прыжок в длину с места, 10 забеганий на «мосту» и удержание угла 90° в положении вис существенно не изменились, но планомерно возрастали как после первого, так и после второго года занятий (значение t колеблется от 0,93 до 2,00). **Выводы:** определено, что особенностями организации учебно-тренировочного процесса девушек-борцов является рациональное планирование нагрузок и целенаправленное развитие физических качеств в соответствии с фазами ОМЦ, учета и использования средств восстановления работоспособности. Выявлено, что вольная борьба позитивно влияет на физическую подготовленность девушек-борцов, о чем свидетельствует положительная динамика всех исследуемых показателей как после первого года (от 2 % до 50 %), так и после двух лет занятий (от 5 % до 81 %).

Ключевые слова: вольная борьба, физическая подготовленность, девушки-борцы.

Введение. Спортивная борьба является одним из видов спорта, который обеспечивает гармоничное развитие подрастающего поколения. Спортивной борьбой можно заниматься с раннего детства и до преклонного возраста. Широкая сеть ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивных секций позволяет осуществлять подготовку спортивного резерва и обеспечивает массовость занятий борьбой (Камаев, & Тропин, 2013; Латишев, & Шадригось, 2011; Çamcahal, & Altin, 2015; Tropin, & Boychenko, 2014).

Весьма характерной особенностью современного этапа развития спортивной

борьбы является интенсивное освоение женщинами почти всех ее видов: дзюдо, самбо, вольная борьба, сумо, борьба на поясах (Апойко, & Тараканов, 2014; Голоха, 2017; Шадригось, & Латишев, 2012; Bromber, Krawietz, & Petrov, 2014; Tropin, & Pashkov, 2015).

Это в свою очередь обусловило необходимость совершенствования системы подготовки женщин-борцов для обеспечения высоких спортивных результатов с минимальным риском для здоровья спортсменок. Разработка такой системы должна осуществляться с учетом влияний полового диморфизма, что

предполагает специфические подходы при создании технологии подготовки спортсменок различной квалификации, возраста и индивидуальных особенностей женского организма (Гаркин, & Бабушкина, 2016; Неробеев, 2013; Zhumakulov, 2017).

Анализ примерных программ для ДЮСШ в различных видах спортивной борьбы показал, что борьбой рекомендуется заниматься детям в возрасте 8-10 лет. Допуск к обучению на этап начальной подготовки осуществляется без каких-либо предварительных испытаний, поскольку в настоящее время отмечается некоторый спад количества детей в спортивных школах. Однако после первого года обучения в группах начальной подготовки, так же, как и на всех последующих этапах обучения, при переводе на следующий год необходимо сдать контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовленности (Бойченко, & Сушко, 2011; Ермаков, Тропин, & Бойченко, 2016; Тропін, Пономарьов, & Кліменко, 2017; Тропин, 2018).

Связь работы с научными программами, планами и темами. Исследование проводилось в соответствии с темой научно-исследовательской работы Харьковской государственной академии физической культуры «Психо-сенсорная регуляция двигательной деятельности спортсменов ситуативных видов спорта» (номер государственной регистрации 0116U008943).

Цель исследования: определить тенденцию в динамике физической подготовленности у девушек-борцов.

Задачи исследования:

1. Установить особенности развития физических качеств у девушек-борцов на основе анализа методической литературы и обобщения передового практического опыта;
2. Определить уровень физической подготовленности у девушек-борцов вольного стиля.

3. Проследить динамику показателей физической подготовленности у девушек-борцов вольного стиля.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось с сентября 2015 года по август 2017 года на базе Харьковского государственного высшего училища физической культуры № 1. В исследовании использовались следующие методы: анализ научно-методической информации, обобщение передового практического опыта, педагогическое тестирование, методы математической статистики. В исследованиях приняли участие 12 девушек-борцов вольного стиля, возраст испытуемых в начале исследования был 16-17 лет.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ методической литературы и обобщения передового практического опыта позволил установить, что основными аспектами методики физической подготовки женщин-борцов являются: целенаправленное развитие физических качеств в соответствии с фазами ОМЦ спортсменок, создание прочной базы скоростно-силового потенциала, развитие специальной ловкости и применение в педагогическом контроле наиболее информативных тестов (Неробеев, 2013; Тропин, 2017; Latyshev, Korobeinikov, & Korobeinikova, 2014; Tunnemann, & Curby, 2016).

Основными задачами учебно-тренировочного процесса с девушками-борцами группы специализированной подготовки являются: создание предпосылок к дальнейшему повышению спортивного мастерства на основе всесторонней общей физической подготовки, воспитание специальных физических качеств, повышение уровня специальной работоспособности; формирование индивидуального стиля борьбы на основе врожденных физических, морфологических, психологических качеств и требований современной соревновательной деятельности; целенаправленное развитие

тех физических качеств, которые приходится на сенситивную фазу развития, и тех которые обеспечивают реализацию индивидуального стиля борьбы; совершенствование техники и тактики вольной борьбы, приобретение соревновательного опыта; подготовка к контрольному тестированию по общей и специальной физической подготовки, техники и тактики вольной борьбы, которое соответствует этой возрастной группе (Латишев, & Шадригось, 2011; Гаркин, & Бабушкина, 2016; Шадригось, & Латишев, 2012).

В период с сентября 2015 года по август 2017 года исследовалась динамика показателей физической подготовленности девушек-борцов (в сентябре 2015 года снимались начальные показатели, в июне 2016 года – фиксировались промежуточные данные и в июле 2017 года – конечные показатели).

С помощью педагогического тестирования, на протяжении двух лет, определялись показатели физической подготовленности девушек-борцов вольного стиля (таблица 1).

Таблица 1

Динамика показателей физической подготовленности у девушек-борцов вольного стиля (n=12)

№ п/п	Показатели	Начальный	Промежуточный	Уровень достоверности		Конечный	Уровень достоверности	
				T	P		t	p
1	Бег на 10 м, с	2,75±0,03	2,61±0,02	4,26	<0,01	2,53±0,02	2,88	<0,05
2	Прыжок в длину с места, см	183,50±3,75	188,17±3,36	-0,93	>0,05	192,58±3,05	-0,97	>0,05
3	Лазание по канату 5 м без помощи ног, с	12,89±0,11	12,60±0,10	1,97	>0,05	12,08±0,10	3,77	<0,01
4	Челночный бег 4×9 м, с	11,86±0,14	11,29±0,13	3,02	<0,05	10,68±0,12	3,50	<0,01
5	Забегание на «мосту» 10 раз, с	23,58±0,56	22,58±0,38	1,49	>0,05	21,33±0,50	2,00	>0,05
6	Перевороты на «мосту» 10 раз, с	29,17±0,65	26,17±0,42	3,87	<0,01	23,92±0,43	3,71	<0,01
7	Подтягивание на перекладине, количество раз	4,00±0,41	6,00±0,44	-3,32	<0,01	7,25±0,41	-2,07	>0,05
8	Удержание угла 90° в положении вис, с	7,50±0,42	8,67±0,50	-1,80	>0,05	9,58±0,48	-1,32	>0,05
9	Гимнастический «мост», см	26,25±1,43	22,00±0,98	2,45	<0,05	18,50±0,96	2,56	<0,05

Примечание: достоверность t=2,18; p<0,05; t=3,06; p<0,01

Анализ таблицы 1 показал, что произошли достоверные изменения по многим показателям. Так, достоверность различий наблюдается в тестах: бег на 10 метров после первого года занятий (t=4,26; p<0,01) и после второго (t=2,88; p<0,05);

челночный бег 4×9 метров после первого года занятий (t=3,02; p<0,05) и после второго (t=3,50; p<0,01); 10 переворотов на «мосту» после первого года занятий (t=3,87; p<0,01) и после второго (t=3,71; p<0,01); гимнастический «мост» после

первого года занятий ($t=2,45$; $p<0,05$) и после второго ($t=2,56$; $p<0,05$).

Время в тесте лазание по канату 5 метров без помощи ног не имело достоверных различий после первого года занятий ($t=1,97$; $p>0,05$), а после второго года занятий произошли значительные изменения ($t=3,77$; $p<0,01$).

В тесте максимальное количество подтягиваний на перекладине после первого года занятий результаты достоверно улучшились ($t=-3,32$; $p<0,01$), а после второго года занятий произошли

незначительные изменения ($t=-2,07$; $p>0,05$).

Результаты в тестах прыжок в длину с места, 10 забеганий на «мосту» и удержание угла 90° в положении вис существенно не изменились, но планомерно возрастали как после первого, так и после второго года занятий (значение t колеблется от 0,93 до 2,00).

Данные рисунка 1 свидетельствуют о положительной динамике всех исследуемых показателей как после года занятий (от 2 % до 50 %), так и после двух лет занятий (от 5 % до 81 %).

Рис. 1. Динамика средних показателей физической подготовленности девушек-борцов ($n=12$)

Примечание: 1 – бег на 10 м, 2 – прыжок в длину с места, 3 – лазание по канату 5 м без помощи ног, 4 – челночный бег 4×9 м, 5 – 10 забеганий на «мосту», 6 – 10 переворотов на «мосту», 7 – подтягивание на перекладине, 8 – удержание угла 90° в положении вис, 9 – гимнастический «мост».

Полученные результаты исследования показывают, что занятия вольной борьбой положительно повлияли на развитие физических качеств и эмоциональное состояние девушек.

Выводы.

1. Анализ методической литературы и обобщения передового практического опыта позволил установить, что

основными аспектами методики физической подготовки женщин-борцов является целенаправленное развитие физических качеств в соответствии с фазами ОМЦ спортсменок, создание прочной базы скоростно-силового потенциала, развитие специальной ловкости и применение в педагогическом контроле наиболее информативных тестов.

Особенностями организации учебно-тренировочного процесса девушек-борцов является рациональное планирование нагрузок и объема тренировок, структуры соревновательного периода, учета и использования средств восстановления утраченной работоспособности.

2. В результате проведенного исследования на протяжении двух лет было определено, что в показателях физической подготовленности девушек-борцов произошли различия как после первого (значение t колеблется от 0,93 до 4,26), так и после второго года занятий (значение t колеблется от 0,97 до 3,77).

3. Выявлено, что вольная борьба позитивно влияет на физическую подготовленность девушек-борцов, о чем

свидетельствует положительная динамика всех исследуемых показателей как после первого года (от 2 % до 50 %), так и после двух лет занятий (от 5 % до 81 %).

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении будут направлены на определение взаимосвязей между уровнем физического развития и двигательными способностями девушек-борцов.

Конфликт интересов. Автор отмечает, что не существует никакого конфликта интересов.

Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от государственной, общественной или коммерческой организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апойко, Р. Н., & Тараканов, Б. И. (2014). «Динамика характеристик соревновательной деятельности спортсменок в современной вольной борьбе», *Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта*, 12 (118), 10-15.
- Бойченко, Н. В., & Сушко, Ю. П. (2011). «Пути повышения скоростно-силовой подготовленности борцов высокой квалификации». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 2, 47-50.
- Гаркин, Н. В., & Бабушкина, Е. А. (2016). «Построение тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменок по вольной борьбе с учетом специфики женского организма», *Физическое воспитание и спортивная тренировка*, 4, 36-44.
- Голоха, В. Л. (2017). «Проблеми підвищення спеціальної витривалості дзюдоїстів». *Єдиноборства*, № 4, 56-61.
- Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». *Єдиноборства*, № 2, 20-23.
- Камаев, О. И., & Тропин, Ю. Н. (2013). «Влияния специальных силовых качеств на технико-тактическую подготовленность в борьбе». *Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств*, 149-152.
- Латишев, С. В., & Шадригось, В. І. (2011). «Вільна боротьба», Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, Київ, АСБУ, 96 с.
- Неробеев, Н. Ю. (2013). «Модернизированная программа многолетней подготовки женщин-борцов в вольной борьбе», *Ученые записки университета им. Лесгафта*, 6(100), 90-94.
- Тропин, Ю. М., Пономарьев, В. А., & Клименко, О. І. (2017). «Взаємозв'язок рівня фізичної підготовленості з показниками змагальної діяльності у юних борців греко-римського стилю». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 1, 111-115.
- Тропин, Ю. Н. (2017). «Модельные характеристики физической подготовленности в спортивной борьбе». *Слобожанський науково-спортивний вісник*, 2, 98-101.
- Тропин, Ю. Н. (2018), «Динамика физической подготовленности у юных борцов греко-римского стиля», *Єдиноборства*, № 2(8), 84-92.

- Шандригось, В. І. & Латишев, С. В. (2012). «Особливості організації навчально-тренувального процесу жінок у спортивній боротьбі». *Вісник Чернігівського нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, Вип. 98, Том 4*, 235-239.
- Bromber, K., Krawietz, B., & Petrov, P. (2014). «Wrestling in Multifarious Modernity». *The International Journal of Sport*, vol. 31(4), 391-404.
- Çamcahal, A., & Altin, M. (2015). «Elit türk greko-romen stil gürescilerin aerobik ve anaerobic profilleri». *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 3, 176-184.
- Latyshev, S., Korobeynikov, G., & Korobeinikova, L. (2014). «Individualization of Training in Wrestlers». *International Journal of Wrestling Science*, T. 4, 2, 28-32.
- Tropin, Y., & Boychenko, N. (2014). «Analysis of techno-tactical preparedness of highly skilled wrestlers of Greco-Roman style after changes competition». *Slobozhanskyi science and sport bulletin*, 2, 117-120.
- Tropin, Y., & Pashkov, I. (2015). «Features of competitive activity of highly qualified Greco-Roman style wrestler of different manner of conducting a duel», *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports*, 3, 64-68.
- Tunnemann, H., & Curby, D. G. (2016). «Scoring Analysis of the Wrestling from the 2016 Rio Olympic Games». *International Journal of Wrestling Science*, 6(2), 90-116.
- Zhumakulov, Z. P. (2017). «Education Technology of Primary Training Sport Wrestling». *Eastern European Scientific Journal*, 5, 29-35.

Статья поступила в редакцию: 14.05.2018 г.

Опубликовано: 01.06.2018 г.

Анотація. Тропін Ю. М. Тенденція в динаміці фізичної підготовленості у дівчат-борців. Мета: визначити тенденцію в динаміці фізичної підготовленості у дівчат-борців. **Матеріал і методи:** аналіз науково-методичної інформації, узагальнення передового практичного досвіду, педагогічне тестування, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 12 дівчат-борців вільного стилю, вік випробовуваних на початку дослідження був 16-17 років. **Результати:** в результаті проведеного дослідження протягом двох років було визначено, що відбулися достовірні зміни за багатьма показниками. Так, достовірність відмінностей спостерігається в тестах: біг на 10 м після першого року занять ($t=4,26$; $p<0,01$) і після другого ($t=2,88$; $p<0,05$); човниковий біг 4×9 м після першого року занять ($t=3,02$; $p<0,05$) і після другого ($t=3,50$; $p<0,01$); 10 переворотів на «мосту» після першого року занять ($t=3,87$; $p<0,01$) і після другого ($t=3,71$; $p<0,01$); гімнастичний «міст» після першого року занять ($t=2,45$; $p<0,05$) і після другого ($t=2,56$; $p<0,05$). Час в тесті лазіння по канату 5 м без допомоги ніг не мало достовірних відмінностей після першого року занять ($t=1,97$; $p>0,05$), а після другого року занять відбулися значні зміни ($t=3,77$; $p<0,01$). У тесті максимальна кількість підтягувань на поперечині після першого року занять результати достовірно покращилися ($t=3,32$; $p<0,01$), а після другого року занять відбулися незначні зміни ($t=2,07$; $p>0,05$). Результати в тестах стрибок в довжину з місця, 10 забігань на «мосту» і утримання кута 90° в положенні вис істотно не змінилися, але планомірно зростали як після першого, так і після другого року занять (значення t коливається від 0,93 до 2,00). **Висновки:** визначено, що особливостями організації навчально-тренувального процесу дівчат-борців є раціональне планування навантажень і цілеспрямований розвиток фізичних якостей відповідно до фазам ОМЦ, обліку та використання коштів відновлення працездатності. Виявлено, що вільна боротьба позитивно впливає на фізичну підготовленість дівчат-борців, про що свідчить позитивна динаміка всіх досліджуваних показників як після першого року (від 2 % до 50 %), так і після двох років занять (від 5 % до 81 %).

Ключові слова: вільна боротьба, фізична підготовленість, дівчата-борці.

Abstract. Tropin Y. The tendency in the dynamics of physical readiness among female wrestlers. Purpose: to determine the tendency in the dynamics of physical fitness among female wrestlers. **Material and Methods:** analysis of scientific and methodological information, generalization of best practical experience, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. Twelve female freestyle wrestlers participated in the studies, the age of the subjects at the beginning of the study was 16-17 years. **Results:** as a result of the study over two years it was determined that there had been significant changes in many indicators. Thus, the reliability of the differences is observed in the tests: running 10 meters after the first year of employment ($t=4,26$; $p<0,01$) and after the second ($t=2,88$; $p<0,05$); shuttle run 4×9 meters after the first year of training ($t=3,02$; $p<0,05$) and after the second ($t=3,50$; $p<0,01$); 10 coups on the bridge after the first year of training ($t=3,87$; $p<0,01$) and after the second ($t=3,71$; $p<0,01$); Gymnastic «bridge» after the first year of studies ($t=2,45$; $p<0,05$) and after the second ($t=2,56$; $p<0,05$). Time in the test, climbing the 5 meters rope without the help of the feet did not have significant differences after the first year of training ($t=1,97$; $p>0,05$), and after the second year of studies significant changes occurred ($t=3,77$; $p<0,01$). In the test, the maximum number of pulls on the bar after the first year of studies results significantly improved ($t=3,32$; $p<0,01$), and after the second year of the training there were minor changes ($t=2,07$; $p>0,05$). The results in the tests, the jump in length from the place, 10 runs on the «bridge» and the retention of the 90° angle in the hanging position did not change significantly, but systematically increased both after the first and after the second year of training (the value of t varies from 0,93 to 2,00). **Conclusions:** it is determined that the peculiarities of the organization of the training process of female wrestlers is rational load planning and targeted development of physical qualities in accordance with the phases of the OMC, accounting and use of recovery tools. It was revealed that freestyle wrestling positively affects the physical fitness of female wrestlers, as evidenced by the positive dynamics of all the studied indicators both after the first year (from 2 % to 50 %) and after two years of classes (from 5 % to 81 %).

Key words: free-style wrestling, physical fitness, wrestling girls.

References

- Апойко, Р. Н., & Тараканов, В. И. (2014). «Dinamika kharakteristik sorevnovatel'noy deyatel'nosti sportsmenok v sovremennoy vol'noy bor'be», *Uchenyye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta*, № 12(118), 10-15.
- Boychenko, N. V., & Sushko, YU. P. (2011). «Puti povysheniya skorostno-silovoy podgotovlennosti bortsov vysokoy kvalifikatsii». *Slobozhans'kiy naukovno-sportivniy visnik*, № 2, 47-50.
- Garkin, N. V., & Babushkina, Ye. A. (2016). «Postroyeniye trenirovochnogo protsessa vysokokvalifitsirovannykh sportsmenok po vol'noy bor'be s uchetom spetsifiki zhenskogo organizma», *Fizicheskoye vospitaniye i sportivnaya trenirovka*, № 4, 36-44.
- Goloha, V. L. (2017). «Problemy pidvyshhennja special'noi' vytryvalosti dzjudoi'stiv». *Edynoborstva*, № 4, 56-61.
- Ermakov, S. S., Tropin, Ju. N., & Boychenko, N. V. (2016). «Special'naja fizicheskaja podgotovka kvalificirovannykh borcov». *Edinoborstva*, № 2, 20-23.
- Камаев, О. И., & Тропин, Ю. Н. (2013). «Vlijanija special'nyh silovyh kachestv na tehniko-takticheskiju podgotovlennost' v bor'be». *Problemy i perspektivy razvitija sportivnyh igr i edinoborstv*, 149-152.
- Latyshev, S. V., & Shadryhos', V. I. (2011). «Vil'na borot'ba», Navchal'na prohrama dlya dytyacho-yunats'kykh sportyvnykh shkil, spetsializovanykh dytyacho-yunats'kykh shkil olimpiys'koho rezervu, shkil vyshchoyi sportyvnoyi maysternosti ta spetsializovanykh navchal'nykh zakladiv sportyvnoho profilyu, Kyviv, ASBU, 96.
- Nerobeyev, N. Ju. (2013). «Modernizirovannaya programma mnogoletney podgotovki zhenshchin-bortsov v vol'noy bor'be», *Uchenyye zapiski universiteta im. Lesgafta*, №6 (100), 90-94.

- Tropin, Ju. M., Ponomar'ov, V. A., & Klimenko, O. I. (2017). «Vzajemozv`jazok rivnja fizychnoi' pidgotovlenosti z pokaznykamy zmagal'noi' dijal'nosti u junyh borciv greko-ryms'kogo stylju». *Slobozhans'kyj naukovo-sportyvnyj visnyk, № 1*, 111-115.
- Tropin, Ju. N. (2017). «Model'nye harakteristiki fizicheskoy podgotovlennosti v sportivnoj bor'be». *Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik, № 2*, 98-101.
- Tropin, Ju. N. (2018). «Dinamika fizicheskoy podgotovlennosti u yunykh bortsov greko-rimskogo stilya», *Ėdinoborstva, № 2(8)*, S. 84-92.
- Shadrygos', V. Y., & Latyshev, S. V. (2012). «Osoblyvosti orhanyzatsyy navchal'no-trenaval'nykh protsessa zhinok u sportyvnyy bor'be». *Visnyk Chernihivs'koho nats. un-tu im. T. H. Shevchenka, Vyp. 98, T. 4*, 235-239.
- Bromber, K., Krawietz, B., & Petrov, P. (2014). «Wrestling in Multifarious Modernity». *The International Journal of Sport, vol. 31(4)*, 391-404.
- Çamcikal, A., & Altin, M. (2015). «Elit turk greko-romen stil gurescilerin aerobik ve anaerobic profilleri». *Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, № 3*, 176-184.
- Latyshev, S., Korobeynikov, G., & Korobeinikova, L. (2014). «Individualization of Training in Wrestlers». *International Journal of Wrestling Science, T. 4, № 2*, 28-32.
- Tropin, Y., & Boychenko, N. (2014). «Analysis of techno-tactical preparedness of highly skilled wrestlers of Greco-Roman style after changes competition». *Slobozhanskyi science and sport bulletin, № 2*, 117-120.
- Tropin, Y., & Pashkov, I. (2015). «Features of competitive activity of highly qualified Greco-Roman style wrestler of different manner of conducting a duel», *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, № 3*, 64-68.
- Tunnemann, H., & Curby, D. G. (2016). «Scoring Analysis of the Wrestling from the 2016 Rio Olympic Games». *International Journal of Wrestling Science, № 6(2)*, 90-116.
- Zhumakulov, Z. P. (2017). «Education Technology of Primary Training Sport Wrestling». *Eastern European Scientific Journal, № 5*, 29-35.

Информация про автора:

Тропин Юрий Николаевич: к.физ.восп., доцент; Харьковская государственная академия физической культуры; ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61058, Украина.

Тропін Юрій Миколайович: к.фіз.вих., доцент; Харківська державна академія фізичної культури: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.

Yura Tropin: Phd (Physical Education and Sport), Associate Professor; Kharkiv State Academy of Physical Culture: Klochkovskaya st., 99, Kharkov, 61058, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-6691-2470>

E-mail: tyn.82@ukr.net

Взаємозв'язок стилів діяльності юних каратистів із спортивною та психологічною підготовленістю

Шалар О.Г., Савченко-Марущак М.С., Стрикаленко Є.А.

Херсонський державний університет

Анотація. *Мета:* визначити вплив стилів діяльності юних каратистів із спортивною та психологічною підготовленістю. **Матеріал і методи:** дослідження проводилося з юними спортсменами на базі навчально-виховного комплексу №56 та гімназії №30 м. Херсона і тривало протягом 2014-2017 років. Використовувалася методика оцінки фізичного розвитку, фізичної та функціональної підготовленості, психічних властивостей юних каратистів. Аналіз результатів, отриманих під час тестувань, у середовищі MS Office Excel, дозволив застосувати функцію «Кореляція» для виявлення якісного зв'язку між зазначеними показниками із стилями діяльності юних каратистів. **Результати:** виявлена певна залежність, а саме: значний зв'язок є між стилем діяльності та самоповагою; помірний зв'язок присутній між стилем діяльності та фізичним розвитком. **Висновки:** досягнення максимального ефекту від тактичних дій значною мірою залежить від високої фізичної підготовленості каратиста, яка в свою чергу тісно пов'язано з розвитком у нього психологічних якостей.

Ключові слова: карате, стиль діяльності, фізичний розвиток, фізична підготовленість, проба Штанге, проба Генче, самоповага, тривожність, упертість, наполегливість, тактика.

Вступ. Кіокушинкай карате – стиль одного з найсильніших східних бойових мистецтв, у перекладі з японської мови означає «Суспільство шукачів абсолютної істини». Люди, які ним володіють, здатні проявляти нечувану силу тіла та духу, адже пошук істини здійснюється на шляху пізнання бойового мистецтва, яке кидає виклик межах людських можливостей, виховуючи у юних каратистів не лише гармонійний фізичний розвиток, а й морально-вольові якості та інтелект (Ояма, 200).

Керуючись тим, що усякий двобій становить собою суперництво двох інтелектів, що поставили собі на меті досягнення перемоги над суперником. У боротьбі за перевагу обидві сторони шукають шляхи для реалізації своєї переваги, використовуючи техніку та тактику (Бойченко, 2008; Boychenko, 2008). Кожен із суперників заздалегідь веде підготовку до майбутнього двобою, намічаючи свій тактичний задум боротьби.

Суперники, знаючі слабкі та сильні сторони один одного, намічають свою

тактику ведення поєдинку. Із моменту початку змагань кожен борець починає реалізовувати свій задум. Реалізація останнього полягає у розгадуванні задуму суперника і реалізації шляхів його руйнування для власної вигоди. При цьому істотну роль грає вибір ефективного психологічного стилю ведення двобою.

Вичікувальний, пасивний стиль, призводить до втрати ініціативи, роботу «другим номером». Нав'язування своєї волі, постановка перед суперником різноманітних, несподіваних завдань дають змогу захопити лідерство, вести боротьбу «першим номером» (Бойченко, 2007; Бочелюк, 2007).

Психологічні аспекти тактики у діяльності каратистів, а також роль фізичної підготовленості, травматизму – є об'єктами деяких сучасних досліджень (Гузар, Савченко-Марущак, & Шалар, 2016; Стрикаленко, Гузар, & Шалар, 2016; Шалар, Стрикаленко, & Савченко-Марущак, 2018).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Є. Ільїн зазначає, що за даними

американських спортивних психологів, до особистісних рис, що найчастіше зустрічаються у спортсменів, відносяться: високий рівень агресивності (який майже завжди знаходиться під контролем спортсмена), високий рівень мотивації досягнення, екстраверсія і твердість характеру, авторитарність, емоційна стійкість і самоконтроль (Вейнберг, & Гоулд, 2001; Ильин, 2009).

У багатьох видах спорту, особливо в тих, де допускається безпосередній фізичний контакт, різні форми контрольованої фізичної агресії досить необхідні. Дані досліджень показують, що спортсмени високого класу, що займаються цими видами спорту, не лише агресивніші, але і схильні вільніше виражати свої агресивні тенденції, чим представники так званої нормальної вибірки. Агресивні тенденції в спортивних ситуаціях, що допускають прояв контрольованої ворожості, в одних випадках можуть посилюватися, в інших знижуватися. Рівень агресивності, прихованої або явної, істотно змінюється до, в час і після спортивної діяльності (Родионов, & Родионов, 2013).

Інтелектуальні дії, на думку Є. Ільїна, змушують спортсменів осмислено виконувати ті чи інші дії, контролювати кожен свій подальший крок, моделювати ситуацію, шукати варіанти її вирішення. Так, в кіокушин карате кожного разу доводиться стикатись з новим суперником, який має свою власну тактику, стратегію, манеру рухатись, наносити удари. Тому інтелект є необхідною рисою і має велику цінність для різних видів спорту (Ильин, 2009).

Твердість характеру як риса характеру, є однією з найбільш згадуваних особистісних характеристик спортсмена. Для індивіда, наділеного цією рисою, властиві емоційна зрілість, незалежність в думках і діях, твердість і критичність в оцінці себе і навколишнього світу, здатність володіти своїми почуттями і не показувати тривоги в різних ситуаціях. Його протилежність, індивід, з «м'яким характером» відрізняється нетерплячістю,

сентиментальністю, чутливістю, емоційною незрілістю, частими переживаннями тривоги (Вейнберг, & Гоулд, 2001).

У цілому спортсменам властива упевненість в собі. Цьому сприяє і високий соціальний статус, що придбався спортсменами на усіх рівнях (школа, університет). Індивіди, що мають такий статус, відчувають себе досить упевнено і вільно в різних соціальних ситуаціях. Це не виключає тієї ситуації, при якій окремі спортсмени, займаючись фізичними вправами, намагаються здолати почуття власної неповноцінності (Волков, 2002; Гринь, 2015).

За допомогою об'єктивних і проектних методик, застосованих американськими фахівцями, були виявлені відмінності відносно спортсменів до своєї зовнішності, до травм і навіть до здатності переносити біль. Деякі спортсмени можуть знижувати інтенсивність вхідного больового стимулу, а деякі спортсмени при цьому блокують візуальні і больові імпульси. Спортсмени частіше, в порівнянні з тими, що не займаються спортом, проявляють увагу до своєї статури, гігієни тіла (Вейнберг, & Гоулд, 2001).

Отже, стилі діяльності в багатьох видах спорту залежать від психологічних особливостей та підготовленості спортсменів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова робота є складовою кафедральної науково-дослідної теми кафедри олімпійського та професійного спорту ХДУ «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації» № державної реєстрації 0116U005791.

Мета дослідження: визначити вплив стилів діяльності юних каратистів із спортивною та психологічною підготовленістю.

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводилося з юними каратистами на базі Навчально-виховного комплексу №56 та Гімназії №30 м. Херсона і тривало протягом 2014-2017

років. На останньому етапі дослідження (2016-17 рр.) вивчався стиль змагальної діяльності та вольові та інтелектуальні якості юних каратистів також вплив стилів діяльності юних каратистів із спортивною та психологічною підготовленістю. На цьому етапі прийняло участь 13 дітей віком 10-12 років.

Результати дослідження та їх обговорення. Під час проведення експерименту виникла необхідність перевірки гіпотези щодо взаємозв'язку стилів діяльності юних спортсменів зі

спортивною підготовленістю (фізичним розвитком, функціональною та фізичною підготовленістю).

Подальший аналіз первинних даних, отриманих під час тестувань, у середовищі MS Office Excel дозволив застосувати функцію Кореляція для виявлення якісного зв'язку між зазначеними показниками.

Результати кореляційного аналізу якісного зв'язку між стилями діяльності та фізичним розвитком наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Матриця оцінки взаємозв'язку між стилями діяльності, фізичним розвитком та функціональною підготовленістю юних каратистів (r)

№ з.п.	Назва показника	Фізичний Розвиток	Проба Штанге	Проба Генчі
1	2	3	4	5
1	Стиль діяльності	0,46	-0,39	0,24

Отже, проаналізувавши дані, отримані за допомогою кореляційного аналізу, зробимо висновок, що дуже сильного зв'язку r, який дорівнює 1,0-0,7 та значного зв'язку r, який дорівнює 0,69-0,50, не спостерігається. Помірний зв'язок у діапазоні $r = 0,30-0,49$ присутній між стилями діяльності та фізичним розвитком і становить 0,46. Це пояснюється тим, що при гармонійному фізичному розвитку бійцю більш властивий активний стиль діяльності під час бою.

Помірний зв'язок також присутній між стилями діяльності та пробєю Штанге

і становить (-0,39). Тобто чим нижча функціональна підготовленість, тим більш вірогідно, що юний каратист використає активний стиль ведення поєдинку. Помірний зв'язок присутній між стилем діяльності та пробєю Генчі і становить 0,24. Це означає, що чим вищий показник за пробєю Генчі, тим більш вірогідно, що каратист використає активну манеру ведення поєдинку.

Результати кореляційного аналізу якісного зв'язку між стилями діяльності та фізичною підготовленістю наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Матриця оцінки взаємозв'язку між стилями діяльності та фізичною підготовленістю юних каратистів (r)

№ з.п.	Назва Показника	Фізична підготовленість					
		Спритність	Гнучкість	Швидкісна сила	Витривалість	Статична сила	Динамічна Сила
1	2	3	4	5	6		
1	Стилі діяльності	0,22	0,24	0,12	-0,26	-0,07	-0,27

Отже, проаналізувавши дані, отримані за допомогою кореляційного аналізу, зробимо висновок, що дуже сильного, значного та помірно зв'язку між ознаками не спостерігається. Присутній слабкий прямий зв'язок у діапазоні $r = 0,10-0,29$ між стилями діяльності, спритністю, гнучкістю та витривалістю. Це означає, що чим краще розвинуті ці якості, тим більш вірогідно, що юний боець використовує активний стиль ведення двою. Слабкий обернений

зв'язок між стилем діяльності, витривалістю, статичною та динамічною силою свідчить про те, що чим краще розвинуті ці фізичні якості, тим більш вірогідно, що юний каратист обере пасивну манеру ведення поединку.

Результати кореляційного аналізу якісного зв'язку між стилями діяльності та психологічною підготовленістю наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Матриця оцінки взаємозв'язку між стилями діяльності та психологічною підготовленістю юних каратистів (r)

№ з.п.	Назва показника	Психічні властивості			
		Самоповага	Потреба в досягненні	Реактивна тривожність	Особистісна тривожність
1	2	3	4	5	6
1	Стилі діяльності	0,72	0,27	0,27	-0,31

Отже, проаналізувавши дані кореляційної матриці табл. 3, можна зробити висновок, що сильний зв'язок присутній між стилями діяльності та рівнем самоповаги і становить 0,72. Це можна пояснити тим, що чим вищий рівень самоповаги, тим більш вірогідніше юний каратист використовуватиме активний стиль діяльності. Помірний зв'язок, який становить (-0,31) присутній між стилями діяльності та особистісною тривожністю. Тобто, чим більший рівень такої тривожності, тим менш активним стилем користуватиметься боець, вестиме пасивно поєдинок. Не значний зв'язок присутній між стилями діяльності, потребою в досягненні та реактивною тривожністю і становить по 0,27 відповідно. Це характерно для таких бійців, у яких рівень тривожності і потреби в досягненні зростає, тим самим провокуючи активну манеру ведення поединку.

Результати кореляційного аналізу якісного зв'язку між спортивною підготовленістю, психічними

властивостями особистості, вольовими та інтелектуальними якостями наведені у таблиці 4. Проаналізувавши дані кореляційної матриці, можна зробити висновок, що значний зв'язок r , який дорівнює 0,68, спостерігається між швидкістю та настирливістю. Це пояснюється тим, що під час тренувань часто використовуються змагальні вправи, пов'язані з завданням виконувати вправи швидко, на вилучення ініціативи у партнера, що підвищує рівень настирливості.

Також значний зв'язок присутній між динамічною силою та агресивною поведінкою і становить 0,52. Це можна пояснити тим, що на тренуванні часто використовується змагальна вправа «згинання-розгинання рук в упорі лежачи» для визначення рівня підготовки сили та статусу у групі. Діти досить агресивно виконують цю вправу, щоб перебороти втому. Помірний зв'язок r спостерігається між такими фізичними якостями, психічними, вольовими та інтелектуальними властивостями як:

1) швидкістю та потребою в досягненні, реактивною та особистісною тривожністю, впертістю і складає відповідно (-0,38), (-0,37), (-0,39) та 0,49. Ігрові вправи, які включають елементи човникового бігу, бігу на короткі

дистанції, є невід'ємною частиною тренувань. Тому діти із задоволенням їх виконують, особливо, коли грають у команді. Такі змагання зменшують потребу в досягненні, рівень тривожності, загартовують впертість до перемоги;

Таблиця 4

Матриця оцінки взаємозв'язку між фізичною підготовленістю, психічними властивостями особистості, вольовими та інтелектуальними якостями юних каратистів (г)

№ зп	Психічні, вольові та інтелектуальні властивості	Фізична якість					
		Швидкість	Гнучкість	Швидкісна сила	Витривалість	Статична сила	Динамічна сила
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Самоповага	0,16	0,28	-0,19	-0,19	-0,05	-0,19
2	Потреба в Досягненні	-0,38	0,31	0,43	0,08	-0,27	0,08
3	Реактивна Тривога	-0,37	0,31	0,44	0,08	-0,27	0,08
4	Особистісна тривожність	-0,39	-0,28	-0,04	0,08	0,31	0,08
5	Впертість	0,49	-0,1	0,14	-0,32	0,36	0,1
6	Настирливість	0,68	0,41	0,36	0,37	0,1	-0,23
7	Агресивна поведінка	0,1	0,18	0,23	0,28	-0,25	-0,52
8	Тип мислення	-0,23	-0,37	0,17	0,12	-0,37	0,12

2) гнучкістю та потребою в досягненні, реактивною тривогою, настирливістю та типом мислення і становить 0,31, 0,31, 0,41 та (-0,37) відповідно. Такий зв'язок пояснюється тим, що діти виконують вправи на гнучкість, переборюючи власний страх перед болем, намагаються зробити вправу краще, тому зростає рівень потреби в досягненні (виконувати шпагат); збільшується рівень реактивної тривоги (страх перед болем під час виконання вправи); виховується настирливість і бажання не зупинятись на результатах. Чим краще розвинута гнучкість, тим більш вірогідно, що у дитини переважає конкретно-ситуаційний тип мислення (не потрібно розмірковувати, будувати плани виконання вправ на розтягнення м'язів чи шпагатів);

3) швидкісною силою та потребою в досягненні, реактивною тривожністю та настирливістю і складає відповідно 0,43,

0,44 та 0,36. Така залежність пояснюється тим, що у тренувальному процесі використовуються вправи спеціальної підготовки, які включають розвиток швидкісної сили. Прикладом є умовний поєдинок між партнерами, під час якого кожен із них має право наносити по одному удару з максимальною силою та швидкістю. Діти намагаються проявити свій дух та силу, переборювати страх, бути настирливими і перемагати;

4) витривалістю, впертістю та настирливістю і складає відповідно (-0,32) та 0,37. Такий зв'язок пояснюється тривалим значним навантаженням під час тренувань, виконанням окремих вправ, ігор, змагань, які загартовують впертість і вимагають проявляти настирливість. Тому юні каратисти звикають перемагати втому і боротись за призові місця та нагороди;

5) статичною силою, особистісною тривожністю, впертістю та типом мислення і складає 0,31, 0,36 та (-

0,37). Залежність пояснюється тим, що діти знайомі з вправами, під час яких необхідно тривалий час тримати статичну позу у силових вправах: стійка на кулаках в упорі лежачи, стійка на руках, вис на перекладині, де необхідна впертість. Діти поводять себе наполегливо і більш впевнено під час змагань, коли проявляється конкретно-ситуаційний тип мислення.

Висновки. Досягнення максимального ефекту від тактичних дій значною мірою залежить від високої фізичної підготовленості спортсмена, яка в свою чергу тісно пов'язано з розвитком у нього психологічних якостей. Успіх у змаганнях гарантований тому каратистові, який ефективно використовує свої вміння і задатки, які з'явилися природно чи під час заняття спортом.

Значну роль грає індивідуальний стиль змагальної діяльності, використання якого приводить до перемоги. Він залежить від типу тілобудови, рівня фізичного розвитку, психологічних якостей. У залежності від манери ведення

бою поєдинок носить активно-наступальний або позиційний (активно-оборонний) характер.

Аналіз якісних зв'язків між стилями діяльності, спортивною та психологічною підготовленістю виявив певну залежність, а саме:

а) міцні зв'язки між ознаками відсутні;

б) значний зв'язок є між стилем діяльності та самоповагою;

в) помірний зв'язок присутній між стилем діяльності та фізичним розвитком, пробою Штанге.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Розробка методики психологічної підготовки юних каратистів з урахуванням провідного стилю їх змагальної діяльності.

Конфлікт інтересів. Автори відзначають, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Бойченко, Н. В., (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». *Физическое воспитание студентов творческих специальностей, ХГАДИ (ХХПІ), №2*, 148-150.
- Бойченко, Н. В., (2008). «Шляхи вдосконалення технічної підготовленості спортсменів-єдиноборців». *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : Збірник наукових праць, ХДАДМ (ХХІІІ), №2*, 19-21.
- Бочелюк, В. Й. (2007). *Психологія спорту*. Центр учбової літератури, Київ.
- Вейнберг, Р. С., & Гоулд, Д. (2001). *Психологія спорту*. Олімпійська література. Київ.
- Волков, И. П. (2002). *Спортивная психология в трудах отечественных специалистов*. Питер, Санкт-Петербург.
- Гринь, О. Р. (2015). *Психологічне забезпечення та супровід підготовки кваліфікованих спортсменів*. Олімпійська література. Київ.
- Гузар, В. М., Савченко-Марущак, М. С., & Шалар, О. Г. (2016). «Вплив фізичної підготовленості на властивості особистості юних каратистів». *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 139*. 45-48.
- Ильин, Е. П. (2009). *Психология спорта*. Питер. Санкт-Петербург.
- Ояма, М. (2000). *Это – каратэ. ФАИР-ПРЕСС*.
- Родионов, А. В., & Родионов, В. А. (2013). *Психология детско-юношеского спорта*. Физическая культура. Москва.
- Стрикаленко, Є. А., Гузар, В. М., & Шалар, О. Г. (2016). «Проблема травматизму в кіокушин карате». *Здоров'я, спорт, реабілітація. №4*, 73-77.
- Шалар, О. Г., Стрикаленко, Є. А., & Савченко-Марущак, М. С. (2018). «Психологія тактичного двобою юних каратистів». *Єдиноборства №2 (8)*, 104-115.

Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu*, 2, 19-21.

Стаття надійшла до редакції: 13.05.2018 р.

Опубліковано: 01.06.2018 р.

Аннотация. Шалар О.Г., Савченко-Марущак М.С., Стрикаленко Е.А. *Взаимосвязь стилей деятельности юных каратистов со спортивной и психологической подготовленностью.* **Цель:** определить влияние стилей деятельности юных каратистов со спортивной и психологической подготовленностью. **Материал и методы:** исследование проводилось с юными спортсменами на базе учебно-воспитательного комплекса №56 и гимназии №30 г. Херсона и продолжалось в течение 2014-2017 годов. Использовалась методика оценки физического развития, физической и функциональной подготовленности, психических свойств юных каратистов. Анализ результатов, полученных во время тестирования в среде MS Office Excel, позволил применить функцию «Корреляция» для выявления качественной связи между указанными показателями со стилями деятельности юных каратистов. **Результаты:** выявлена определенная зависимость, а именно: значительная связь проявилась между стилем деятельности и самоуважением; средний уровень связи присутствует между стилем деятельности и физическим развитием. **Выводы:** достижения максимального эффекта от тактических действий в значительной степени зависят от высокой физической подготовленности каратиста, которая в свою очередь тесно связано с развитием у него психологических качеств.

Ключевые слова: каратэ, стиль деятельности, физическое развитие, физическая подготовленность, проба Штанге, проба Генче, самоуважение, тревожность, упрямство, настойчивость, тактика.

Abstract. Shalar O., Savchenko-Marushchak M., Strikalenko E. *Interrelation of the styles of activity of young karate players with sports and psychological preparedness.* **Purpose:** to determine the influence of the styles of activity of young karate players with sports and psychological preparedness. **Material and methods:** the study was conducted with young athletes on the basis of the educational and training complex No. 56 and gymnasium No. 30 in Kherson and continued throughout 2014-2017. We used a technique for assessing physical development, physical and functional preparedness, and the psychic properties of young karatekas. Analysis of the results obtained during testing in the MS Office Excel environment made it possible to apply the "Correlation" function to identify the qualitative relationship between the indicated indicators and the styles of activity of young karatekas. **Results.** A definite dependence was revealed, namely: a significant relationship was manifested between the style of activity and self-esteem. This can be explained by the fact that the higher the level of self-esteem, the more likely the young karatek uses the active activity. A moderate relationship is present between the style of activity and physical development. This is due to the fact that in the case of harmonious physical development, the fighter is more active in the activity during the battle. Also, a moderate relationship is present between the activity styles and the Stange sample and is (-0.39). That is, the lower the functional readiness, the more likely that the young karate player uses the active style of conducting the duel. Quite a significant connection was found between the speed and perseverance, as well as between the strength and aggressive behavior of young karatekas. This is due to the fact that during the training often competitive exercises are used, related to the task of doing exercises quickly, to withdrawing the initiative to a partner, which increases the level of perseverance and controlled aggressiveness. **Conclusions:** Achieving the maximum effect from tactical actions depends to a large extent on the high physical preparedness of the karatek, which in turn is closely related to the development of his psychological qualities.

Key words: karate, activity style, physical development, physical readiness, Stange test, Genche test, self-esteem, anxiety, stubbornness, perseverance, tactics.

References

- Boychenko, N. V., (2007). «Puty povysheniya jeffektivnosti trenyrovocnogo processa v vostochnyh jedynoborstvah». *Fyzycheskoe vospytanye studentov tvorcheskyyh specyjal'nostej, HGADY (HHPY), №2*, 148-150.
- Boychenko, N. V., (2008). «Shljahy vdoskonalennja tehnicnoi' pidgotovlenosti sportsmeniv-jedynoborciv». *Pedagogika, psihologija ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannja i sportu : Zbirnyk naukovykh prac', HDADM (HHPI), №2*, 19-21.
- Bocheljuk, V. J. (2007). *Psyhologija sportu*. Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v.
- Vejnberg, R. S., & Gould, D. (2001). *Psyhologija sportu*. Olimpijs'ka literatura. Kyi'v.
- Volkov, I. P. (2002). *Sportivnaja psihologija v trudah otechestvennyh specialistov*. Piter, Sankt-Peterburg.
- Gryn', O. R. (2015). *Psyhologichne zabezpechennja ta suprovid pidgotovky kvalifikovanyh sportsmeniv*. Olimpijs'ka literatura. Kyi'v.
- Guzar, V. M., Savchenko-Marushhak, M. S., & Shalar, O. G. (2016). «Vplyv fizychnoi' pidgotovlenosti na vlastyvoli osobystosti junyh karatystiv». *Visnyk Chernigivs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu imeni T. G. Shevchenka. Vyp. 139*. 45-48.
- Yl'yn, E. P. (2009). *Psyhologija sporta*. Pyter. Sankt-Peterburg.
- Ojama, M. (2000). *Это – karatэ*. FAYR-PRESS.
- Rodyonov, A. V., & Rodyonov, V. A. (2013). *Psyhologija detsko-junosheskogo sporta*. Fyzycheskaja kul'tura. Moskva.
- Strykalenko, Je. A., Guzar, V. M., & Shalar, O. G. (2016). «Problema travmatyzmu v kiokushyn karate». *Zdorov'e, sport, reabylytacyja. №4*, 73-77.
- Shalar, O. G., Strykalenko, Je. A., & Savchenko-Marushhak, M. S. (2018). «Psyhologija taktychnogo dvoboju junyh karatystiv». *Edynoborstva №2 (8)*, 104-115.
- Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologichni problemi fizicnogo vihovanna i sportu, 2*, 19-21.

Відомості про авторів:

Шалар Олег Григорович: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту, доцент; Херсонський державний університет: вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, Україна, 73000.

Шалар Олег Григорьевич: кандидат педагогических наук, доцент кафедры олимпийского и профессионального спорта, доцент; Херсонский государственный университет: ул. 40 лет Октября, 27, г. Херсон, Украина, 73000.

Oleg Shalar: Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Olympic and Professional Sports, Associate Professor; Kherson State University: 40 years of October, 27, Kherson, Ukraine, 73000.

<http://orcid.org/0000-0001-9878-5827>

E-mail: shalar@ksu.ks.ua

Савченко-Марущак Марина Сергіївна: магістрант; Херсонський державний університет: вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, Україна, 73000.

Савченко-Марущак Марина Сергеевна: магистрант; Херсонский государственный университет: ул. 40 лет Октября, 27 м. Херсон, 73000, Украина.

Marina Savchenko-Marushchak: master student; Kherson State University: 40 years of October, 27, Kherson, Ukraine, 73000.

E-mail: Masi18@i.ua

Стрикаленко Євгеній Андрійович: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту; Херсонський державний університет: вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, Україна, 73000.

Стрикаленко Евгений Андреевич: кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент, заведующий кафедрой олимпийского и профессионального спорта; Херсонский государственный университет: ул. 40 лет Октября, 27, г. Херсон, Украина, 73000.

Evgeny Strikalenko: Candidate of Science in Physical Education and Sports, Associate Professor, Head of the Department of Olympic and Professional Sports; Kherson State University: 40 years of October, 27, Kherson, Ukraine, 73000.

<http://orcid.org/0000-0001-7686-8736>

E-mail: strikalenko76@gmail.com

Аналіз результатів борців різних країн на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років

Шандригось В.І.

Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

Анотація. *Мета:* провести аналіз результатів виступів збірних команд на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років. **Матеріал і методи:** теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, інтернет-джерел аналіз звітних документів, відеоматеріалів, методи математичної статистики. **Результати:** виявлено, що у змаганнях з вільної боротьби брали участь представники 41 держави у кількості 173 спортсмени. 10 країн були представлені повним складом по 8 учасників. У континентальному розподілі Європу представили 25 країн (61 %); Азію – 9 (22 %); Америку і Африку по 3 країни (відповідно, 7,3 % і 7,3 %) і Австралію і Океанію – 1 країна (2,4 %). Перше загальнокомандне місце в неофіційному і медальному заліку з вільної боротьби посіла збірна команда Росії, котра не дивлячись на гостру конкуренцію підтвердила свою перевагу і домінування на міжнародному килимі. Загалом на цих змаганнях залікові очки отримали борці 25 країн (60,97 %), а на п'єдестал пошани підіймалися представники 15 країн (36,58 %). Шляхом аналізу змагальної діяльності виявлено, що в складі змагальної техніки переважають наступальні дії, сутичка ведеться постійно в високому темпі, прийоми виконуються після попередньої підготовки і в тому випадку, якщо спортсмен упевнений, що прийом буде виконаний. Борці високого класу мають високу результативність виконання прийому протягом всієї сутички. **Висновки.** Для розвитку і видовищності вільної боротьби необхідно вжити зусилля для підвищення результативності борцівських поєдинків при збереженні високої інтенсивності боротьби протягом всієї сутички, для цього і проводяться часті зміни і доповнення в правилах. Введення у міжнародний календар змагань чемпіонату світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років (U23) є позитивним моментом щодо популяризації вільної боротьби у світі, розширення календаря офіційних змагань, поступового переходу борців-юніорів у дорослу боротьбу і підготовку резерву для подальшої участі у Олімпійських Іграх.

Ключові слова: чемпіонат світу U23, вільна боротьба, країни-учасниці, медалі, UWW.

Вступ. В кінці минулого сторіччя спортивна боротьба отримала «перше попередження»: МОК спробував виключити з програми Олімпійських Ігор найстародавнішу, греко-римську боротьбу (Апойко, & Тараканов, 2013). На той час президентові всесвітньої федерації спортивної боротьби (на той час – ФІЛА) М. Ерцегану коштувало тоді величезних зусиль за підтримки фахівців і любителів спорту відстояти цей вид боротьби і залишити його в програмах подальших Олімпіад (Миндиашливи, & Подливаев, 2007). Пройшло 20 років і з боку МОК надійшло «друге попередження», причому серйозніше: тепер функціонерам не

сподобалися відразу три види боротьби: греко-римська, вільна і жіноча. 12 лютого 2013 року виконком МОК не включив спортивну боротьбу в 25 основних видів програми Олімпіади-2020. 29 травня на міжнародній конвенції SportAccord в Санкт-Петербурзі виконком МОК, розглянувши презентації претендентів, рекомендував спортивну боротьбу, бейсбол и сквош для голосування на сесію МОК, котра відбулася 7-9 вересня в Буенос-Айресі (Аргентина). 8 вересня сесія МОК визначила, що одним із трьох запропонованих видів, що увійде в програму Олімпіади-2020, буде спортивна

боротьба (Шандригось, & Мицкан, 2014; Шандригось, 2018).

За 11 років свого керівництва колишній президент ФІЛА Р. Мартінетті не зміг домогтися підвищення видовищності і популярності боротьби, а зміни правил і регламенту борцівських поєдинків, внесені за цей період, призвели до значного зниження кількості результативних прийомів в стійці і вельми примітивній тактиці ведення поєдинків навіть провідними борцями (Апойко, 2016; Миндиашливи, & Подливаев, 2007; Шандригось, 2013; Шандригось, 2018).

Як відомо, ФІЛА вдалося відстояти всі три дисципліни спортивної боротьби в якості олімпійських видів спорту. У вересні 2013 року на засіданні МОК було прийнято рішення залишити спортивну боротьбу в програмі Олімпійських ігор 2020, 2024 рр. Разом з тим, визнаючи свої помилки, бюро ФІЛА негативно оцінила діяльність Р. Мартінетті і усунула його з посади президента, і замість нього в 2013 році був обраний серб Н. Лаловіч (Апойко, & Тараканов, 2015; Апойко, 2016; Шандригось, & Мицкан, 2014). Уже при новому президенті значно і на цей раз позитивно змінені правила боротьби, що різко підвищило інтенсивність і видовищність поєдинків.

Можна з упевненістю вважати, що останні організаційні перебудови в керівництві ФІЛА приведуть у подальшому до істотних позитивних змін в аспекті підвищення престижу і видовищності спортивної боротьби. У всякому разі було змінено навіть назву федерації: аббревіатура тепер виглядає як UWW, що розшифровується як «Об'єднаний Світ Боротьби» (Апойко, 2016; Шандригось, 2018).

Аналізуючи тенденцію розвитку вільної боротьби в останні роки, більшість фахівців сходяться на тому, що для розвитку боротьби, в тому числі, як елемента програми Олімпійських Ігор, необхідно вжити зусилля для підвищення

результативності борцівських поєдинків при збереженні високої інтенсивності боротьби протягом всієї сутички (Апойко, 2016; Апойко, & Тараканов, 2013; Воробьева, & Тараканов, 2017; Тропин, & Бойченко, 2017; Тропин, & Пономарев, 2015).

Для популяризації, видовищності і пропаганди спортивної боротьби як виду спорту в світі UWW вносить доповнення в правила і вводить різні нововведення. Одним з таких нововведень є проведення чемпіонату світу серед чоловіків до 23 років (ЧС U23) з трьох видів спортивної боротьби (греко-римської, вільної та жіночої), що вперше відбувся у м. Бидгощ (Польща) з 21 по 25 листопада 2017 року.

Мета дослідження: провести аналіз результатів виступів збірних команд різних країн на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років.

Матеріал і методи дослідження. Із методів дослідження ми використовували теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, інтернет-джерел, аналіз звітних документів, відеоматеріалів, методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. Нами були проведені педагогічні спостереження за змагальною діяльністю спортсменів-борців високої кваліфікації на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років (ЧС U23) 2017 року.

Виявлено, що введення у міжнародний календар змагань чемпіонату світу з серед чоловіків до 23 років (U23) є позитивним моментом щодо популяризації вільної боротьби у світі, розширення календаря офіційних змагань, поступового переходу борців-юніорів у дорослу боротьбу і підготовку резерву для подальшої участі у Олімпійських Іграх.

У таблиці 1 наведено кількісний склад команд-учасниць змагань з вільної боротьби. У змаганнях брали участь представники 41 держави у кількості 173 спортсмени.

Кількісний склад команд-учасниць змагань чемпіонату світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років 2017 року

№	Країни	К-сть учасників	№	Країни	К-сть учасників
1	Австрія	1	22	Литва	3
2	Азербайджан	5	23	Македонія	1
3	Алжир	1	24	Марокко	1
4	Американське Самоа	1	25	Молдова	6
5	Білорусь	7	26	Монголія	7
6	Болгарія	6	27	Німеччина	2
7	Вірменія	4	28	Польща	8
8	Греція	2	29	Румунія	2
9	Грузія	8	30	Росія	8
10	Естонія	1	31	Саудівська Аравія	3
11	Єгипет	2	32	Словаччина	3
12	Ізраїль	2	33	США	8
13	Індія	8	34	Туреччина	8
14	Іран	8	35	Туркменістан	2
15	Іспанія	1	36	Угорщина	5
16	Італія	1	37	Україна	8
17	Казахстан	8	38	Фінляндія	2
18	Канада	5	39	Франція	2
19	Киргизстан	3	40	Швейцарія	3
20	Китай	6	41	Японія	8
21	Куба	3			

Десять країн: Грузія, Індія, Іран, Казахстан, Польща, Росія, США, Туреччина, Україна, Японія були представлені повним складом по 8 учасників. По 7 учасників виступили від Білорусі і Монголії; 6 заявила Болгарія, Молдова і Китай; 5 – Азербайджан, Канада

і Угорщина; решта країн (23 країни) – від 1 до 4 спортсменів.

У континентальному розподілі Європу представили 25 країн (61 %); Азію – 9 (22 %); Америку і Африку по 3 країни (відповідно, 7,3 % і 7,3 %) і Австралію і Океанію – 1 країна (2,4 %) (рис. 1).

Рис. 1. Континентальний розподіл країн-учасниць чемпіонату світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років 2017 року

ЄДИНОБОРСТВА EDINOBORSTVA ЕДИНОБОРСТВА 2018 №3(9)

У таблиці 2 наведені результати виступу збірних команд різних країн. Перше загальнокомандне місце в неофіційному заліку з вільної боротьби

посіла збірна команда Росії. Друге місце посіла команда Казахстану, а третє місце виборола команда Грузії.

Таблиця 2

Результати виступу збірних команд на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років 2017 року (місце / очки)

№	Країни	Вагові категорії, кг								Всього очок	Загальне місце
		57	61	65	70	74	86	97	125		
1	Австрія		15/-								
2	Азербайджан	3/8	13/-	18/-	10/1		7/4			13	14
3	Алжир	17/-								-	26-41
4	Американське Самоа						18/-			-	26-41
5	Білорусь		5/6	5/6	7/4	10/1	5/6	2/9	14/-	32	6
6	Болгарія	2/9		20/-	15/-	5/6	19/-		9/2	17*	13*
7	Вірменія	20/-	7/4		20/-	15/-				4	21
8	Греція					19/-		13/-		-	26-41
9	Грузія	12/-	12/-	13/-	3/8	3/8	3/8	9/2	1/10	36	3
10	Естонія				11/-					-	26-41
11	Єгипет			15/-		23/-				-	26-41
12	Ізраїль	21/-						3/8		8	16
13	Індія	22/-	8/3	2/9	2/9	20/-	12/-	8/3	16/-	24	9
14	Іран	14/-	9/2	3/8	13/-	17/-	13/-	1/10	3/8	28	8
15	Іспанія				17/-					-	26-41
16	Італія							19/-		-	26-41
17	Казахстан	5/6	2/9	17/-	5/6	8/3	2/9	7/4	7/4	41	2
18	Канада	13/-		25/-	21/-	13/-		18/-		-	26-41
19	Киргизстан	10/1	14/-	22/-						1	25
20	Китай	5/6		16/-		18/-	14/-	5/6	5/6	18	11
21	Куба	1/10		10/1			5/6			17*	12*
22	Литва			22/-		11/-		19/-		-	26-41
23	Македонія	8/3								3	23
24	Марокко				19/-					-	26-41
25	Молдова	16/-	5/6	14/-	13/-	16/-			13/-	6	18
26	Монголія	18/-		7/4	12/-	21/-	9/2	19/-	10/1	7	17
27	Німеччина	15/-						15/-		-	26-41
28	Польща	25/-	11/-	25/-	16/-	12/-	16/-	12/-	11/-	-	26-41
29	Румунія			11/-				16/-		-	26-41
30	Росія	9/2	3/8	1/10	17/-	1/10	1/10	5/6	2/9	55	1
31	Саудівська Аравія	22/-		22/-		25/-				-	26-41
32	Словаччина			12/-		2/9		10/1		10	15
33	США	19/-	10/1	3/8	1/10	5/6	17/-	3/8	17/-	33*	4*
34	Туреччина	3/8	3/8	5/6	3/8	14/-	15/-	14/-	12/-	30	7
35	Туркменістан			21/-			19/-			-	26-41
36	Угорщина	22/-				24/-	11/-	17/-	5/6	6	18
37	Україна	7/4	16/-	19/-	9/1	3/8	8/3	3/8	3/8	33*	5*
38	Фінляндія					9/2			8/3	5	20
39	Франція			9/2		22/-				2	24
40	Швейцарія		17/-		8/3		10/1			4	21
41	Японія	11/-	1/10	8/3	5/6	7/4	19/-	11/-	15/-	23	10

Примітки: * - за однакової загальної кількості очок береться до уваги наявність вищої медалі у вагових категоріях.

Загалом на цих змаганнях залікові очки (залікові очки нараховуються з 1 по 10 місце у вагових категоріях) отримали борці 25 країн (таблиця 2), що становить

60,97 % серед країн-учасниць змагань, а на п'єдестал пошани підіймалися представники 15 країн, відповідно, 36,58% від усіх країн-учасниць (таблиця 3).

Таблиця 3

Медальний залік результатів виступу збірних команд на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років 2017 року

Країни	Вагові категорії, кг							Кількість медалей	Місце	
	57	61	65	70	74	86	97			125
Росія		Б	З		З	З		С	5	1
Грузія				Б	Б	Б		З	4	2
США			Б	З			Б		3	3*
Іран			Б				З	Б	3	4*
Куба	З								1	5
Японія		З							1	5
Казахстан		С				С			2	7*
Індія			С	С					2	8*
Білорусь							С		1	9*
Болгарія	С								1	10*
Словаччина					С				1	11*
Туреччина	Б	Б		Б					3	12*
Україна					Б		Б	Б	3	13*
Ізраїль							Б		1	14
Азербайджан	Б								1	14

Примітки: Примітки: З – золота медаль; С – срібна медаль; Б – бронзова медаль; * - за однакової загальної кількості медалей UWW, брала до уваги більшу кількість залікових очок набрану командою.

Аналіз змісту таблиці 4 свідчить, в першу чергу, про значну перевагу спортсменів Росії, котрі не дивлячись на гостру конкуренцію завоювали 3 золоті, 1

срібну і 1 бронзову нагороди, підтвердивши тим самим домінування на міжнародному килимі.

Таблиця 4

Медальний залік результатів виступу збірних команд на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років 2017 року

Країни	Медалі			Всього медалей	Місце
	Золоті	Срібні	Бронзові		
Росія	3	1	1	5	1
Грузія	1	-	3	4	2
США	1	-	2	3	3*
Іран	1	-	2	3	4*
Куба	1	-	-	1	5
Японія	1	-	-	1	5
Казахстан	-	2	-	2	7*
Індія	-	2	-	2	8*
Білорусь	-	1	-	1	9*
Болгарія	-	1	-	1	10*
Словаччина	-	1	-	1	11*
Туреччина	-	-	3	3	12*
Україна	-	-	3	3	13*
Ізраїль	-	-	1	1	14
Азербайджан	-	-	1	1	14

Достойно виступили також спортсмени інших країн пострадянського простору: Грузія (1 золота і 3 бронзові медалі); Казахстан (2 срібні); Білорусь (1 срібна); Україна (3 бронзові). Дещо нижче своїх можливостей виступила збірна Азербайджану завоювавши лише 1 бронзову нагороду. Традиційно підтвердили свій статус борцівських держав США, Іран, Куба, Японія, Туреччина. Останнім часом починає гучно заявляти про себе у вільній боротьбі збірна Індії, що свідчить про значну популяризацію у світі.

Подальший аналіз змагань на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед

чоловіків до 23 років здійснювався нами шляхом розрахунку і порівняння величин коефіцієнтів якості виступів борців, котрі представляють різні країни. Ці коефіцієнти у відповідності з рекомендаціями фахівців (Апойко, 2016; Апойко, & Тараканов, 2013; Воробьева, & Тараканов, 2017; Таймазов, & Тараканов, 2016) визначались співвідношенням кількості завойованих медалей до кількості учасників, що представляли кожену країну. Отримані таким чином дані наведені у таблиці 5.

Таблиця 5

Оцінка якості виступів борців різних країн на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років 2017 року

Країни	Кількість учасників	Кількість медалей	Коефіцієнт якості, %	Ранг
Росія	8	5	62,50	1
Грузія	8	4	50,00	2-3
США	8	3	37,50	4-8
Іран	8	3	37,50	4-8
Куба	3	1	33,33	9-10
Японія	8	1	37,50	4-8
Казахстан	8	2	25,00	11-12
Індія	8	2	25,00	11-12
Білорусь	7	1	14,29	15
Болгарія	6	1	16,66	14
Словаччина	3	1	33,33	9-10
Туреччина	8	3	37,50	4-8
Україна	8	3	37,50	4-8
Ізраїль	2	1	50,00	2-3
Азербайджан	5	1	20,00	13

Аналіз змісту таблиці 5 свідчить про високі значення коефіцієнту якості виступу спортсменів Росії (62,5 %), Грузії і Ізраїлю (по 50 %). Це означає, що не менше половини учасників зазначених країн завоювали нагороди.

В той же час низькі значення коефіцієнту якості виступу спортсменів виявлені у борців США, Ірану, Туреччини, України, Японії (по 37,5 %), Куби і Словаччини (по 33,3 %),

Казахстану (25 %, який до речі посів друге місце у загальному заліку очок) і Індії (25 %). Дана інформація, з одного боку, є свідченням невдалого виступу більшості спортсменів цих країн, а з іншого боку, підтверджує низьку інформативність медального заліку при аналізі результатів змагань борців.

В якості додаткової, але не менш важливої інформації, були визначені коефіцієнти якості виступів спортсменів

різних континентів (таблиця 6). Що цікаво першість за цим коефіцієнтом розділили спортсмени Європи і Америки (по 36,36

%). Третій показник якості виявився у спортсменів Азії.

Таблиця 6

Оцінка якості виступів борців різних континентів на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років 2017 року

Континенти	Кількість учасників	Кількість медалей	Коефіцієнт якості, %	Ранг
Європа	55	20	36,36	1-2
Азія	24	8	33,33	3
Америка	11	4	36,36	1-2

Також шляхом аналізу змагальної діяльності на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років 2017 року виявлено, що в складі змагальної техніки переважали наступальні дії, сутичка велася постійно в високому темпі, прийоми виконувалися після попередньої підготовки і в тому випадку, якщо спортсмен упевнений, що прийом буде виконаний. Борці високого класу мали високу результативність виконання прийому протягом всієї сутички (протягом двох періодів).

Висновки.

1. Встановлено, що для розвитку і видовищності вільної боротьби, в тому числі, як елемента програми Олімпійських Ігор, необхідно вжити зусилля для підвищення результативності борцівських поєдинків при збереженні високої інтенсивності боротьби протягом всієї сутички, для цього і проводяться часті зміни і доповнення в правилах.

2. Введення у міжнародний календар змагань чемпіонату світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років (U23) є позитивним моментом щодо популяризації вільної боротьби у світі, розширення календаря офіційних змагань, поступового переходу борців-юніорів у дорослу боротьбу і підготовку резерву для подальшої участі у Олімпійських Іграх.

3. Визначено, що країни колишнього СНД являються лідером на світовий і європейській арені у вільній боротьбі. Перше загальнокомандне місце в неофіційному і медальному заліку посіла

збірна команда Росії, котра не дивлячись на гостру конкуренцію завоювала 3 золоті, 1 срібну і 1 бронзову нагороди, підтвердивши тим самим домінування на міжнародному килимі. Також традиційно впевнено і стабільно виступають борці, що представляють країни пострадянського простору, особливо Казахстан, Білорусь, Україна, Грузія, які вже увійшли в елітну десятку провідних борцівських держав світу або близькі до неї. Загалом на цих змаганнях залікові очки отримали борці 25 країн (60,97 %) серед, а на п'єдестал пошани підіймалися представники 15 країн (36,58 % від усіх країн-учасниць), що свідчить про розширення географії представництва борців.

4. Шляхом аналізу змагальної діяльності на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед чоловіків до 23 років 2017 року виявлено, що в складі змагальної техніки переважають наступальні дії, сутичка ведеться постійно в високому темпі, прийоми виконуються після попередньої підготовки і в тому випадку, якщо спортсмен упевнений, що прийом буде виконаний. Борці високого класу мають високу результативність виконання прийому протягом всієї сутички (протягом двох періодів).

5. Всі ці факти об'єктивно підтверджують провідну роль вітчизняної школи спортивної боротьби і високу ефективність системи підготовки борців високого класу, які сприяють збереженню гідного статусу спортивної боротьби в структурі сучасного олімпійського спорту. Після значних реформ (зміна структури

управління боротьбою, коректування правил змагань і т.д.), що зробило нове керівництво UWW в надзвичайно короткий термін, вільна боротьба все ж залишилася в програмах майбутніх Олімпійських Ігор. Цього вимагали як історичні передумови виникнення і розвитку спортивної боротьби, так і перспективи її вдосконалення в рамках сучасного олімпійського руху.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. У

подальшому планується продовжити дослідження у напрямку системно-історичного аналізу досягнень борців різних країн на чемпіонатах світу.

Конфлікт інтересів. Автор відзначає, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Апойко, Р. Н., & Тараканов, Б. И. (2015). *Спортивная борьба: эволюция, тенденции, проблемы и приоритетные пути их решения : монографія*. СПб. : Изд-во Политех. ун-та.
- Апойко, Р. Н. (2016). *Эволюция спортивной борьбы в международном олимпийском движении и ее влияние на основные компоненты подготовки борцов высшей квалификации*. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). СПб.
- Апойко, Р. Н., & Тараканов, Б. И. (2013). «Эволюция и тенденции развития спортивной борьбы в современном олимпийском движении». *Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (102)*, 7-12.
- Воробьева, Н. В., & Тараканов, Б. И. (2017). «Анализ выступлений женщин-борцов разных стран на олимпийском турнире в Рио-Де-Жанейро по вольной борьбе». *Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта, № 11 (153)*, 44-48.
- Миндиашливи, Д. Г. & Подливаев, Б. А. (2007). *Вольная борьба: история, события, люди : монографія*. Советский спорт, Москва.
- Таймазов, А. Б., & Тараканов, Б. И. (2016). «Анализ результатов выступлений стран-участниц по спортивной борьбе на XXXI Олимпийских Играх». *Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта, № 10 (140)*, 175-180.
- Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2017). «Содержание различных сторон подготовки борцов». *Единоборства, №4*, 79-83.
- Тропин, Ю. Н., & Пономарев, В. А. (2015). «Обзор чемпионата Европы до 23 лет 2015 года по спортивной борьбе». *Materialy XI mezinarodni vedecko-prakticka conference «Efektivni nastroje modernich ved – 2015», Dil17. Telovychovaasport. Hudbaazivot., Praha, Publishing House «Education and Science» s.r.o, 26-29 stram.*
- Шандригось, В. І., & Мицкан, Б. М. (2014). «Аналіз досягнень країн-учасниць на Олімпійських іграх з вільної боротьби». *Вісник Прикарпатського університету, серія «Фізична культура», Випуск 19*, 22-26.
- Шандригось, В. І. (2013). «Еволюція правил змагань зі спортивної боротьби (огляд літератури)». *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Т. I., Вип. 107*, 347-351.
- Шандригось, В. І. (2018). «Системно-історичний аналіз досягнень країн-учасниць в змаганнях з вільної боротьби на Олімпійських Іграх (1904-2016 рр.)». *Єдиноборства, №1(7)*, 89–97.

Стаття надійшла до редакції: 12.05.2018 р.

Опубліковано: 01.06.2018 р.

Аннотация. Шандригось В. И. Анализ результатов борцов разных стран на чемпионате мира по вольной борьбе среди мужчин до 23 лет. Цель: провести анализ результатов выступлений сборных команд на чемпионате мира по вольной борьбе среди мужчин до 23 лет. **Материал и методы:** проведено педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью спортсменов-борцов высокой квалификации на чемпионате мира по вольной борьбе среди мужчин до 23 лет (ЧМ U23) 2017 года. **Использованные методы:** теоретический анализ и обобщение литературных источников, интернет-источников анализ отчетных документов, видеоматериалов, методы математической статистики. **Результаты:** выявлено, что в соревнованиях по вольной борьбе участвовали представители 41 государства в количестве 173 спортсмена. 10 стран были представлены полным составом по 8 участников. В континентальном распределении Европе представили 25 стран (61%); Азии – 9 (22%); Америку и Африку по 3 страны (соответственно, 7,3% и 7,3%) и Австралия и Океания – 1 страна (2,4%). Первое общекомандное место в неофициальном и медальном зачете по вольной борьбе заняла сборная команда России, которая несмотря на острую конкуренцию подтвердила свое преимущество и доминирование на международном ковре. Всего на этих соревнованиях зачетные очки получили борцы 25 стран (60,97%), а на пьедестал почета поднимались представители 15 стран (36,58%). Путем анализа соревновательной деятельности установлено, что в составе соревновательной техники преобладают наступательные действия, схватка ведется постоянно в высоком темпе, приемы выполняются после предварительной подготовки и в том случае, если спортсмен уверен, что прием будет выполнен. Борцы высокого класса имеют высокую результативность выполнения приема на протяжении всей схватки. **Выводы.** Для развития и зрелищности вольной борьбе необходимо принять усилия для повышения результативности борцовских поединков при сохранении высокой интенсивности борьбы на протяжении всей схватки, для этого и проводятся частые изменения и дополнения в правилах. Введение в международный календарь соревнований чемпионата мира по вольной борьбе среди мужчин до 23 лет (U23) является положительным моментом в популяризации вольной борьбе в мире, расширение календаря официальных соревнований, постепенного перехода борцов юниоров во взрослую борьбу и подготовку резерва для дальнейшего участия в Олимпийских Играх.

Ключевые слова: чемпионат мира U23, вольная борьба, страны-участницы, медали, UWW.

Abstract. Shandrygos V. Result analysis of fighters from different countries at World Wrestling Championship among the man till 23. **Objective:** Release analysis results of team performances at World Wrestling Championship among the man till 23. **Materials and methods:** pedagogical observations have been released the competitive activity of high-qualified athletes-fighters at World Wrestling Championship among the man till 23(ЧС U23) 2017. **The methods:** theoretical analysis and generalization of literature sources, internet-sources, analysis of reporting documents, videos and methods of mathematical statistics. **Results:** discovered that in world wrestling championship take part a representative of 41 countries in quantity of 173 persons. The 10 countries was presented of full squad by 8 participant. In continental section 25 countries present the Europe (61%) Asia–9 (22%); America and Africa, three countries (in accordance – 7,3% and 7,3%) Australia and Oceania – one country (2,4%). Russian team take part at first general command place in unofficial and medal competition, despite the hard rivalry took 3 golden, 1 silver and 1 bronze medals, which is testifies a advantage and dominance at worldwide carpet. The fighters from 25 countries got credit points (60,97%), and 15 fighters got on pedestal of respect(36,58%).Quality coefficient analysis of fighters testifies that high value of coefficient quality of Russian athletes performance(62,5%), Georgia and Israel about (50%). It means, that not less than half of members specified countries won. In that time low coefficient values of athletes performance quality, spotted in athletes from USA, Iran, Turkey, Ukraine and Japan (about 37,5),

Cuba and Slovakia (about 33,3%), Kazakhstan and India (about 25%). In one hand, this data is the testimonies of unfortunate performance of athletes from this countries, In other hand, that approves low informative medal record before analysis of athletes championship results. In way of analysis competitive activity, discovered that in consisting of competitive technique, prevail offensive actions, the fight is going on constantly high pace, touch is made after preliminary preparation and in that case when the athlete is assured, that the touch is going to be done. Fighters of high rank have the high touch performance implementation during all fight. **Conclusion:** Detected, that for development and spectacle of wrestling necessary to take the effort improving performance of wrestling fights by saving high intensity of fight during the all clash, that's why the frequent changes and additions on rules are made. The traditionally confidently and stable, fighters, are having a good performance, they perform the countries of post-soviet area, a specially Russia, Kazakhstan, Belorussia, Georgia and Ukraine, that have entered in wrestling elite ten of the leading ones countries. Leading in international calendar the world wrestling championship among the man till 23 (U23) is the positive moment regarding to popularization of wrestling in world, expansion calendar of official fights, gradually moving junior-fighters to adult fight and preparing reserve to the next Olympic Games. All this facts objectively confirm a leading role of the native wrestling school and high ranking fighters preparation system effectiveness, which provide and save a worthy status of sport fight in structure of modern olympic sport. That's was demanded by historical preconditions of occurrence and development of sport fight, and also prospects and improvements boundaries in modern olympic way.

Key words: world championship U23, free wrestling, participating countries, medals, UWW.

References

- Apojko, R. N., & Tarakanov, B. I. (2015). *Sportivnaja bor'ba: jevoljucija, tendencii, problemy i prioritetnye puti ih reshenija : monografija*. SPb. : Izd-vo Politeh. un-ta.
- Apojko, R. N. (2016). *Jevoljucija sportivnoj bor'by v mezhdunarodnom olimpijskom dvizhenii i ee vlijanie na osnovnye komponenty podgotovki borcov vysshej kvalifikacii*. (Avtoref. dis. d-ra ped. nauk). SPb.
- Apojko, R. N., & Tarakanov, B. I. (2013). «Jevoljucija i tendencii razvitija sportivnoj bor'by v sovremennom olimpijskom dvizhenii». *Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, № 8 (102)*, 7-12.
- Vorob'eva, N. V., & Tarakanov, B. I. (2017). «Analiz vystuplenij zhenshin-borcov raznyh stran na olimpijskom turnire v Rio-De-Zhanejro po vol'noj bor'be». *Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, № 11 (153)*, 44-48.
- Mindiashlivi, D. G. & Podlivaev, B. A. (2007). *Vol'naja bor'ba: istorija, sobytija, ljudi : monografija*. Sovetskij sport, Moskva.
- Tajmazov, A. B., & Tarakanov, B. I. (2016). «Analiz rezul'tatov vystuplenij stran-uchastnic po sportivnoj bor'be na XXXI Olimpijskih Igrah». *Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, № 10 (140)*, 175-180.
- Tropin, Y. N., & Boychenko, N. V. (2017). «Soderzhanie razlichnyh storon podgotovki borcov». *Edinoborstva, №4*, 79-83.
- Tropin, Y. N. & Ponomarev, V. A. (2015) Review of the European Championship by 2015 at the age of 23 in sports. *Materialy XI mezinarodni vedecko-prakticka conference «Efektivni nastroje modernich ved – 2015», Dil17. Telovychovaasport. Hudbaazivot., Praha, Publishing House «Education and Science» s.r.o, 26-29 stram.*
- Shandrygos', V. I., & Myckan, B. M. (2014). «Analiz dosjagnen' krai'n-uchasnyč' na Olimpijs'kyh igrah z vil'noi' borot'by». *Visnyk Prykarpats'kogo universytetu, serija «Fizychna kul'tura», Vypusk 19, 22-26.*
- Shandrygos', V. I. (2013). «Evoljucija pravyl zmagani' zi sportyvnoi' borot'by (ogljad literatury)». *Visnyk Chernigivs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu imeni T. G. Shevchenka, T. I., Vyp. 107, 347-351.*

Shandrygos', V. I. (2018). Systematically-historical analysis of country-members and their achievements on wrestling competition at the Olympic Games (1904-2016 y.y.). *Edinoborstva*, №1 (7), 89-97.

Відомості про автора:

Шандригось Віктор Іванович: к.фіз.вих., доцент; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка: вул. М. Кривоноса 2, м. Тернопіль, 46027, Україна.

Шандригось Виктор Иванович: к.физ.восп., доцент; Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка: ул. М. Кривоноса, 2, г. Тернополь, 46027, Украина.

Victor Shandrygos: PhD (physical education and sport), Associate Professor; Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University: M. Kryvonosa str. 2, Ternopil, 46027, Ukraine.

<http://orcid.org/0000-0002-1511-4559>

E-mail: shandrygos.v@gmail.com